

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ВЕЛЕС»

**ЗА МАТЕРІАЛАМИ
МІЖНАРОДНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«ІННОВАЦІЇ В
СУЧАСНІЙ НАУЦІ»
2 частина**

**ЦЕНТР
НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ**

м. Київ | 06 липня 2015 року

**ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
«ВЕЛЕС»**

**МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ»**

**(м. Київ | 06 липня 2015 р.)
2 часть**

м. Київ – 2015

© Центр наукових публікацій

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Інновації в сучасній науці», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій, 2015. – 108с.
ISSN: 6827-2341

Тираж – 300 шт.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Видавництво не несе відповідальності за матеріали опубліковані в збірнику. Всі матеріали надані а авторській редакції та виражають персональну позицію учасника конференції.

Контактна інформація організаційного комітету конференції:

Центр наукових публікацій:

Електронна пошта: s-p@cnp.org.ua

Офіційний сайт: www.cnp.org.ua

Содержание
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Масталиев Р.О.
ОБ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ С ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМОЙ 6

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Скляр М.Ю.
ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВНИХ ЛІСОУТВОРЮЮЧИХ ВИДІВ
ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ..... 8

Шугуров О.О.
КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ
ЖИВОТНЫХ 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Trachuk A.R.
THE ENERGY POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE AS THE MAIN
STRUCTURAL COMPONENT OF CONSTRUCTING AN OPTIMAL ENERGY
BALANCE OF THE REGION..... 13

Білецький І.В.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦИКЛУ БУДІВЕЛЬНО-
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОЕКТУ..... 16

Кабенов Д.И., Кусманов Ку.Р., Копеев Ж.Б.
СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ..... 18

Карлов В.А.
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ НА СВЧ..... 21

Кузьмина А.В., Данилова-Волковская Г.М.
ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК
ИЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С КОМПЛЕКСОМ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 25

Нечипоренко О.В.
ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССИИ АУДИОДАНЫХ С ПОТЕРЯМИ 30

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Асалиев А.М.,
Бадмаева С.В. ОЦЕНКА СИТУАЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 35

Прошин А.Г., Бизяев А. А.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА, КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ..... 39

Лабунець Ю. О.
ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧО-ПЕДАГОГІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА..... 41

Шаров А.В. ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС	45
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ	
Абдулганиев Э. Б., Новиков Ю. О. НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ГОНАРТРОЗАХ ..	49
Бизяев А. А., Коннов В.В. , Прошин А. Г. , Микляева Т. А. МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНОГО РАБОЧЕГО ОТТИСКА ПРИ РАБОТЕ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ	51
Жилка Н.Я. , Орлова О.О. ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ЖІНОК – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧІ ВІЛ ВІД МАТЕРІ ДО ДИТИНИ	54
Осешнюк Р.А., Батько А.Б. , Родионов Г.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ФерментНОГО СПЕКТРА МОЧИ как ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК	57
Stolyarova V. V. RESEARCH OF FAMILY RISK FACTORS IN THE FORMATION OF NEUROTIC, STRESS-RELATED AND SOMATOFORM DISORDERS	59
Сафин Ш.М, Новиков Ю.О., Тырнова Т.П. ОСТЕОПАТИЯ И АКУПУНКТУРА В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ	62
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Бушуева І.В. , Кілеєва О.П. СТРАТЕГІЧНА ОЦІНКА РИНКУ ЛІКУВАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ НА СУЧАСНОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ	65
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Бизюк А.П. , Павленко Е.С. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ У ДЕТЕЙ С ИСКАЖЕННЫМ ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ	69
Гнедова С.Б. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	73
Асалиев А.М., Карнаух И.С. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ.....	77
Костюченко Е.В. МИРОВОСПРИЯТИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ.....	81
Шарабарина А. С., Андронникова О. О. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ НАРЦИССИЧЕСКИХ ЧЕРТ И ВИКТИМНОСТИ ЛИЧНОСТИ.....	85

Пенев. С.Д.
БАЗОВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА В БОЛГАРСКОМ НАСЕЛЕНИИ
2014 Г.89

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вербицька В.В.
ВІРТУАЛЬНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ «УКРАЇНА»94

Пашина Н. П.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ: СИСТЕМНО-ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ96

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Boruszkowska I.
EASTER EGGS IN UKRAINIAN CULTURE – RENDERING TECHNIQUES,
ORNAMENTATION, SYMBOLIC SIGNIFICANCE.....99

Найдёнов М.С.
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ.
..... 103

**ОБ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРНОЙ ЗАДАЧЕ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНОЙ
СИСТЕМОЙ**

В докладе исследуется задача управления с переменной структурой, описываемой системой разностных и интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра.

Рассмотрим задачу о минимуме функционала

$$I(u, v) = \varphi(x(t_1)) + \phi(y(T)) + \sum_{t=t_0}^{t_1-1} \varphi_1(t, x(t), u(t)) +$$

$$+ \int_{t_1}^T \phi_1(t, y(t), v(t)) dt$$

при ограничениях

$$\left\{ \begin{array}{l} x(t+1) = K(t, x(t), u(t)) + \sum_{\tau=t_0}^t f(t, \tau, x(\tau), u(\tau)), t \in T_1 = \{t_0, t_0 + 1, \dots, t_1 - 1\}, \\ x(t_0) = x_0, \\ y(t) = L(t, y(t), v(t)) + \int_{t_1}^t g(t, \tau, y(\tau), v(\tau)) dt, t \in T_2 = [t_1, T], \\ y(t_1) = G(x(t_1)). \end{array} \right.$$

Здесь t_0, t_1, T, x_0 – заданы, причем разность $t_1 - t_0$ – натуральное число; $\varphi(x), \phi(y)$ – заданные, дважды непрерывно дифференцируемая скалярные функции; $\varphi_1(t, x, u)$ ($\phi_1(t, y, v)$) – заданная скалярная функции непрерывная по совокупности переменных, вместе с частными производными по (x, u) ((y, v)) до второго порядка включительно. $K(t, x, u), f(t, \tau, x, u), (L(t, y, v), g(t, \tau, y, v))$ – заданная $n(m)$ – мерная вектор – функция непрерывная по совокупности переменных, вместе с частными производными по (x, u) ((y, v)) до второго порядка включительно; $G(x)$ – заданная, дважды непрерывно-дифференцируемая m – мерная вектор функция; $u(t)$ r – мерный вектор управляющих воздействий со значениями из заданного непустого, ограниченного и открытого множества U , $v(t)$ q – мерный кусочно-непрерывный на T_2 вектор управляющих воздействий со значениями из заданного непустого, ограниченного и открытого множества V , т.е.

$$\begin{array}{l} u(t) \in U \subset R^r, t \in T_1, \\ v(t) \in V \subset R^q, t \in T_2. \end{array}$$

При предположении открытости области управления установлено первого и второго вариация функционала критерия качества. Далее с помощью их получены соответственно первого порядка (уравнение Эйлера) и вторая порядка необходимые условия оптимальности.

Литература

1. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Принцип максимума в теории оптимального управления. Мн. "Наука и техника", 1974, 274 с.
2. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Особые оптимальные управления. М. Наука, 1973, 256с.
3. Мансимов К.Б. Дискретные системы. Баку. Изд.-во БГУ, 2002, 114 с.
4. Абдуллаев А.А., Мансимов К.Б. Необходимые условия оптимальности в процессах, описываемых системой интегральных уравнений типа Вольтерра. Баку, Изд-во «Элм», 2013, 224 с.
5. Mansimov K.B., Mastaliyev R.O. Necessary first and second order optimality conditions in problems of control described by a system of Volterra difference equations // Journal Automatic Control and Computer Sciences. 2008, vol. 42, № 2, pp. 71-76.
6. Масталиев Р.О. Об одной ступенчатой задаче оптимального управления дискретными системами // Вестник Бакинского Университета. Сер. физ.-мат. наук. 2010, № 1, с. 33-39.
7. Колмановский В.Б. Об асимптотических свойствах решений некоторых нелинейных систем Вольтерра // Автоматика и телемеханика. 2000, № 4, с. 42-51.
8. Цалюк З.Б. Интегральные уравнения Вольтерра// Итоги науки и техники. Сер. Математический анализ. 1977. Т.15. С.131-198..

ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВНИХ ЛІСОУТВОРЮЮЧИХ ВИДІВ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ

Сучасне зелене будівництво взагалі розвивається як галузь загальної культури, використовуючи при цьому кращі досягнення різних сфер знань і видів мистецтв. Формуючи архітектурний вигляд промислового міста, зелені насадження мають значну естетичну дію: привертають до себе увагу і створюють у людей особливе внутрішнє відчуття комфортності [1]. Зокрема, це пов'язано із такою важливою ознакою рослин як декоративність.

Саме поняття «декоративний» тлумачні словники визначають як «живописний», «нарядний», що служить для прикраси. Декоративність – показник естетичний, він характеризує певні властивості рослин, але як естетична категорія це поняття суб'єктивне, і декоративні якості рослин викликають різні почуття у різних людей. Тим не менш, можна виділити певні якісні і кількісні характеристики рослин, що є постійними або змінюються протягом року і взагалі життєвого циклу рослин. До декоративних властивостей рослин належать такі ознаки: розміри рослин, форма та розміри крони, форма, будова, колір і тривалість життя листків, форма, будова, колір, тривалість цвітіння квіток та суцвіть, форма стовбура й текстура кірки [1].

Часто для створення фітоценокомпозицій використовуються види природної флори, зокрема, дерева. Отже, питання оцінки їхньої декоративності є актуальним. В умовах північно-східної України до числа основних лісоутворювачів належать наступні види деревних рослин: дуб звичайний (*Quercus robur* L.), липа серцелиста (*Tilia cordata* Mill.), клен гостролистий (*Acer platanoides* L.), береза повисла (*Betula pendula* Roth.), ясен звичайний (*Fraxinus excelsior* L.), в'яз гладкий (*Ulmus laevis* Pall.), вільха чорна (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.), черемха звичайна (*Padus avium* Mill.).

Оцінка їх декоративних властивостей здійснена за методикою О.Г. Хороших та О.В. Хороших [2]. Відповідно до неї звертали увагу на такі показники декоративності як вигляд крони, стовбура, листків, квіток та плодів.

Перш за все оцінювалася крона рослин. Більший декоративний ефект мають види, у яких крона чітка конусоподібна, куляста, плачуча, формована чи розлога та види, у яких крона ажурна. Менш декоративно виглядають види з крилатою, приземкуватою чи досить щільною кроною.

Другою декоративною ознакою є зовнішній вигляд стовбура. За цим показником більш декоративно виглядають рослини із гладкою фактурою кірки або з глибоко тріщинуватою, яка дає малюнок та має чіткі, яскраві кольори. Важливим є колір гілок, який не змінюється протягом вегетаційного періоду. Дещо менш характерні декоративні властивості мають види з поздовжньо-тріщинуватою кіркою без малюнку та кольорами, що зливаються з загальним тоном. Деякі гілки змінюють забарвлення два рази на рік.

Одним із найважливіших параметрів, що визначає декоративність рослини, є вигляд листків. Високу декоративність мають види з великими яскравими листками, виразним орнаментом мозаїки, які змінюють забарвлення три рази за вегетаційний період та мають довготривалий період перебування на дереві, тобто рано розпускаються і пізно опадають. Менш декоративними є види, які мають дрібні листки, листкова мозаїка виражена слабо, не змінюють забарвлення протягом вегетаційного періоду і, крім того, пізно розпускаються та рано опадають.

Значний декоративний ефект у рослин мають квітки. Відповідно види з великими, яскравими квітками, які виділяються на фоні листової поверхні і мають сильний приємний запах та тривалий період цвітіння, є більш привабливими та високодекоративними. Види, у яких квітки дрібні, мало помітні або непомітні взагалі, мають малоприємний запах чи без запаху та квітнуть після розпускання листків протягом нетривалого періоду є менш декоративними.

Доповнюють декоративний вигляд рослин їх плоди. Оцінку декоративності яких ми проводили за такими критеріями: якщо плоди великі, яскраві, помітні здалеку, мають привабливий вигляд, рясно вкривають рослину та тривалий час тримаються на ній, то вони отримували високі бали декоративності, якщо ж плоди дрібні, непомітні, малопривабливі, не виділяються на фоні гілок та листків і швидко осипаються, вони отримують низькі бали декоративності.

Залежно від декоративних ознак деревні види поділяються на три категорії: високо декоративні (49-29 балів); декоративні (28-15 балів); низько декоративні (14 і менше балів).

Після проведення оцінки декоративності деревних видів отримали такі результати: найбільший бал декоративності мають види *Tilia cordata* та *Padus avium* (по 32 бали), види *Acer platanoides* та *Ulmus laevis* отримали по 31 балу, *Betula pendula* – 30 балів, *Quercus robur* – 29 балів. Всі вони увійшли в категорію високодекоративних. Види *Alnus glutinosa* та *Fraxinus excelsior* отримали по 27 та 25 балів відповідно і потрапили в категорію «декоративні» (рис. 1).

Отже, результати проведеного аналізу об'єктивно свідчать про те, що деревні види рослин, які беруть участь у формуванні лісових фітоценозів північно-східної України, мають значний рівень декоративності. Відповідно, вони можуть ефективно використовуватися при створенні різноманітних фітокомпозицій. Крім того, здійснення озеленення територій саме на основі видів природної флори є доцільнішим як з екологічної, так і економічної точок зору.

Рисунок 1 – Оцінка індивідуальної декоративності основних лісоутворюючих видів північно-східної України

Література

1. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. – К.: Вища школа, 2003. – 200 с.
2. Хороших О.Г. Шкала комплексної оцінки декоративних ознак деревних рослин / О.Г. Хороших, О.В. Хороших // Науковий вісник Укр ДЛТУ: Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття – 1999 р.; - Вип.9.9. – 300с.

Шугуров О.О.

*професор кафедри общей биологии и водных биоресурсов
Днепропетровского национального университета им. Олеса Гончара*

КОМПЛЕКСНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ

Влияние токсических веществ на водные организмы, как правило, оценивают по характерным изменениям, которые происходят на различных уровнях у так называемых организмов-индикаторов. Последними могут быть ветвистоусые рачки (*Daphnia*), двустворчатые моллюски (*Dreissena*), олигохеты (*Tubifex*) [1,2]. Для таких видов достаточно четко известно, каким образом токсиканты проникают в их организм и оказывают то или иное негативное действие. В свою очередь это связано со знанием основных физиологических механизмов функционирования данных животных и тех изменений, которые проявляются в процессе их нарушений.

Очевидно, что чем сложнее индикаторные животные – тем большее количество физиологических параметров, которые однозначно могут описать общую функцию, соответствующую такому понятию, как "норма" $F(t)$ для данного времени и состояния внешней среды:

$$F(t) = \sum f_i$$

где i – одно из n взаимосвязанных функций состояний организма.

Становится понятным, что усложнение исследуемой биологической системы приводит к однозначной необходимости объединения комплексно взаимосвязанных физиологических систем для доказательного подтверждения позитивного или негативного внешнего влияния на организм. Так, для указанных выше индикаторных животных достаточно рассматривать отдельные функции, которые в той или иной степени "автономизированы" и способны однозначно проявлять внешний фактор. Однако в данном случае следует четко определять иерархию функций с тем, чтобы для каждого животного выделять наиболее важные физиологические признаки. Это в свою очередь не означает, что необходимо искусственно разделять исследуемую системы на те или иные части, но позволяет сложную биологическую систему разделить на более простые подсистемы, доступные точной идентификации.

Все функции управления жизненными процессами взаимозависимы, в то время как каждая функция может представлять собой сложный процесс, т.к. состоит из серии взаимосвязанных ритмов. Типичным примером может быть система частоты сокращений сердца (ЧС) и частоты дыхания (ЧД) у человека [3]. Каждая из указанных частота является фактором, описывающим текущее состояние соответствующей физиологической функции в данный момент времени. В то же время соотношение ритмики позволяет вовремя увидеть развитие патологических процессов первой, второй функции, а также общего состояния жизнедеятельности. Внешне несколько обособлено находятся пищевые физиологические ритмы, поскольку их период существенно отличается от периодов регуляторных систем указанных выше. Кроме того, функции трех переменных существенно сложнее в обработке и выделении изменившегося суммарного признака.

Из сказанного ясно, что при оценке влияния токсических веществ на высокоорганизованных водных животных необходимо использовать их наиболее важные физиологические функции во взаимосвязи. В частности, ЧС рыб можно достаточно надежно регистрировать в хроническом эксперименте [4]. Применение в таких исследованиях ряд лечебных медицинских препаратов и наркотических средств достоверно доказали изменение в характеристиках ЭКГ (межкомпонентная пролонгация длительности сегмента Q–T) аквариумных карповых рыб *Danio rerio*.

Также вполне комфортно анализировать частоту дыхания рыб путем подсчета количества движений жаберных крышек за единицу времени. Несмотря на то, что в литературе отсутствуют данные относительно соотношения ЧС/ЧД в условиях нормы и патологического влияния для рыб, доказанная связка этих ритмов в единую систему на других видах позволяет рассматривать возможность применения данного подхода для водных животных любой сложности. Есть большая вероятность того, что известные ритмологические подходы оценки функционального состояния организма являются общими для целого класса задач, независимо от степени сложности исследуемого объекта.

Литература

1. Биотестовый анализ – интегральный метод оценки качества объектов окружающей среды: учебно-методическое пособие / А.Г. Бубнов, С.А. Буймова, А.А. Гушин, и др. // Иваново: ГОУ ВПО Иван. гос. хим-тех. ун-т.– 2007.– 112 с.
2. Сибагатулина А.М. Оценка токсичности поверхностных вод на основе биотестирования / А.М. Сибагатулина, Н.С. Наянова // МарГТУ., 2006.– С. 327–330.
3. Васильков А.А. Проверка факторным анализом гипотезы о соотношении частоты сердечных сокращений к частоте дыхания // Вестник ЮУрГУ, 2005.– №4.– С.201–202.
4. In vivo recording of adult zebrafish electrocardiogram and assessment of drug-induced QT prolongation / D.J. Milan, I.L. Jones, P.T. Ellinor, et al. // Heart and Circulatory Physiol. Publ. 1 (July, 2006).– Am.J. Physiol.– 2006– V.291,№1.– H269–H273. DOI: 10.1152/ajpheart.00960.2005.

Trachuk A.R.

Postgraduate student of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Institute for Energy Saving and Energy, Department of automation management of electro technical complexes.

THE ENERGY POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE AS THE MAIN STRUCTURAL COMPONENT OF CONSTRUCTING AN OPTIMAL ENERGY BALANCE OF THE REGION

Abstract

In the article the existing methods for assessing components of the energy potential of the region are analyzed and the concept of the energy potential of the region is defined. The components of the concept are considered in detail. The general features of the above methods to assess the energy potential of the region are defined. The possibility of improving the energy balance of the region through the implementation renewable energy sources are reviewed.

Introduction. For Ukraine, the issue of energy efficiency, the implementation of energy conservation policy, establish and improve the energy market and increase the efficiency of the energy sector as a whole have gained particular relevance and is directly related to the energy security of the country [1]. The energy security of the country depends on the availability of own resources and their efficient use. However, not every region (even within the same state) has its own energy resources in sufficient quantities for their own needs, the disproportion is formed. There is a need for mining, concentration, enrichment, transformation and transportation of energy resources. The disproportion in providing consumers with district energy resources adversely affects the economy because there is a need to transport resources. There are two ways to minimize the level of this disparity:

- Increase the level of self-sufficiency in energy resources in the region;
- Development of energy infrastructure for *vzaimokompensatsii* needs (the region in which there is an excess in the region in which it was necessary).

Modern industry requires a significant amount of primary energy resources (oil, gas, coal, oil, fuel) and heat and electricity. Meeting these needs is possible through the effective use of all available energy sources, and that, due to the achievements of modern science, it is possible to efficiently convert and transfer, including those the use of which was previously considered economically inefficient. The totality of energy and resources to meet the energy needs of the energy potential of industrial enterprise [2].

The problem of effective evaluation of the energy potential of industrial enterprise is always current. It is extremely important to have relevant information about the level of the energy potential of industrial enterprise, including non-conventional and renewable sources of energy (NRSE), which can make a significant contribution to solving this problem, and really appreciate the opportunities for the realization of finished projects in the region, should the need arise. An effective

evaluation of the energy potential will allow better planning of energy development and the regional economy.

Energy potential of the region called all the resources that are geographically within the region, including those that are already being developed, and those that could potentially be used. The energy potential of industrial enterprise consists of four main blocks: the natural energy resources (including renewables), production capacity, generating capacity, transport infrastructure [3].

The natural energy resources include: natural resources of traditional fuels, the potential of geothermal energy, hydropower potential and environmental conditions specific territory. The structure of the energy potential should also be considered deposits of energy resources, which are already being developed, which plans to develop in the near future and explored promising deposits. The problem of accurate assessment of the energy potential is important not only for energy-deficient regions, because the growth of energy demand and the trend of aging and wear and tear in the near future could lead to energy shortages, even in regions that now have an excess of energy and generation capacity.

Involvement of renewable energy in the energy balance of the region. Due to the constant rise in prices of fossil fuels, environmental requirements on emissions of heat and pollutants, and create the necessary conditions for the development of renewable energy for the centralized and decentralized energy supply. Existing forecasts of renewable energy include raising the level of their use. Feasibility directions of development and competitiveness of traditional and innovative technologies of the world's energy is based on a comparative analysis of their technical and economic performance. These types of renewable energy like bio-energy technologies, wind power and others, and in the near future and other technologies have a tendency to reduce the cost of generating equipment manufactured by them and electric and thermal energy, resulting in their use will become more feasible and cost-effective. Classical technology to stimulate the use of renewable energy are economic incentives. These incentives include subsidies, credit lines with low interest rates, government guarantees on bank loans, "green" tariff, tax holidays, etc.. Etc... [4] Changing the ratio of fuel and energy resources of the region and the country as a whole, will contribute to the implementation of the priority tasks of the energy strategy as national security (especially important for Ukraine), environmental, economic and energy efficiency. In this regard, the formation of fuel and energy balances, one of the possible ways to reduce the proportion of conventional fuels is the attraction of renewable energy. The main problem with this is the lack of involvement adopted at the state level economic incentives for their implementation.

There are also several technical and economic problems:

- Natural instability of renewable energy (small flux density and variability over time);
- Connection of renewable energy in the energy system and management regimes with the joint work of several sources, require the installation of additional equipment;

- Organizational-economic and psychological unpreparedness of large companies to mass acceptance of electric power from renewable energy by Application principle;

- Complete plants using renewable energy as well as fossil fuels.

Given the potential of renewable energy in the energy balance of the region, taking into account all the incentive mechanisms and management, allows us to re-evaluate and optimize the fuel and energy balance of the region and to enhance investment activities in this field by the following algorithm:

- Determination of the area under consideration for the additional capacity by type of renewable energy, and the clarification of the possible locations for the installation of power plants converting them;

- Assessment of the effectiveness of the integrated use of renewable energy conversion technologies and traditional power plants

- Consideration of options for the formation of fuel and energy balance of the region, taking into account the use of renewable energy, the choice of the optimal variant;

- The development of an optimum variant of the fuel and energy balance in the region corresponding to the energy strategy;

- Development of energy strategy based on the general scheme of power supply in the region;

- The development of programs to modernize power [5].

Features assessment of the energy potential of the enterprise. Evaluation of the energy potential of the enterprise should be comprehensive and should include all the elements of this concept, including renewable energy sources.

Since energy conversion technologies are developing rapidly, the assessment of the energy potential of the region should be carried out regularly. Also, it is advisable to assess the potential of energy efficiency. The potential energy of each kind can be measured in arbitrary units, for complete evaluation can be converted into one. The potential of fossil fuels usually estimated by categories grouped according to the degree of reliability of determination of reserves. The capacity for extraction, conversion and transport should be divided into the following groups: established working temporarily working capacity, scheduled to be commissioned. The potential resources of various types of renewable energy can be seen in the following categories: theoretically possible, technically achievable and appropriate.

Conclusions. Complete a comprehensive assessment of the energy potential of industrial enterprises will allow more efficient use of local fuels to meet their needs for electric and thermal energy, and more effectively manage the fuel and energy complex of the region. Involvement of renewable energy in the energy balance of industrial enterprises, and their use will provide a number of benefits, both for the region and for the country as a whole, including: reducing the share of fossil fuels in meeting the needs of consumers in energy; reduction of anthropogenic impact on the environment of the region; improving energy security; improving national security and energy independence; development of the region in accordance with the principles of "sustainable development".

Literature

1. The energy potential of Ukraine. Research. -Kiev: Center for Social doslidzhen "Sofia", 2007.- 49 p.
2. Ishayev VI The energy potential of the Russian Far East in the National Security Strategy of the Russian Federation. - Moscow: Indrikis, 2008. - 240 p.
3. Lukashov Methodological approaches to assessing the energy potential of the region / A. Lukashou // Electronic scientific journal "Oil and gas business." - 2011. - №2. -.347-354 p.
4. Lazhentsev VN Dmitriev TE Natural resource potential as an object of complex regional issledovaniy.- Syktyvkar, 2001. 52 p.
5. VV Bushuyev The energy potential and sustainable development. - Moscow: IAC Energy, 2006.- 386 p. solutions. / E.M. Inshekov // Power Management: Collection of reports / Ed. AV Prakhovnik. -. Kiev, 2002. - 565 p.

Білецький І.В.

асистент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦИКЛУ БУДІВЕЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОЕКТУ

Будівельно-енергетичні проекти (БЕП) не є інвестиційними в контексті класичного розуміння їх сутності. Це обумовлено тим, що головною метою їх реалізації не завжди є отримання прямого доходу, а створювані енергетичні об'єкти несуть позитивний ефект в масштабі економіки країни в цілому. Але, виходячи з того, що для БЕП найбільш критичним є така категорія як вартість, а час та зміст в основному регламентуються технологічними процесами, які повинні плануватися і реалізовуватися у певній послідовності, доцільно окремо побудувати модель інвестиційного циклу БЕП для визначення часових границь планування вартості, а також інтенсивності формування потоків інвестиційних надходжень. Ця модель необхідна для різнобічного комплексного аналізу питань планування вартості проекту, подальшого фінансування його робіт і прийняття відповідних рішень.

Від моменту зародження ідеї проекту до стадії її матеріалізації в реальних об'єктах потрібен певний час, який становить життєвий цикл проекту. Під інвестиційним циклом (на відміну від життєвого циклу виробу або виробництва) розуміється процес, що охоплює ряд стадій (етапів, процедур), пов'язаних із зародженням задуму, його реалізацією і досягненням заданих показників ефективності проекту [1]. Інвестиційний цикл починається задовго до початку будівництва і закінчується багато пізніше його завершення. У цьому розумінні поняття інвестиційного циклу значно ширше поняття циклу капіталовкладень.

Інвестиційним циклом БЕП є період його розробки і реалізації, який складається з трьох стадій: передінвестиційної, інвестиційної, отримання доходу.

При формуванні моделі інвестиційного циклу БЕП необхідно враховувати ряд специфічних особливостей:

- розподіл у часі вкладення капіталу і отримання результату;
- наявність альтернативного варіанту вкладення капіталу;
- дефіцит необхідних ресурсів, в першу чергу фінансових;
- неможливість обмеження інвестиційної діяльності межами одного підприємства, так як виникає необхідність задіяння сторонніх організацій, цілі яких не завжди співпадають з цілями підприємства.

З точки зору управління плануванням вартості БЕП передінвестиційна стадія є базовою тому, що на ній проводиться аналіз здійсненності, тобто вивчаються можливі варіанти реалізації проекту, визначаються прогностичні оцінки витрат, різноманітних ефектів, а також проводяться техніко-економічні дослідження, пов'язані з якістю, технологічним рівнем і т.д. Техніко-економічне обґрунтування на даному етапі або ґрунтується на експертних оцінках витрат і результатів, або визначається виходячи з укрупнених (питомих) показників. В ході цих досліджень використовується ітеративний метод отримання оцінок економічної ефективності БЕП. Кожна наступна ітерація передбачає використання більш уточнених даних про умови реалізації проекту, тобто відбувається поступове зниження рівня невизначеності вихідної інформації.

Паралельно вирішуються організаційні проблеми: уточнюються терміни, формується команда проекту, визначається коло учасників і стейкхолдерів, джерела фінансування і т.п.

Для розв'язання завдання планування вартості БЕП в умовах обмеженості ресурсів в рамках даної стадії проводиться порівняльний аналіз варіантів енергообладнання та пристроїв, які мають рівні технологічні і результативні параметри, але різні потреби коштів.

Завершується ця стадія створенням кошторису проекту за результатами оцінки вартості, розробкою його бюджету та формуванням техніко-економічного обґрунтування, сенс якого – надання інформації у вигляді, що дозволить ключовим зацікавленим сторонам зробити висновок про доцільність реалізації проекту.

На інвестиційній стадії остаточно відбираються учасники проекту – підрядники і постачальники, готується відповідна правова і проектна документація, визначається система управління проектом. У разі нового будівництва створюється дирекція майбутнього підприємства. Проводиться будівництво, монтаж і налагодження обладнання.

На стадії отримання доходу здійснюється експлуатація об'єкта.

Тобто інвестиційний цикл БЕП може бути представлений двома взаємопов'язаними економічними процесами: інвестуванням і отриманням доходів від вкладених коштів. Модель інвестиційного циклу, побудована на основі моделі життєвого циклу БЕП представлена на рис. 1.

Як видно з рис. 1 перша стадія інвестиційного циклу БЕП відповідає таким фазам життєвого циклу проекту, як «Формування концепції» і «Визначення», друга стадія – частково охоплює фазу «Визначення» і повністю відповідає усім іншим фазам.

Також, зазначимо, що процеси інвестування і отримання доходів на часовому відрізку, який відповідає частково четвертій і повністю п'ятій стадії життєвого циклу БЕП, протікають паралельно. Це обумовлено тим, що в межах окремих функціональних елементів відбувається встановлення і введення в експлуатацію об'єктів, які відносяться до основних фондів, а відповідно розпочинається процес нарахування амортизаційних відрахувань, що є вхідним фінансовим потоком БЕП. Тобто саме в цей період розпочинається період окупності проекту.

На основі представленої моделі можна чітко визначити часові параметри здійснення планування вартості для подальшого створення більш ефективного графіку фінансування БЕП.

Рис. 2.3. Модель інвестиційного циклу БЕП

Література

1. Грідасов, В.М. Інвестування: Навчальний посібник. / В.М. Грідасов, С.В. Кривченко, О.Є. Ісаєва. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — С.56.

**Кабенов Д.И.,
Кусманов Ку.Р.,
Копеев Ж.Б.**

*Павлодарский государственный педагогический институт,
г.Павлодар, Казахстан*

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация

В работе предлагается результаты по исследованию проблемы интеллектуализации контроля и оценки знаний обучающихся на основе методов и алгоритмов искусственного интеллекта.

Ключевые слова: интеллектуальная система, онтология, анализ текста, контроль знаний, системы тестирования

1 Введение

В настоящее время быстрые перемены в мире требуют, чтобы специалисты быстро изучили новые процессы, технологии и технику для того чтобы сохранить свой профессиональный уровень. В то же время постоянно меняется положение на трудовом рынке, что заставляет большинство людей в корне менять свою специализацию или обучаться новым знаниям. В этой ситуации вместе традиционной форме профессионального образования и повышения квалификации приходят совершенно новые подходы обучения и контроля знаний, основанные на современные информационные технологии. Благодаря этому появились многочисленные обучающие системы, в том числе с включением мультимедийной возможностей, а также системы тестирования знаний по разным отраслям. Однако все эти системы не обладали свойством интеллектуальности, у них нет возможности принимать решения без вмешательства человека в зависимости от возникших учебных ситуаций. В этой связи исследуемая нами проблема очень актуальна.

2 Спецификация создания интеллектуальных систем

В последние годы в Казахстане появилось много ученых занимающихся проблемами искусственного интеллекта, появились научно-исследовательские институты по искусственному интеллекту, проводятся конференции, посвященные искусственному интеллекту. Развитие в Казахстане информационно-коммуникационной инфраструктуры и искусственного интеллекта как области науки, а также частичное использование электронных обучающих технологий дает все предпосылки для разработки ИСКОЗО.

По результатам исследований получены следующие результаты:

- Спецификация функций подсистем и пользователей;
- Онтологические модели предметной области;
- Семантическая сеть для представления знаний предметной области;
- Критерии уровней знаний и представления их с помощью нечетких лингвистических переменных;
- Алгоритмы принятия решения для оценки и контроля знаний;
- Интеллектуальные модули ИСКОЗО: программные приложения адаптивных пользовательских интерфейсов, интеллектуальный письменный экзамен на основе построенных алгоритмов принятия решения для оценки и контроля знаний, интеллектуальный анализ выявления и объяснения допущенных ошибок обучающемуся;
- Программа и методика испытания, а также тесты для проведения испытания. Протоколы и акты испытания. Документация: руководство преподавателя, руководство обучающегося;
- Информационная система для работы в режиме онлайн с ИСКОЗО. Тестовые задания для контроля и оценки знаний обучающихся. Протокол и акт опытной эксплуатации ИСКОЗО.

Разработанная система интеллектуального контроля и оценки знаний обучающихся, на естественном языке (казахский язык) приведен на рис. 1.

Рисунок 1. Окно тестирования обучающегося

3 Применение тестового контроля для оценки знаний

Последние годы в системе непрерывного образования для контроля и оценки знаний широко используются компьютерное тестирование. Наиболее распространенной формой представления знаний являются естественно-языковые тексты. Текстовая форма знаний естественна для человека, такие знания легко воспринимаются, порождаются, тиражируются и модифицируются. В результате извлечения знания приобретают явный вид и становятся пригодными для автоматизированной обработки, например, системами сопоставляющего анализа, выполняющими сопоставление результата извлечения с эталонной моделью предметной области для оценки знаний обучаемых [1].

Использование тестирования в реальной ситуации позволит повысить детальность и точность оценивания и, кроме того, может являться единственно возможной формой процесса проверки знаний в ряде случаев, таких как:

- оценка знаний в системах дистанционного образования с использованием сетевых технологий Интернет;
- проведение массовой аттестации, сертификации специалистов, обучаемых.

Одним из перспективных направлений оценки знаний, это применение открытых форм тестирования. Использование подобных заданий имеет следующие преимущества перед «традиционными» заданиями закрытого типа:

- увеличивает точность и детальность оценивания;
- позволяют определять правильность ответа на поставленный вопрос с определенной точностью;
- исключает фактор случайного выбора.

При построении тестирующих систем с открытой формой ответа в виде текста на естественном языке (ЕЯ) используются: методы искусственного интеллекта, методы лингвистической обработки текстов на ЕЯ. Использование тестирования позволяет, экономит рабочее время учителя, освобождает его от рутинной работы и позволяет обеспечить объективную оценку знаний, результаты которых не зависят от субъективного мнения разных учителей.

Выводы

Построенные в работе математические модели и алгоритмы с помощью методов искусственного интеллекта и языков представления знаний позволят создать реальные смарт (умной) человеко-машинной системы, поскольку они

будут взаимодействовать на естественном языке, что безусловно повлияет на развитие смарт-технологий в нашей стране.

Разработанные в работе программные приложения будут применяться при создании умных обучающих систем по обучению не только казахскому языку, но и других предметов преподаваемых на казахском языке, что, несомненно, повлияет на качество образования и развитию новых технологий на казахском языке.

Использованная литература

1. Кабенов Д.И., Разахова Б.Ш., Семантические модели интеллектуальной оценки знаний на естественном языке // Материалы IV международной научно-технической конференции. Минск, 20-22 февраля 2014 год.

2. Кабенов Д.И., Разахова Б.Ш., Білімді бақылау жүйесінің формалданған білімдер қоры // «Интеллектуалдық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар – «Қазақстан – 2050» стратегиясы аясында үшінші индустриалды революцияны жүзеге асырудың құралы» II Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері. Астана, 6-7 маусым 2014 жыл.

3. Моисеев В.Б., Усманов В.В., Таранцева К.Р., Пятирублевый Л.Г. Оценивание результатов тестирования на основе экспертно-аналитических методов. Журнал «Открытое образование», №3, 2001, с.32-36.

4. Сарвилина И.Ю. Модели и средства представления знаний в информационных обучающих системах: Дис. канд. тех. наук: 05.13.17, 05.25.05 -Пенза.: РГБ, 2006.-181 с.

5. Экзаменатор – система автоматизированного контроля знаний. [Электронный ресурс] / Режим доступа – <http://www.examiner.smutc.ru>

6. Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. -СПб.: Питер, 2000.-358 с.

7. Shahbazova, Sh. Application of Fuzzy sets for control of student knowledge, Application Comput. Math., V.10, N.1, Special Issue, 2011, pp.195-208.

8. Кусманов К.Р., Кабенов Д.И., Копеев Ж.Б., Ардабаева А.К. Білімді бағалау үдерісінде ашық формадағы тапсырмаларды қолданудың ерекшеліктері. «Білім берудегі инновация: Ізденіс және шешім» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы I том. 5 желтоқсан 2014 ж., Астана, 354-356 б.

Карлов В.А.

*к.т.н., доцент кафедры прикладной и компьютерной радиофизики
Днепропетровского национального университета*

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ НА СВЧ

Комплексный коэффициент отражения (КО) является одним из основных параметров, который используется при разработке и исследовании характеристик СВЧ устройств. Промышленностью разработаны векторные анализаторы цепей (ВАЦ), которые не только обрабатывают показания

индикаторных устройств, но и управляют процессом измерений. Одним из перспективных методов для реализации ВАЦ в миллиметровом диапазоне длин волн (МДВ) является метод калибруемых двенадцати полюсных (six-port) рефлектометров (ДПР).

Основным элементом измерительного преобразователя (ИП) ДПР является пассивное шестишпечное СВЧ-соединение. Параметры калибруемых ДПР находятся в результате их предварительных калибровок, с использованием не менее четырех образцовых мер комплексного КО.

В докладе рассматривается подход альтернативный методу калибруемых ДПР: измерение комплексного КО методом Е-плоскостной крестообразной линзы (ECL: E-plane crossed lens).

На рис.1, в упрощенном виде, представлены два подхода к разработке ВАЦ. Согласно рис.1,а, метод калибруемых ДПР предполагает, что параметры-константы six-port преобразователя известны приближенно (на практике это обеспечивает измерение комплексного КО с погрешностью до 10%).

а) б)

Рис.1. Измерение комплексного коэффициента отражения методом калибруемого шестишпечника (а) и методом крестообразной линзы (б)

Поэтому, для уменьшения погрешности измерения, прибор требуется предварительно откалибровать. С использованием 7 (семи) образцовых мер комплексного КО погрешность измерения калибруемых ДПР можно уменьшить до 1%

При реализации метода Е-плоскостной крестообразной линзы (метода-ECL) вместо пассивного, обязательно согласованного, двенадцати полюсного (six-port) соединения, в преобразователе анализатора используется четырехшпечная неоднородность Е-плоскостного крестообразного делителя мощности (Е-крест). Технологичность конструкции Е-креста и свойства матрицы рассеяния позволяют на его основе реализовать различные варианты многошпечных “six-port” рефлектометров с расчетными параметрами.

В разработанных конструкциях крестообразных анализаторов Е-крест использовался, как образцовая отсчетная неоднородность с расчетными S-параметрами. При использовании систем из нескольких или квадратных [1], или линейных [2] уравнений для нахождения комплексного КО, в которых использовались расчетные параметры Е-креста, погрешность измерения, как и в случае неоткалиброванных согласованных ДПР, доходила до 10% [3].

Основная отличительная особенность рассматриваемого анализатора от известных анализаторов, в ИП которых используется согласованный многоплечий сумматор, заключается в том, что между неоднородностью Е-креста и исследуемой неоднородностью возбуждается резонатор на отражение. Если предположить, что параметры генератора G (рис.1) стабильны, то выходные волны, которые поступают в индикаторные плечи, для рис.1,а отображаются через линейные преобразования, а для рис.1,б – через дробно-линейные по отношению к отраженной волне от неоднородности с КО $\dot{\Gamma}$.

На рис.2,а показана экспериментальная осциллограмма фокусировки крестообразной линзы на частоте 33 ГГц [4], а на рис.2,б расположение основных параметров математической модели (ММ) крестообразной линзы, центров $Q2$ и $Q3$ двух окружностей, на комплексной плоскости виртуального комплексного КО \dot{G} [5].

Фокусировка крестообразной линзы (рис.2,а) анализировалась по ее геометрической модели: по области неоднозначности решения системы из двух квадратных уравнений с радиусами, которые пропорциональны показаниям индикаторов мощности (ИМ) $P2$ и $P3$.

а) б)

Рис.2. Осциллограммы фокусировки крестообразной линзы (а) и расположение основных параметров ММ, центров $Q2$ и $Q3$, на плоскости виртуального КО

Как следует из рис.2,б, когда значение фазы коэффициента отражения равняется 0° , – резонатор на отражение сфокусирован; при этом показания ИМ $P2$ и радиус окружности с центром в точке $Q2$ близки к максимальным значениям. Когда значение фазы коэффициента отражения, примерно, равняется 180° (π), – резонатор на отражение расфокусирован; при этом показания ИМ $P2$ и радиус окружности с центром в точке $Q2$ близки к минимальным значениям (неизвестная неоднородность находится в нестабильном узле ИМ $P2$).

Таким образом, прежде чем измерять КО от неизвестной неоднородности необходимо сфокусировать на нее крестообразную линзу: – установить, в простейшем случае, максимальные показания индикатора мощности $P2$.

Фокусировка крестообразной линзы осуществляется с помощью проходного фазовращателя φ (рис.1,б), передающий канал которого располагается между неоднородностью Е-креста и фланцем, к которому подсоединяется неизвестная неоднородность. Драйвер управления шаговым двигателем F (рис.1,б), который осуществляет синхронную, циклическую, старт-стопную фокусировку крестообразной линзы ECL, реализован на одноплатном микроконтроллере с использованием микросхемы ATiny2313. Частота фокусировки крестообразной линзы равна 100 Гц [6].

На рис.3 представлены результаты измерений модуля и $N=54$ одинаковых сдвигов по фазе от двух подвижных нагрузок на частоте 33 ГГц. Измерения проведены методом фокусировки крестообразной линзы.

Рис.3. Измеренные значения модуля и сдвигов фазы КО от двух подвижных нагрузок на частоте 33 ГГц: а), б) от подвижного клина – $|\Gamma| = 0.17 \pm 0.7\%$, фазовый сдвиг = $15.5^\circ \pm 1.5^\circ$; в), г) от подвижного КЗ-поршня – $|\Gamma| = 0.992 \pm 0.8\%$, фазовый сдвиг = $15.5^\circ \pm 1.5^\circ$

Из результатов измерений двух подвижных нагрузок получено, что при $|\Gamma| = 0.992$ и при $|\Gamma| = 0.17$ погрешность измерения модуля КО менее 1% и погрешность измерения сдвигов фазы КО менее 1.5° .

Измерение комплексного коэффициента отражения методом фокусировки крестообразной линзы позволило уменьшить погрешность измерения КО в 5 раз: 1% на фиксированной частоте и 2% в режиме анализатора – ”векторная панорама” [7].

Литература

1. G.F. Engen. “The Six-Port Reflectometer: An Alternative Network Analyzer” IEEE Trans. Microwave Theory Tech, vol. 25, №12, pp. 1075-1080, 1977.
2. Brantervic K., Kollberg E.K. “A new four-port automatic network analyzer” IEEE Trans. Microwave Theory Tech, vol. 33, №7, pp. 563-575, 1982.

3. V. A. Karlov, K. K. Tarasov “A 30-GHz Cross-Shaped Analyzer of Complex Reflection” 20-th International Crimean Conference “Microwave Telecommunication Technology”, Sevastopol (CriMiCo 2012), pp. 807-808, 2012.

4. V. A. Karlov. “Electromagnetic Focusing of the E-Cross Resolver of Analyzer of Complex Reflection Coefficient” Proc. of XIXth International Seminar on Direct and Inverse problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, Tbilisi (september 22-25), pp. 52-55, 2014.

5. В.А. Карлов, Е.Н. Привалов, Е.В. Дрибас, В. С. Кикот. “Свойства крестообразного преобразователя векторного рефлектометра миллиметрового диапазона” Вісник Дніпропетр. ун-ту, Фізика. Радіоелектроніка, Вип. 1, С. 131 – 136, 2009.

6. Заявка України на винахід а 2015 04519 від 08.05.2015. Карлов В.А. “Спосіб і пристрій вимірювання комплексного коефіцієнта відбиття.”

7. Карлов В.А. “Вимірювання комплексного коефіцієнта відбиття методом багатоплечої Е-площини відлікової неоднорідності “ У збірнику Міжнародної наук.-техн. конференції “Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи ”, КПІ, Київ, с. 94-96, 2015. Режим доступа – сайт: researchgate.net

Кузьмина А.В.,

соискатель ученой степени кандидата технических наук, главный технолог ООО «ТД Юг-Полимер», г. Кисловодск

Данилова-Волковская Г.М.

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры строительства Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), г.Пятигорск

ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК ИЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С КОМПЛЕКСОМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Нами были проведены исследования в области производства пленок на основе 100 % вторичного полиэтилена на производственно-технической базе ООО «ТД Юг-Полимер». Исследования свойств термоусадочной пленки показали, что произведенные образцы на 100 % вторичном полиэтиленовом сырье обладают характеристиками, приведенными в табл. 1.

Таблица 1.

Механические характеристики трехслойной пленки толщиной 80 мкм

Наименование показателя	Продольное направление		Поперечное направление	
	Факт.	Норм.	Факт.	Норм.
Прочность при растяжении, МПа	12	14,7	13,5	13,7
Относительное удлинение при разрыве, %	630	350	380	350
Усадочные свойства, %	19	25	67	70

Вид диаграммы растяжения образцов данных пленок приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма растяжения пленки, толщиной 80 мкм, произведенной из 100 % вторичного сырья на трехслойной экструзионной установке.

Из анализа диаграммы (рис.1) выявлены основные зависимости деформации от напряжения. Кривая 1 показывает, что в поведении пленочного материала доминирует пластическая деформация, при этом достигнута предельная прочность при растяжении образцов составила 13,7 МПа. Предельная деформация при этом составила 190 мм. Кривую 2 можно разделить на три основных участка: первый участок – это упругая деформация, на втором участке наблюдается значительная нелинейная деформация образца (пластическое течение), третий участок соответствует деформационному упрочнению за счет ориентации макромолекул и протекающих процессов рекристаллизации.

Сопоставив полученные результаты с требованиями отраслевого стандарта [1], [2], [3] можно сделать вывод, что полученные результаты не удовлетворяют требованиям стандарта к выпуску качественной продукции.

В процессе поиска новых технологических решений этой проблемы, [6], [7], [8], была осуществлена разработка экономически рентабельной технологии изготовления полимерного сырья для производства термоусадочной пленки с улучшенными деформационно-прочностными показателями.

Апробация рецептур проводилась на соэкструзионной установке «DIING KUEN ТК-ЕВ1500-3С-2». Было получено четыре образца тонкой термоусадочной полиэтиленовой пленки с различными модифицирующими системами. Рецептуры полимерных систем представлены в таблице 2.

Таблица 2

Рецептура производства трехслойной термоусадочной пленки 50 мкм

Компонент композиции		Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4
Полиэтилен высокого давления (Казаньоргсинтез)	153	85 %	90 %	88 %	85 %
Технологическая добавка №1		5 %	5 %		
Сополимер этилена	с				

бутеном-1				
Технологическая добавка №2 Сополимер этилена с бутеном-1 и гексеном-1	5 %			5 %
Технологическая добавка №3 Сополимер этилена с бутеном, гексеном и пропиленом	5 %		5 %	
Технологическая добавка №4 Микро мел на основе сополимер винилового ряда	-	5 %	7 %	10 %

Для прогнозирования стабильности свойств термоусадочной пленки в долгосрочной перспективе нами были исследованы термомеханические характеристики полученных образцов. Результаты испытаний представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Механические характеристики трехслойной пленки толщиной 50мкм

Наименование показателя	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4
Прочность при растяжении, МПа Долевая/Поперечная	25/21	23/19	24/20,5	20/18
Относительное удлинение при разрыве, %, Долевое/Поперечное	540/1150	470/1450	600/1550	300/900
Усадочные свойства, %, Долевые/Поперечные	75/20	70/20	70/20	70/20

Кривые растяжения образцов приведены на рисунке 2.

1-а 2-б

3-в 4-г

Рисунок 2 – Диаграмма растяжения образцов пленки, толщиной 50мкм:

1-а – механические характеристики образца 1; 2-б – механические характеристики образца 2; 3-в – механические характеристики образца 3; 4-г – механические характеристики образца 4.

Кривые растяжения образцов 1-а, 2-б, 3-в, 4-г (рисунок 2) демонстрируют хорошо различающиеся несколько участков растяжения, включая упругую деформацию, текучесть, холодное течение и деформационное упрочнение. Предельная деформация и предельная прочность при растяжении пленок образцов 1-а, 2-б, 3-в, разработанных композиций (на рисунке 3) значительно выше, чем у образца 4-г на рисунке 2 и образца, представленного на рисунке 1.

Для определения оптимальной концентрации технологической добавки №4 в рецептуре модифицированного полиэтилена использовались гранулированные экструдаты. Готовые сухие смеси компонентов смешивались в расплаве на двухшнековом экструдере фирмы —JIANGSU XINDA SCIENCE & TECHNOLOGY, с диаметром шнека 20 мм при температуре 190-215 °С и скоростью вращения шнека 120-150 об/мин [5]. Исследование полученной структуры самого композита проводилось с помощью инфракрасной спектроскопии, при этом использовался сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения с автоэмиссионным катодом 7500F фирмы JEOL (Япония).

По визуальному контролю результаты работы с модификаторами представлены на рисунках 3, 4, 5:

В образец № 1 модифицированная добавка не вводилась.

Образец №2:

Рисунок 3 - Структура композита. Состав: микро мел, сополимер винилового ряда, содержание наполнителя 5 %.

Образец №3:

Рисунок 4 - Структура композита. Состав: микро мел, сополимер винилового ряда содержание наполнителя 7 %, так же введен сополимер этилена с бутеном, гексеном и пропиленом, содержание модификатора 5 %.

Образец №4:

Рисунок 5 – Структура наполнителя. Состав: микро мел, сополимер винилового ряда, содержание наполнителя - 10 %.

Дальнейшие испытания образцов термоусадочной пленки, толщиной 50 мкм из модифицированного полиэтилена проводились на заводе розлива минеральной воды «Ессентукский завод минеральных вод» (г. Ессентуки, Ставропольский край). Пленка не нарушает технологичности процесса упаковывания. Замятие пленки на ноже, проскальзывание пленки между тянущими элементами оборудования и падение сформированного кейса с конвейера линии полностью устранено.

Проведенные исследования механических свойств, релаксационных показателей и морфологии полученных композиций, подтвердили эффективность модифицирования полиэтилена с целью его применения в высокоскоростных процессах упаковки.

Литература

1. ГОСТ 14236-81 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение, М., изд. Стандарт, 1989.
2. ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия, М., изд. Стандартинформ, 2007.

3. ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия, М., изд. Стандартиформ, 2007.

4. Данилова-Волковская Г.М., Кузьмина А.В. Внедрение технологии производства тонких многослойных термоусадочных пленок // Материалы X Международной научно-практической конференции. Нальчик. 2014. С.99-102.

5. Г.М. Данилова-Волковская Расчет оптимальных технологических режимов экструзии с помощью математической модели процесса и экстраполяция на оборудование высокой производительности // Химическая технология сегодня. – 2005 – №2.

6. Адель-Бари Е.М.; пер. с англ. под ред. Заикова Г.Е. Полимерные пленки – СПб.: Профессия, 2005. – 352 с., ил. – С. 30-31.

7. Ruiz F.A. High Performance Mineral Reinforcement Concentrate for LLDPE and HMW-HDPE Blown Film Extrusion // TAPPI Polymers, Laminations & Coatings Conference Proceedings. Indianapolis. 2001.

8. Batiste, J.L.H, Shaw, L.G., and Ballard, R.R, Benefits and Performance Mechanisms of Fine Treated Calcium Carbonate in Blown Polyethylene Films // TAPPI Polymers, Laminations, and Coatings Conference Proceedings. Indianapolis. 2004.

Нечипоренко О.В.

к.т.н., доцент кафедры специализированных систем Черкасского государственного университета

ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССИИ АУДИОДАНЫХ С ПОТЕРЯМИ

Сегодня большинство из нас имеет дело преимущественно с цифровыми системами воспроизведения звука. Оцифрованный звук с высоким качеством требует огромных затрат дисковой памяти. Попытки сократить объем файлов, используя стандартные архиваторы, не приводят к значительному выигрышу из-за специфичности звуковых данных. Тем не менее, добиться довольно значительного уровня сжатия аудиоинформации удается при использовании специальных методов, основанных на анализе структуры данных и последующим сжатием с некоторыми потерями.

Сжатие (компрессия) аудиоданных представляет собой процесс уменьшения скорости цифрового потока за счет сокращения статистической и психоакустической избыточности цифрового звукового сигнала.

Основанная идея, на которой основаны все методики сжатия аудиосигнала с потерями, – пренебрежение тонкими деталями звучания оригинала, лежащие вне пределов которые воспринимает человеческое ухо. Здесь можно выделить несколько моментов [1]:

- уровень шума, маскирующий эффект;
- деление полосы звуковых частот на подполосы;
- использование психоакустической модели;
- использование совмещенного стерео.

На основе этих идей строятся алгоритмы сжатия, позволяющие достигать степени компрессии 10:1 или выше практически без потери в качестве

звучания. При кодировании задают требуемый уровень компрессии, а алгоритмы сжатия добиваются требуемого значения уровня сжатия за счет потери качества. Требуемый уровень сжатия обычно указывают в виде величины потока данных (bit rate), измеряемого в Кбит/сек.

Битрейт - это объем информации в единицу времени. Вообще битрейт - это сколько битов мы тратим на кодирование звука длительностью 1 сек [2].

Среди существующих форматов сжатия аудиоданных с потерями можно отметить «большую четверку» - MP3, WMA, OGG Vorbis и AAC.

MP3 – лицензируемый формат файла для хранения аудиоинформации. Это самый популярный формат сжатия на сегодняшний день. Формат MP3 (MPEG Layer 3) основан на маскирующем эффекте. Следует учитывать то, что в формате MP3 программы, сжимающие звук из оригинального, не являются стандартизированными, то есть каждый грамотный программист может реализовать свою схему сжатия. А стандартам подчиняются только декодеры, что приводит к тому, что качество воспроизведения формата MP3 далеко не всегда зависит от плеера, проигрывающего этот файл.

Особенностью MP3 является Variable Bit Rate, или VBR, означающий, что кодер изменяет степень сжатия «на лету», в зависимости от характера звука. Такой подход приводит к уменьшению итогового размера файла или, при увеличении требований к качеству, при том же размере файла позволяет добиться лучшего звучания.

AAC (Advanced Audio Coding) – формат аудиофайла с меньшей потерей качества при кодировании, чем MP3 при одинаковых размерах. Формат также позволяет сжимать без потери качества исходника. Изначально создавался как преемник MP3 с улучшенным качеством кодирования. Формат AAC, официально известный как ISO/IEC 13818-7, вышел в свет в 1997 как новая, седьмая, часть семьи MPEG-2. Существует также формат AAC, известный как MPEG-4 Часть 3.

WMA (Windows Media Audio) – лицензируемый формат файла, разработанный компанией Microsoft для хранения и трансляции аудиоинформации. Номинально формат WMA характеризуется хорошей способностью сжатия, что позволяет ему «обходить» формат MP3 и конкурировать по параметрам с форматами OGG Vorbis и AAC. Но как было показано независимыми тестами, а также при субъективной оценке качество форматов все таки не является однозначно эквивалентным, а преимущество даже перед MP3 однозначным, как это утверждает компания Microsoft.

OGG Vorbis – свободный формат сжатия звука, вышедший летом 2002 года. OGG Vorbis абсолютно бесплатен, открыт и свободен от патентов. OGG Vorbis обладает наиболее современной и качественной психоакустической моделью, из-за чего соотношение битрейт/качество значительно ниже, чем у конкурентов. Как результат – качество звука лучше, но размер файла меньше. При этом OGG Vorbis поддерживает до 255 отдельных каналов с частотой дискретизации до 192 кГц и разрядностью до 32 бит (чего не позволяет ни один другой формат сжатия с потерями).

OGG Vorbis по умолчанию использует переменный битрейт, при этом его значения не ограничены какими-то жёсткими значениями, и он может варьироваться даже на 1 кбит/с. Наивысший битрейт также чётко не ограничен, поэтому при максимальном качестве кодирования он может варьировать от 400 до 700 кбит/с. Такой же гибкостью обладает частота дискретизации – пользователям предоставляется любой выбор в пределах от 2 до 192 кГц [3].

WAV (Waveform Audio File Format) – является основным аудио форматом для многих систем воспроизведения цифрового звука и используется как стандартный формат звуковых файлов в персональных компьютерах. К тому же, он имеет солидный набор спецификаций, изрядно пополнившийся за последнее время. Его полное название - Microsoft RIFF/WAVE - Resource Interchange File Format/Wave - формат файлов передачи ресурсов/волновая форма, и создан он был инженерами Microsoft и Intel.

Анализ сжатия аудиофайлов производился с использованием двух конвертеров: Freemake Audio Converter [4] и **Format Factory** [5]. Результаты эксперимента для этих конвертеров приведены в таблице 1 и таблице 2 соответственно. В качестве исходного был выбран файл в формате WAV размером 71866 Кб.

Таблица 1 Компрессия аудиоданных Freemake Audio Converter

Формат сжатия	Битрейт, Кбит/с	Исходный размер файла, Кб	Размер сжатого файла, Кб	Коэффициент сжатия, %	Время сжатия, с
MP3	128	71866	2995	4,16	25
MP3	320	71866	7487	10,41	25
WMA	128	71866	3023	4,20	5
WMA	320	71866	7539	10,49	5
OGG	128	71866	3343	4,65	16
OGG	320	71866	7139	9,93	17
AAC	128	71866	3027	4,21	22
AAC	320	71866	3589	4,99	23

Таблица 2 Компрессия аудиоданных **Format Factory**

Формат сжатия	Битрейт, Кбит/с	Исходный размер файла, Кб	Размер сжатого файла, Кб	Коэффициент сжатия, %	Время сжатия, с
MP3	128	71866	2996	4,16	11
MP3	320	71866	7489	10,42	9
WMA	128	71866	3227	4,49	5
WMA	320	71866	12898	17,94	5
OGG	128	71866	4703	6,54	19
OGG	320	71866	4703	6,54	18
AAC	128	71866	2996	4,16	7
AAC	320	71866	7482	10,41	6

Результаты анализа показали, что при сжатии с высоким качеством (320 Кбит/с) для первого конвертера наилучшим оказался формат AAC, а для второго – OGG с показателями коеффициента сжатия 4,99 % и 6,54 % соответственно. При сжатии с низким качеством (128 Кбит/с) для первого конвертера наилучшими оказались форматы MP3 и AAC. По времени компрессии самой быстрой оказалась компрессия в WMA, а самой медленной – MP3. Однако для 320 Кбит/с WMA получил самый худший показатель коеффициента сжатия и в первом конвертере (10,49 %) и во втором (17,94 %).

Выводы:

Рассмотрены особенности компрессии аудиоданных с потерями.

Проанализированы основные свойства наиболее популярных форматов сжатия аудиоданных, таких как MP3, WMA, OGG Vorbis и AAC.

Результаты анализа показали, что MP3 требует максимального битрейта, только тогда мы увидим действительно максимальное качество получаемого трека. На максимальном битрейте MP3 почти не срезает частотный диапазон и вносит наименьшее количество искажений в исходный сигнал. WMA меньше остальных склонен к клиппингу — хрипам на максимальной громкости, но и имеет худший коеффициент сжатия. OGG имеет хорошие показатели и даже на низких битрейтах старается сохранить весь спектр частот исходной композиции.

Литература

1. Алгоритмы сжатия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mf.grsu.by/UchProc/livak/en/po/comprsite/theory_souvid.html

2. Методы сжатия и компрессии аудио-сигналов (виды, отличия, использование) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://studopedia.org/3-100199.html>

3. Знакомьтесь: Ogg Vorbis – современный формат аудиосжатия [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://vorbis.org.ru/forum/viewtopic.php?t=1>

4. Freemake Audio Converter [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.freemake.com/ru/downloads/>

5. **Format Factory** [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://format-factory.ru.softonic.com/>

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Асалиев А.М.,

доктор экономических наук, профессор,

декан факультета маркетинга

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет»

(г. Москва)

Бадмаева С.В.

кандидат педагогических наук,

доцент кафедры экономики труда и управления персоналом

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет»

(г. Москва)

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Вопросы профилактики потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних представляют собой одну из актуальнейших проблем в современном обществе. В настоящее время данная деятельность является преимущественно стихийно организованной и представлена тематическими лекциями врачей психиатров-наркологов, работников органов внутренних дел, некоторыми выступлениями СМИ (1). Подобный подход не отвечает основным требованиям к профилактической деятельности ввиду отсутствия последовательности, непрерывности и учета конкретной ситуации.

Проблема организации профилактических мероприятий активно обсуждается на государственном уровне. Президент поручил Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить подготовку государственных профилактических программ в сфере развития здравоохранения, образования, социальной поддержки населения и противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Однако все еще не сформирован единый подход к осуществлению профилактических мероприятий на уровне страны в целом (9).

На данный момент в Российской Федерации отсутствуют действующие стандарты оказания первичной профилактики употребления ПАВ. Отсутствие единой стратегии профилактической помощи для медицины, психологии и системы образования отражается на эффективности работы профилактики, доступных к реализации (3,11).

В основе профилактических мероприятий лежит определение масштабов проблемы потребления наркотиков детьми и подростками. В России производится ежегодный мониторинг наркоситуации.

Мониторинг наркоситуации в Российской Федерации включает в себя сбор и анализ информации о состоянии процессов и явлений, связанных с проблемой наркотиков. Мониторинг осуществляется в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков,

лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией, своевременное выявление негативных тенденций развития наркоситуации, а также прогнозирование развития наркоситуации и выработка предложений по профилактике (4).

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации» (№ 485 от 20 июня 2011 г.) устанавливает цели, задачи и порядок организации мониторинга, который осуществляется Государственным антинаркотическим комитетом, антинаркотическими комиссиями в субъектах Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций (8).

Основными целями мониторинга наркоситуации являются (10):

- определение состояния наркоситуации в Российской Федерации и масштабов незаконного распространения и потребления наркотиков;
- выявление, прогнозирование и оценки угроз национальной безопасности, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров;
- оценка эффективности проводимой в Российской Федерации антинаркотической политики и формирование предложений по ее оптимизации.

Показатели деятельности наркологической службы в России ежегодно отражаются в статистическом сборнике, подготовленном на основании установленных форм статистического наблюдения Министерства здравоохранения и Федеральной службы государственной статистики (8). Сборник учитывает коечный и кадровый потенциал наркологических учреждений, общую и первичную заболеваемость, показатели результативности наркологической службы, а именно вторичной и третичной профилактики наркологических расстройств. Однако данные сборника не включают в себя ряд важных показателей: факты раннего и единичного потребления ПАВ, скрытый уровень потребления ПАВ, анализ мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ.

В Европе Мониторинг наркоситуации осуществляется Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA)

Центр обеспечивает полный доступ специалистов из различных стран мира к имеющимся данным по проблемам наркотиков в Европе. Этот центр, также как в России ежегодно публикует статистические отчеты, освещающие последние данные о ситуации с наркотиками в Европе, включая распространенность потребления наркотиков в различных группах населения, данные о лечении и реабилитации, преступности и смертности, связанные с потреблением наркотиков (2).

Статистические данные, публикуемые в Европейских отчетах, основываются на результатах долгосрочных мониторинговых программ. Среди мониторинговых программ, ориентированных на детей и подростков следует отметить «Европейский проект школьных исследований по алкоголю и наркотикам» (ESPAD - European School Survey Projection Alcohol and Others

Drugs) [13] и программа «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья»(HBSC – HealthBehaviorinSchool-agedChildren) (6).

Начиная с 1995 года Европейский проект школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) осуществляет сбор сопоставимых данных об употреблении табака, алкоголя, наркотиков и других ПАВ среди учащихся 15 - 16 лет в максимально возможном числе стран Европы, мониторинг ситуации и изучение тенденций на уровне отдельных стран. На территории России данный проект также реализуется с 1999 года (5).

Методологической основой анкеты являются научные разработки Экспертного комитета по эпидемиологии наркотиков Группы Помпиду Совета Европы. Результаты исследования включают в себя вопросы о курении, употреблении алкоголя и наркотиков, а также ряд вопросов, посвященных образу жизни учащихся, аспектам информированности о вреде употребления ПАВ, отношения к их употреблению, возможности достать ПАВ.

Цель программы «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC) заключается в сборе и изучении данных о социально-экономических, демографических, социокультурных, поведенческих и психосоциальных факторах здоровья подростков 11,13 и 15 лет. Проект включает в себя:

- сбор комплексной научной информации по проблеме поведения детей школьного возраста в отношении своего здоровья, включая формы поведения, сопряженные с риском (табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков, сексуальное поведение, агрессивное поведение);
- научное обоснование подходов к формированию и корректировке национальной политики в сфере оздоровления детей и подростков;
- практическую реализацию проектов, ориентированных на изучение физического здоровья, физической активности и образа жизни детей и подростков, а также на модернизацию системы обучения и воспитания подрастающего поколения.

Данное исследование проводится в Европейских странах с 1983 года, а в России проект осуществляется с 1993 года. Данная программа проходит под патронатом Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Последнее исследование, в котором приняли участие 43 страны мира, проведено в 2010 году. Реализация этой программы позволяет сравнивать состояние здоровья детей и подростков в подростковый период, оказывающий ключевое воздействие на психическое и физическое здоровье, планировать результативные вмешательства, направленные на укрепление здоровья (12).

Указанные мониторинговые программы помимо систематического сбора данных, позволяющего оценить распространенность потребления ПАВ в молодежной среде, выполняют функцию эпидемиологического прогнозирования медицинских и социальных последствий. Эти данные лежат в основе коррекционных воздействий со стороны основных участников, управляющих регуляцией и планированием антинаркотической политики.

Итак, оценка масштабов проблемы употребления наркотиков среди несовершеннолетних по-разному реализуется в России и в Европе.

Представляется разумным для успешной организации профилактической работы изучение международного опыта и интеграция усилий для решения данной проблемы.

Литература

1. Валькова У.В., Лактаева Е.А. Вторичная профилактика наркомании. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье школьников. Профилактика социально-значимых заболеваний». Москва-Тверь, 2006г С.44-55.
2. Группа Помпиду Совет Европы
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.asp
3. Зыков. О.В.Профилактика патологических форм зависимого поведения» в трех томах.Том I. Позитивное большинство: технологии влияния на личный выбор(первичная профилактика). – М: РБФ НАН, 2010. – 342 с.
4. Кошкина Е.А. Паронян И.Д., Валькова У.В., Мнение москвичей о деятельности органов власти по профилактике распространённости потребления наркотиков молодежью. Ж. «Вопросы наркологии», 2009г., №1. С.44-55.
5. Кошкина Е.А., Павловская Н.И., Вышинский К.В., Гуртовенко В.М., Паронян И.Д., Шамота А.З., Киржанова В.В., Константинова Н.Я., Федулов А.П. Валькова У.В. ESPAD - 2007. Европейский проект школьных исследований по алкоголю и наркотикам в Российской Федерации. Москва, 2009г.. 119с.
6. Международный стандарт профилактики употребления наркотиков
http://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/PreventionStandards/RU/Standards_RU_2.pdf
7. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Приказ от 27 января 2006 г. N 40 Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2006 г. N 7544
8. Основные показатели деятельности наркологической службы в Российской Федерации в 2011-2012 годах. Статистический сборник / подготовлен под рук. Кошкиной Е.А. – М.: ННЦ наркологии, 2013. – 166 с. URL: <http://www.nncn.ru/objects/nncn01/1377084053.pdf>
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. N 394 г. Москва "Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией", "РГ" - Федеральный выпуск №5485 (24 мая 2011). Проверено 27 ноября 2013.
10. Шамота А.З., Валькова У.В. Организация наркологической помощи на современном этапе. Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы биологической, клинической и профилактической наркологии», 14-15 мая 2007г. Москва. С.119.

Прошин А.Г.

*канд. мед. наук, ассистент кафедры стоматологии ортопедической,
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
г. Саратов*

Бизяев А. А.

*канд. мед. наук, ассистент кафедры стоматологии ортопедической,
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
г. Саратов*

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА, КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

На сегодняшний день в психолого-педагогической науке большой интерес представляет образовательная среда, как явление, преследующее цель создать условия для развития и формирования личности.

Известно, что на формирование личностных и индивидуальных качеств человека влияет огромное количество факторов: социальное окружение, пространственно-предметное окружение, социокультурная обстановка и т.д. Взаимодействие этих факторов формирует образовательную среду, в которой предоставлены возможности для решения важных задач жизнедеятельности, позволяющие человеку познавать мир и себя в этом мире [1]. Следовательно, образовательная среда является частью механизма развития личности и культуры общества, позволяющая раскрыть ещё не проявившиеся способности и интересы и развивать уже проявившиеся [5].

Следует подчеркнуть, что именно индивид создаёт образовательную среду со своими индивидуальными особенностями, формируя свое личное пространство вхождения в историю, культуру, свое понимание ценностей и познавательных приоритетов.

Целью высшего профессионального образования является подготовка личностей со способностями к конкуренции, с желанием самосовершенствования, самореализации и заинтересованности в знаниях, которые в дальнейшем позволят данной личности приобрести профессионализм, менталитет, который будет отличать её от других личностей, что позволит качественно решать профессионально-личностные задачи [3]. Для побуждения жизнедеятельности у студента, особенно важна информационная насыщенность и значимость вуза, которая позволяет ему реализовать и сформировать креативность [4].

В действительности, образовательная среда представляет собой довольно многогранное понятие, включающее в себя формирование и развитие личности через актуализацию возможностей.

Как же в итоге образовательная среда влияет на социализацию личности?

Под социализацией понимается процесс усвоения индивидом моделей поведения, психологических установок, ценностей, знаний и навыков, позволяющих ему функционировать в обществе [2].

Социализации студентов в вузах должно уделяться максимальное количество времени, так как поступая в вуз студенты оказываются в абсолютно

новой образовательной среде, переживая довольно сложную адаптацию. Конечно, эти обстоятельства негативно сказываются на формировании отношений с коллективом и преподавателями, в следствие чего у студентов возникает дискомфорт от процесса обучения. Студент чувствует себя неуютно в коллективе, из-за своей неуверенности не может наладить межличностные отношения с остальными студентами и преподавателями. В следствие этого, снижается работоспособность и интерес к обучению. Думать, что в вузе обстановка схожа со школьной – ошибочно. В вузе и в школе социализация происходит по-разному. Соответственно, без помощи в социализации студентов эти проблемы только накапливаются.

Социализация в процессе обучения способствует формированию личности, давая возможность студентам приобщиться к различным ценностям, а через саморазвитие обеспечить динамику роста личности. При этом человек получает социально-психологические знания, опыт социального взаимодействия, а творческая среда обеспечивает повышение самооценки за счёт освоения и преобразования окружающего мира, свободу в действиях и высказывании своего мнения.

Эффективность влияния образовательной среды на процесс социализации личности студента определяется:

- лидерскими и организаторскими качествами;
- способностью студента к самореализации, представлении и понимании будущей профессии;
- способностью находить общий язык между собой и с преподавателями в совместной творческой деятельности;
- быть способным сотрудничать, уметь разрешать ситуации без конфликтов;
- умением объективно оценивать своё поведение;
- обладанием уверенности в себе и своих силах [6].

Важно подчеркнуть, что использование педагогических технологий играет не маловажную роль в социализации обучающегося в вузе, которые направлены на возбуждение интереса у студента и его вовлечение в процесс познания посредством активной лекции, групповой дискуссии, деловых игр, лекции-пресс-конференции, социоигровой технологии, ролевых игр, группового проектирования, тренингов и др.

В целом же, образовательная среда вуза должна быть ориентирована на личностный потенциал студента, на развитие его интеллектуальных способностей, умение сотрудничать, способности принимать важные решения, на приобретение профессиональных знаний и работоспособности.

Подводя итоги, можно отметить, что образовательная среда выступает как опыт восприятия окружающей студента действительности и использования этого опыта в процессе обучения и дальнейшей жизнедеятельности.

Литература

1. Бережнова Л.Н, Набок И.Л, Щеглов В. И. Этнопедагогика. Учебное пособие. М.: Академия. 2007. 240 с.

2. Гавров, С.Н, Никандров Н.Д. Образование в процессе социализации личности / Вестник УРАО. 2008. N 5. С. 21-29.
3. Лурье Л.И. Моделирование региональных образовательных систем. Учебное пособие. М.: Гардарики. 2006. 287 с.
4. Мудрик А.В. Социальная педагогика. Учебное пособие. М.: Академия. 2007. 224 с.
5. Савенков А.И. Образовательная среда / Школьный психолог. 2008. N 20. С. 4-5.
6. Сергеев С.Ф. Обучающее свойство среды: смена парадигмы / Школьные технологии. 2008. N 2. С. 25-33.

Лабунець Ю. О.

*асистент кафедри іноземних мов та методик їх навчання
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса
Грінченка; аспірант Мелітопольського державного педагогічного
університету
імені Богдана Хмельницького*

ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА

У реформуванні концептуальних засад освітньої галузі в Україні важлива роль належить оновленню системи виховання, першочерговим завданням є створення цілісної програми становлення і розвитку повноцінної моральної особистості. Складний процес реформування освітньої галузі в Україні потребує глибокого осмислення та врахування педагогічних здобутків минулого, про важливість реалізації яких у здійсненні сучасних освітніх підходів наголошується в Національній доктрині розвитку освіти. У зв'язку з цим, особливого значення набуває вивчення, аналіз, узагальнення і творче використання прогресивних здобутків як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів.

Нагальна проблема суспільства в утвердженні гуманних взаємин між людьми, взаєморозуміння, загострена загальним занепадом моральності молоді, актуалізує дослідження проблем виховання морально орієнтованої особистості. Розв'язанню цієї проблематики значною мірою сприяє вивчення і використання цінного набутку педагогічної спадщини як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів. Особливо важливим є звернення до педагогічних знахідок у літературно-педагогічних творах освітян. Серед яскравої плеяди освітян двадцятого століття вирізняється багатогранністю і своєрідністю літературно-педагогічної спадщини видатний англійський філософ, освітянин Джон Рональд Руел Толкін (1892-1973), педагогічний аналіз основних творів якого засвідчує цінність використання їх у вітчизняній педагогіці з метою виховання моральної особистості.

Аналіз праць учених з проблеми дослідження показав, що доробок Дж. Р. Р. Толкіна включає численні дослідження в різних галузях гуманітарної науки: філософії, мови, літератури, теології, історії, природознавства та

педагогіки. Персонілію Дж. Р. Р. Толкіна згадують зарубіжні дослідники Х. Карпентер (аналіз життєвого шляху), Л. Картер (літературознавчий аналіз основних творів Дж. Р. Р. Толкіна через призму життєдіяльності автора), П. Кочери (критично-релігійний погляд на створений автором світ), К. Манлав (визначено та обґрунтовано особливості творів фантастичного жанру письменника), Б. Роузбері (розглядає у своїх працях корені міфологічного відображення цінностей, ідей та поглядів у літературній формі) М. Уайт (розглядає особливості філософського світогляду Дж. Р. Р. Толкіна), А. Фрідмен (автор виділяє ряд характерних особливостей творчості, зокрема в контексті суспільно-історичних змін ХХ століття), Р. Хелмс (аналізує особливості створення своєї мови, які демонструє в своїх творах автор), М. Хукер (розглядає особливості перекладу фантастичних творів Дж. Р. Р. Толкіна зі збереженням автентичних особливостей твору), Т. Шиппи (розглядає центральні філософські лінії, що отримали розвиток у творах трилогії Дж. Р. Р. Толкіна).

Серед дослідників життєдіяльності та творчості Дж. Р. Р. Толкіна загальнонаукове значення з педагогічної точки зору мають роботи таких учених, як Е. Апенко, Д. Виноходов, А. Немирова, М. Каменкович, В. Муравйова та ін. Деякі аспекти проблеми виховання знайшли своє відображення у дисертаційних дослідженнях літературно-педагогічної діяльності Дж. Р. Р. Толкіна, зокрема, в дисертаційних дослідженнях С. Кошелева «Жанрова природа «Володаря перснів» Дж. Р. Р. Толкіна» та Р. Кабакова «Володар перснів» Дж. Р. Р. Толкіна і проблема сучасного літературного міфостворення».

Літературно-педагогічна спадщина Дж. Р. Р. Толкіна багатогранна, своєрідна і нерівноцінна за своєю значущістю. Одна група дослідників спадку вченого, заперечуючи все рутинне, що було в його поглядах, ідеалізувала Дж. Р. Р. Толкіна, посилаючись на те, що світогляд ученого-освітянина збігався з офіційно визнаним, свідомо замовчувала глибоко гуманістичний, духовно-моральний зміст його творів, беззастережно відносила його до реакціонерів. Тому з'явилася потреба об'єктивного аналізу творчості вченого-педагога в контексті конкретно-історичних обставин та виявлення її ролі для сучасної педагогічної науки.

Мета і завдання нашого дослідження полягають в об'єктивному висвітленні провідних ідей виховання моральної особистості у творах Джона Рональда Руела Толкіна виокремленні та актуалізації перспективних педагогічних ідей виховання моральної особистості для імплементації в сучасний освітній простір.

Вимоги часу ставлять перед навчальними закладами удосконалення процесу виховання моральної особистості. З огляду на це набуває значущості аспект використання шедевральних набутоків літератури та мистецтва різних країн світу. До них належать і твори Джона Рональда Руела Толкіна, які визнані кращими книгами в ХХ столітті, а, окрім того, ще в середині 1970-х років трилогія романів його увійшла до числа найбільш читаних і видавничих книг у

світі. Звідси, толкінізм може слугувати засобом виховання моральної особистості в контексті формування її моральної компетенції.

Найвідоміші книги Толкієна нерозривно пов'язані між собою. «Хоббіт» і «Володар кілець» писалися, в загальній складності, з 1925 по 1949, тобто 24 роки. Все почалося з щоденної казки для дітей професора Толкіна, яка згідно з його особистими записами «В землі була вирита нора. А в цій норі жив та був хоббіт». Хоббіти – «малорослики» – веселі і моторні ласуни, допитливі і товстуваті, невловимо схожі з дітьми. Головний герой першої історії хоббіт Більбо Беггінс має такі ж можливості для самовираження у величезному і складному світі, як дитина-першовідкривач. Більбо постійно ризикує, щоб вибратися з водоспаду загрозливих пригод. Він повинен весь час бути винахідливим і сміливим. Замисливши саме таким Більбо Беггінса, Толкін, як би ненароком, підказує дітям про безмежність їх можливостей. І ще одне небезынтересное обставина. Хоббіти – народ вільний. У Хоббітанії немає вождів. І Хоббіти чудово без них обходяться. Розмірковуючи про задум характеру Більбо, Толкієн скаже: «Мене завжди вражало те, що всі ми живемо й існуємо, завдяки нестримної відвазі, що проявляється самими що ні на є маленькими людьми в, здавалося б, безнадійних ситуаціях» [2].

Двома найсучаснішими темами, на момент виходу «Володаря Перснів», так як і сьогодні є зло, і міф. У творі Толкіна існує Центральний образ зла, як 'привид' минулих страхів, один, але який став страшною новою силою. Навколо цього неоднозначного зображення обертається поняття персня, яке втілює в собі два різні і конкуруючі тези про природу зла, загальноприйнятою, інші загрозливо еретичні (але все дуже просто, в сучасних умовах, прийняти). Толкієн не тільки ставить питання про зло, він також дає відповіді і рішення. Але таким чином, що читач сам приходиться до відповідей, це одна із особливостей виховання моральної особистості у творчості Джона Рональда Руела Толкіна. Тим не менш, хоча його занепокоєність моральним вибором, моральними цінностями особистості, вихованням моральної особистості цікавила його не лише з точки зору приватних чи особистих уподобань, але з громадської і політичної позиції, яку він займав оскільки очевидно, що всім, крім захищених класів в ХХ столітті, довелося відчути вплив нанайбільш важливі події в особистому житті саме громадських і політичних дій [3; 4].

Маючи могутній потенціал, твори Джона Рональда Руела Толкіна як освітній та виховний інструмент є дієвим засобом морального виховання, формування моральної культури молоді. Твори Дж. Толкіна органічно просякнуті ідеями гуманізму, моральності. Вони мають глибоке філософське підґрунтя: це і вічне протистояння Добра і Зла, і роль «звичайної людини» в ході світових подій, і сенс життя, і відповідальність перед наступними поколіннями і т. ін.

Бажання Дж. Толкіна «щоб люди просто потрапили всередину книги і сприймали її як реальну історію» виповнилось, оскільки з'явилося багато людей, які почали сприймати твори Дж. Толкіна не тільки як реальну історію, а й відчувати бажання стати причетним до висловлених ідей морального спрямування. Свідченням цьому може слугувати його роман «Володар

Перснів», Цей твір, беззаперечно, правильно було б назвати найвпливовішою на юнацькі уми й серця книгою ХХ ст., який продуктивно можна використовувати як противагу злочинності, як засіб укріплення дружби та взаємопідтримки. Висловлені в романі ідеї позитивно підтримано молоддю. Толкінізм стає справді феноменом сучасної культури. Рольова гра є також чудовою нагодою реалізувати нереалізовані в житті амбіції, позбавить багатьох комплексів, перемогти самотність, знайти своє місце в соціумі. Таким чином, можемо зробити висновок, що твори Толкіна як засіб виховання можуть реально розширити можливості підвищення ефективності формування моральної особистості [1].

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у тому, що вперше на основі проаналізованих документальних джерел, наукової та художньої літератури здійснено об'єктивне висвітлення провідних ідей виховання моральної особистості у романах Джона Рональда Руела Толкіна і визначено місце доробку вченого у світовій педагогічній науці та практиці; встановлено та охарактеризовано періоди та напрями літературно-педагогічної діяльності Дж. Р. Р. Толкіна; дано узагальнюючу характеристику літературно-педагогічної діяльності вченого; розкрито зміст провідних ідей виховання моральної особистості у романах Дж. Р. Р. Толкіна.

Практичне значення дослідження полягає у збагаченні історико-педагогічних знань щодо розвитку ідей морального виховання. Нами розроблені рекомендації, спрямовані на поліпшення виховних процесів у навчальних закладах України на основі ідей виховання моральної особистості у літературно-педагогічній спадщині Дж. Р. Р. Толкіна, та основні результати дослідження можуть бути використані при розробці навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників із загальної педагогіки, історії педагогіки, теорії виховання, етики та естетики, основ християнської етики у навчально-виховному процесі загальноосвітніх і вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Ми можемо зробити висновок, що складний процес реформування освітньої галузі в Україні потребує глибокого осмислення та врахування педагогічних здобутків минулого. Історіографічний огляд проблеми засвідчує про актуальність використання літературно-педагогічної спадщини англійського філософа-освітянина Джона Рональда Руела Толкіна, педагогічний потенціал якої слугує джерелом виховання моральної особистості.

Подальшого поглибленого дослідження потребують висвітлені у літературно-педагогічній спадщині Джона Рональда Руела Толкіна перспективні ідеї гуманістичного для імплементації в сучасний освітній простір з метою виховання моральної особистості.

Література:

1. Кошелев С. Л. Великое сказание продолжается. Эстетическая теория Дж. Р. Р. Толкина и его роман «Властелин Колец» / С. Л. Кошелев // Время покупать черные перстни : сб. фантастики / сост. Ю. И. Иванов. – М. : Мол. гвардия, 1990. – С. 480–511.

2. Keller M. The Emergence of Morality in Personal Relationships / W. Edelstein, M. Keller // The Moral Domain – edited by Th. E. Wren, The MIT Press Cambridge Massachusetts – 1990. – pp. 255-282.

3. Taylor J. H. Moral Climate and the Development of Moral Reasoning: the effects of dyadic discussions between young offenders / J. H. Taylor, L. J. Walker // Journal of Moral Education. – 1997 – Vol. 26. – No. 1. – pp. 21-43.

4. Woods C. J. P. Gender Differences in Moral Development and Acquisition: a Review of Kohlberg's and Gilligan's Models of Justice and Care / C. J. P. Woods // Social Behavior and Personality, 1996. – 24 (4). – pp. 375-384.

Шаров А.В.

*доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов Минского филиала
Московского государственного университета экономики, статистики и
информатики*

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

В современном обществе большинство знаний систематически устаревают, требует обновления, поэтому традиционная технология обучения (от знания к умению) должна постоянно дополняться новыми интенсивными технологиями, направленными на формирование познавательной активности обучающихся. Проблемы интенсивного, интерактивного, активного обучения представлены в научных исследованиях А.И. Андрало, Н.И. Запрудского, А.И. Жука, С.С. Кашлева, А.П. Панфиловой, Е.С. Полат, Е.С. Шиловой и др.

Информационные технологии являются актуальным и востребованным средством обучения, способствующие созданию у обучающихся целостного представления о профессиональных компетенциях; развитию профессионального, аналитического, практического мышления; формирующие познавательную активность всех ее участников. К интенсивным технологиям обучения относятся:

1) традиционные образовательные технологии: проектного, проблемного, игрового, модульного, индивидуализированного, объяснительно-иллюстративного обучения;

2) комбинированные технологии: кейсовая, сетевая, мультимедийного и дистанционного обучения;

3) интегрированные образовательные и бизнес-технологии и др. [3].

В системе высшего образования активно используются информационные и коммуникационные технологии: аудио-видео лекции, вебинары, видеоконференции, компьютерные презентации, компьютерные тренажеры, электронные учебники, мультимедийные интерактивные продукты [2].

При организации обучения с использованием интенсивных технологий меняется и роль преподавателя по сравнению с традиционными технологиями. Его активность уступает место активности самих обучающихся, а задача преподавателя как организатора образовательного процесса – внешнее

управление процессом обучения и установление обратной связи с обучающимися.

Рассмотрим мобильное обучение, как один из видов информационных технологий. На практике многие учебные заведения запрещают использование мобильных телефонов в своих стенах, вынуждая некоторых учащихся пользоваться ими тайком. Нужны ясные административно-правовые нормы, а учащиеся, которые пользовались мобильными телефонами только для частного общения, должны научиться ответственно, применять их в учебных целях. Столь же важной является интеграция мобильного образования с традиционными системами управления обучением и виртуальной обучающей средой.

Данный вид обучения является «простым» по ресурсному обеспечению: обучающимся предоставляется доступ к обмену текстовыми сообщениями, аудиоматериалам, участию в онлайн опросах, текстовых чатах, ведению и просматриванию конспектов, а преподавателям предоставляется полная свобода в обеспечении студентов онлайн-приложениями по мере необходимости. Мобильное обучение предоставляет новые средства связи и совместной работы, а также позволяет соединить традиционную (классно-урочную) систему обучения с обучением вне ее, по дороге домой и между занятиями.

Студенты-заочники получают возможность обмениваться информацией, задавать вопросы и отрабатывать новые навыки каждый на своем месте. Если учащиеся начинают комментировать, обсуждать или обмениваться электронными данными, традиционная роль преподавателя как непререкаемого авторитета меняется на более современную роль соавтора или наставника.

В рабочих условиях облегчается запись информации, фиксация и конспектирование учебной работы с использованием современных цифровых устройств, которые рассматриваются как доказательство участия в обучении или как способ сочетания формального и неформального обучения. Для образовательных учреждений, не имеющих достаточной материально-технической базы, мобильное обучение является альтернативой создания специальных компьютерных классов. Со временем, учащиеся будут становиться более ответственными, что приведет к укоренению навыков непрерывного обучения.

Выделим основные преимущества мобильного обучения:

1) *Улучшение доступа к образованию.* Возможность обучаться в собственном ритме, в условиях конфиденциальности, которая может быть недоступна при использовании учебного компьютера или оборудования, принадлежащего другим лицам.

2) *Близость к конкретным учебным запросам.* Удовлетворение интересов за пределами образовательной программы с помощью доступа к дополнительным, что способствует повышению конкурентоспособности, приобретению жизненно важных умений и навыков к улучшению методов работы.

3) *Поддержка общения.* Возможность для учащихся немедленно оценить и диагностировать возможные проблемы в обучении. Психологическая поддержка для обучающихся из группы риска – через социальные сети либо с помощью персонального наставника.

Среди проблем мобильного обучения можно выделить:

1) *Финансовые проблемы.* Для внедрения мобильного обучения все учащиеся должны иметь собственные мобильные устройства с определенным набором функций. Затраты на подключение к мобильной сети добавляются к стоимости самого мобильного устройства, и это требует финансовой поддержки процесса, так как и преподаватели, и студенты воспринимают подобные затраты как преграду на пути к использованию мобильного выхода в Интернет.

2) *Организационные проблемы.* Образовательным учреждениям приходится убеждать преподавателей, что мобильные технологии – это серьезное подспорье для образования, а не пустое развлечение. Опытные педагоги опасаются выхода из-под их контроля учебного процесса, который при мобильном обучении происходит по инициативе учащегося за пределами аудитории (класса). Разработка мобильных приложений требует повышения квалификации или привлечения специалистов.

3) *Недостаточная компетентность.* Необходимость пересмотра методик оценки эффективности преподавания, так как мобильное обучение может привести к неоднозначным результатам. Учащиеся могут знать, как обращаться с мобильными устройствами для простой коммуникации, но не в качестве обучающих средств. Педагоги могут чувствовать себя недостаточно компетентными для того, чтобы поддерживать учащихся, в большей степени сфокусированных на практическом обучении, и тех, кто надеется, что мобильное обучение удовлетворит их индивидуальные предпочтения и запросы.

4) *Неудобство использования.* Необходимость подзаряжать мобильное устройство для длительного использования все еще остается проблемой. Маленький размер экрана может затруднить чтение с него, хотя многие учащиеся не возражают против чтения в таких условиях. Нежелательный шум и перерывы связи могут повлиять на качество обучения в общественных местах и в пути.

5) *Возможные негативные последствия использования мобильных технологий в образовании.* Активное использование мобильных технологий может поставить под угрозу человеческие взаимоотношения и привести к возрастанию уровня стресса или ощущению перегрузки.

Таким образом, для развития мобильного обучения, следует предпринять ряд шагов, а именно:

- Признать ценность образования в нетрадиционной, неформальной или повседневной среде, поощряя стремление обучающихся к самореализации через использование мобильных средств обучения.

- Совместно с образовательными учреждениями создавать административно-правовые нормы для мобильного обучения.

- Проводить подготовку ППС, поощрять учителей, которые сами постоянно обучаются с помощью личных мобильных устройств, совершенствуя собственные методы преподавания.
- Обсуждать с телекоммуникационными компаниями возможность снижения стоимости мобильного доступа в Интернет для мобильного обучения.
- Сотрудничать с издательствами при разработке бизнес-моделей, которые смогут обеспечить более гибкий и дешевый либо бесплатный доступ к электронным учебникам, книгам и учебным материалам, их переработку и многократное использование учениками с помощью мобильных устройств [1].

Литература

1. Гурьянова С.Ю. Высшее образование XXI века: актуальные тренды // Дистанционное и виртуальное обучение, 2014 № 2.
2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / Под. редакцией: Бадарча Дендева – М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. <http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf>
3. Шеститко И.В. [и др.] Интенсивное обучение: технологии организации образовательного процесса. – Светлая Роща: ИППК МЧС Респ. Беларусь, 2014

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Абдулганиев Э. Б.,
Новиков Ю. О.

*Кафедра медицинской реабилитации с курсом нейрохирургии и
рефлексотерапии ИПО БГМУ, г. Уфа,*

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ГОНАРТРОЗАХ

Актуальность.

В настоящее время накоплен огромный фактический материал применения остеопатии, базирующийся на опыте более чем 1,2 тыс. специалистов в 48 регионах РФ, которые проводят около 1,5 млн. лечебных сеансов в год. Эффективность остеопатии уже не вызывает сомнения [2]. Точкой приложения лечебных усилий остеопата является соматическая дисфункция (СД), которая обуславливает все многообразие поражений скелета, связочных и миофасциальных структур и связанных с ними сосудов, лимфатических и нервных элементов. Диагностика СД является краеугольным камнем остеопатии, обеспечивающим эффективность лечения и реабилитации больных. В Glossary of Osteopathic Terminology оценку СД рекомендуют проводить по 4 диагностическим критериям тканевым нарушениям, которые характеризуются наличием отека или атрофии, крепитацией и т.д.; асимметрии, когда при исследовании какой-либо стороны тела следует сравнивать ее с противоположной стороной; а также ограничению и болезненности при движении. Как правило, оценка СД проводится описательно с последующим применением балльной системы, учитывающей легкую, умеренную и значительную степень выраженности нарушения [1]. Данный способ в определенной степени является условным и, при недостаточном опыте работы, не может являться объективным для количественной оценки СД. Саентификации остеопатии, которая является основополагающей задачей российских специалистов, диктует необходимость дальнейшего обоснования остеопатических методов оценки эффективности лечения [3].

Цель исследования: дальнейшее совершенствование оценки эффективности остеопатического лечения на примере соматической дисфункции коленного сустава при гонартрозах.

Материалы и методы.

Проведенное исследование включало 45 пациентов с односторонним гонартрозом, из них 34 женщины и 11 мужчин, в возрасте от 38 до 65 лет, длительность заболевания которых составляла $5 \pm 3,4$ года. Всем больным проводили полное ортопедическое обследование. Для уточнения степени морфологического изменения суставов применялись артросонография, рентгенография, в некоторых случаях МРТ коленного сустава.

Выраженность СД оценивалась согласно рекомендациям American Association of Colleges of Osteopathic Medicine (AACOM) - учитывалось наличие синовита, болезненность и ограничение движений, причем оценивали оба

коленных сустава. Выделяли легкую, умеренную и значительную степень выраженности нарушений.

Также всем пациентам проводили полное ортопедическое обследование с применением оригинального ортопедического инструментария, позволяющего количественно оценить болезненность в области коленного сустава, которая измерялась в четырех точках — в области надколенника, медиальной поверхности верхней части большеберцовой кости, головки малоберцовой кости, над медиальным мышцелком бедра. Также проводили динамометрию сгибателей и разгибателей сустава. Наряду с этим проводилась углометрия, позволяющая оценить ограничение движений, измерялась окружность сустава. Для интерпретации полученных данных полученные результаты переводили в сопоставимые единицы, сравнивая каждый показатель с соответствующим показателем условно «здорового» коленного сустава: $СИП = КТА_{ср.} + КР + КС + КУМ + КОС$, где СИП — суставной интегральный показатель, КТА ср.- средний коэффициент тензоальгиметрии, который учитывает аналогичные коэффициенты четырех параартикулярных точек, КР — коэффициент разгибателей, где берется отношение силы разгибателей здоровой к силе разгибателей больной стороны, КС - коэффициент сгибателей, который подсчитывается аналогично, КУМ — коэффициент углометрии: угол сгибания и разгибания здоровой к углу сгибания разгибания больной, КОС - коэффициент окружности: отношение окружности «больного» сустава к «здоровому».

Для коррекции выявленных соматических дисфункций коленного сустава применяли артикуляционные остеопатические техники.

Результаты и обсуждения:

Данные артросонографии и МРТ показали, что явления синовита выявлены у 26 (57,8%) пациентов. При рентгенологическом исследовании коленных суставов изменения I ст. определялось у 31 (68,9%), II ст. определялось у 14 (31,1%) пациентов.

При остеопатическом тестировании до лечения наиболее часто определялась соматическая дисфункция большеберцовой кости в приведении — 30 пациента (66,7%), реже — смещение большеберцовой кости кзади — 9 (20,0%), в отведении — 6 (13,3%), причем легкая степень выраженности нарушений была у 11 (24,4%), умеренная у 31 (68,9%) и значительную — 3 (6,7%) пациентов. При измерении СИП у данных пациентов было установлено, что СД легкой степени соответствовала $6,8 \pm 1,1$, умеренная — $9,2 \pm 1,4$, а значительная — $13,8 \pm 2,6$ условных единиц.

Диагностика, проведенная после остеопатического лечения, позволила выявить наличие СД легкой степени лишь у 4 (8,9%), причем при II ст. рентгенологических изменений. СИП у данной группы составил $5,3 \pm 1,3$, что достоверно ниже соответствующего показателя до лечения ($P < 0,05$). При контрольной артросонографии исследуемых пациентов явлений синовита не выявлялось.

Выводы:

Предлагаемая количественная оценка суставного интегрального показателя коррелирует с балльной оценкой соматической дисфункцией, что

позволяет рекомендовать ее для статистической обработки получаемых данных. Динамическое измерение СД в условных единицах, дает возможность объективизировать эффективность остеопатического лечения.

Список литературы

1. Абдулганиев Э.Б., Мохов Д.Е., Новиков Ю.О. Остеопатическое лечение остеоартроза коленных суставов на амбулаторном этапе реабилитации. // X Международная научно-практическая конференция «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» Часть 5, №3 (10) – Новосибирск, 2015. – С. 55-57.

2. Беляев А.Ф., Ли И.Л. Боль, вегетативная нервная система и остеопатия. Функциональная неврология и мануальная медицина. Теория и практика: Материалы симпозиума. – СПб.: Институт остеопатии, 2010. – С. 237-241.

3. Мохов Д.Е., Трегубова Е.С. Остеопатическая медицина в Российской Федерации: первые итоги и задачи развития // Традиционная медицина. 2013. № 4 (35). С. 20-24.

Бизяев А. А.,

*канд. мед. наук, ассистент кафедры стоматологии ортопедической,
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
г. Саратов*

Коннов В.В.,

*канд. мед. наук, доцент, заведующий кафедрой стоматологии
ортопедической, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России, г. Саратов*

Прошин А. Г.,

*канд. мед. наук, ассистент кафедры стоматологии ортопедической,
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
г. Саратов*

Микляева Т. А.

*студентка 4-го курса стоматологического факультета, ГБОУ ВПО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов*

МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНОГО РАБОЧЕГО ОТТИСКА ПРИ РАБОТЕ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ

Введение. Одним из обязательных условий изготовления качественной ортопедической конструкции является получение прецизионного оттиска, но возникающие неточности при работе с дентальными имплантатами остается распространенной проблемой. Бывают ситуации, когда на фоне некачественного оттиска и как следствие неточной припасовки каркаса, теряется значение успешной остеоинтеграции имплантата [4, с. 23]. Поэтому при протезировании на дентальных имплантатах этому этапу придается особое значение. Тем не менее, производители имплантационных систем вкладывают огромные средства в совершенствование имплантатов, их форму, структуру поверхности, узла сопряжения с супраструктурой и т.д. Но меньше уделяют

внимания совершенствованию ортопедического этапа лечения на дентальных имплантатах, в частности совершенствованию этапа получения точного оттиска.

Безусловное преимущество получают стоматологи, использующие в работе цифровые оттиски, поскольку данная техника позволяет сканировать абатмент точно так же, как естественный зуб. Цифровые оттиски являются самыми точными на сегодняшний день, и поэтому очень быстро завоевывают место в ортопедической стоматологии, но их широкое использование ограничено высокой себестоимостью технологии и оборудования для ее реализации.

Материалы и методы. Известно несколько способов получения оттиска при протезировании на имплантатах, в частности использование методик «закрытой ложки» и «открытой ложки» при установленных двух и более дентальных имплантатах [2, с. 21]. Изначально оттискные трансферы фиксировались в слепке только оттискным материалом [3, с. 23]. Данная методика не отличалась высокой точностью, что приводило к ряду проблем связанных с нарушениями припасовки и краевого прилегания в результате деформации положения трансфера в оттиске. Проблема заключается в том, что трансфер, механически фиксируемый в оттискном материале, плотно не фиксируется в оттиске. При установке аналогов на трансферы он легко смещается.

Следующим вариантом получения точного оттиска с дентальных имплантатов стало внутриротовое связывание слепочных трансферов. Для этого использовали зубную нить и самотвердеющую пластмассу. Таким образом предупреждали деформацию положения аналогов имплантатов в гипсовой модели [1, с. 21]. Но при этом кропотливое связывание трансферов в полости рта требует значительных затрат времени врача, и длительного нахождения пациента с максимально открытым ртом, что вносит напряжение в состояние пациента и его переутомление.

Одним из последних методов получения прецизионно оттиска стала методика «трансфер-чек». Данная методика предусматривает соединения трансферов моделировочной пластмассой как между собой, так и фиксация индивидуализированных трансферов к индивидуальной ложке. Таким образом, добиваются пассивной припасовки литого каркаса ортопедической конструкции на дентальных имплантатах как на модели, так и в полости рта. Но данная методика имеет свои недостатки:

1. соединение трансферов происходит на гипсовой модели по предварительному оттиску, а это значит требуется дополнительное посещение пациента;
2. пластмасса дает полимеризационную усадку, в связи, с чем требуется время для ее коррекции что отражается на сроках получения окончательного оттиска;
3. быстротвердеющая пластмасса содержит метилметакрилат, что требует соблюдения протокола по хранению и работе с прекурсорами.

Результаты исследования. Нами предложен метод одноэтапного внутриротового соединения оттискных трансферов для получения прецизионного оттиска с дентальных имплантатов открытой ложкой.

Метод основан на соединении оттискных трансферов в полости рта гелио-композитом. Подбор и припасовка стандартной ложки, установка оттискных трансферов для открытой ложки проводится по общепринятой методике. Из пакуемого композиционного материала формируются балки, для расположения между оттискными трансферами, и фотополимеризуются. При необходимости их можно откорректировать по размеру и форме для лучшей припасовки в полости рта. После чего сформированная балка закрепляется между рядом стоящими трансферами в их верхней трети жидкотекучем композитом. Таким образом, соединяются все трансферы установленные в полости рта, формируя прочную и жесткую систему расположения дентальных имплантатов. Получение оттиска проводится А-силиконовым или полиэфирным материалом по одноэтапной схеме.

Выводы. Преимущество данного метода состоит в сокращении количества посещений пациента и получения прецизионного оттиска с дентальных имплантатов в одно посещение, снижении временных затрат врача на проведение данного этапа лечения, исключении необходимости получения предварительных оттисков и применения самотвердеющих пластмасс в полости рта пациента, что исключает возможность контакта метилметакрилата, входящего в состав самотвердеющих пластмасс, со слизистой оболочкой полости рта пациента. Также необходимо отметить повышенную точность переноса полученной регистрации из полости рта на гипсовые модели челюстей, за счет применения жесткой фиксации трансферов сформированными балками из пакуемого композита.

Заключение. Пассивная припасовка супраструктуры на имплантат чрезвычайно важна, особенно с точки зрения долгосрочного «выживания» имплантата. Правильно нагруженный имплантат, может прослужить пациенту много лет, вне зависимости от стоимости и бренда производителя. Внутренние напряжения при припасовке каркаса обычно ведут к значительной утрате кости в кратчайшие сроки и поломке всей конструкции. Поэтому ортопед стоматолог должен сделать все возможное, чтобы погрешность в области краевого прилегания реставрации была минимальна. Для этого на этапе получения оттиска необходимо устранить любые факторы, негативно сказывающиеся на его точности.

Список литературы:

1. Ортопедическое лечение больных с использованием дентальных имплантатов :учеб.-метод. пособие/ С. А. Наумович [и др.]. – Мн.: БГМУ, 2005. – 36 с.
2. Параскевич В.А. Дентальная имплантология: Основы теории и практики. – 2-е изд. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2006. – 400 с.

3. Стоматологическая имплантология: учеб. пособие / С.Ю. Иванов, А.Ф. Бизяев, М.В. Ломакин [и др.]. Москва: Изд-во ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2000. – 96 с.

4. Цви Фудим. Dental Tribune. Обзор методик получения оттисков при имплантации: применение оттискового трансфера в сравнении с прямым оттиском абатмена. DT Russia No. 2, Том 12. 2013. стр. 22 – 23.

Жилка Н.Я.,

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л. Шупика

Орлова О.О.

Міністерство охорони здоров'я України

ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ЖІНОК – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧІ ВІЛ ВІД МАТЕРІ ДО ДИТИНИ

Передача ВІЛ від матері до дитини (ПМД) – один із шляхів поширення збудника ВІЛ-інфекції, що превалює серед інших причин інфікування ВІЛ дітей молодшого віку. Своєчасна, комплексна та послідовна профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини (ПМД) дозволяє суттєво вплинути на цей шлях інфікування ВІЛ з перспективою максимального його обмеження.

Починаючи з 2001 року, Україна досягла значного прогресу у сфері профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД). Реалізація національної стратегії програми ППМД – це єдине профілактичне втручання в Україні, що охопило більшу частину своєї цільової групи високоякісними заходами та привело до зниження показника частоти передачі ВІЛ від матері до дитини (ЧПМД) [1]. Проте, в Україні щорічно реєструється біля 170-200 ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями [2].

Збільшення частки ВІЛ-інфікованих жінок серед загальної кількості ВІЛ-інфікованих пацієнтів (з 43,6% у 2010 р. до 44,2 % у 2014 р. до) та статевого шляху передачі ВІЛ-інфекції, який став домінуючим для жінок з 2007 р. (з 55,5 % у 2010 р. до 69,2 % у 2014 р.), очікується подальше зростання кількості дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, що потребує удосконалення заходів у сфері ППМД, зокрема заходів з планування сім'ї у ВІЛ-інфікованих жінок, які сприяють зменшенню кількості непланованих вагітностей, за якими ВІЛ-інфіковані вагітні не схильні або недостатньо схильні до антиретровірусної профілактики, що впливає на збільшення кількості дітей з перинатальною ВІЛ-інфекцією [2].

Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції має декілька складових і, перш за все, залежить від рівня виявлення ВІЛ-інфекції у вагітних.

Рівень обстеження вагітних на ВІЛ визначає своєчасність та повноту МП ВІЛ-інфекції у новонароджених. Він протягом останніх років утримується на достатньо високому рівні (85–99 %). У 2014 р. обстежено на ВІЛ 439795 вагітних, що складає 99,2 % від загальної кількості вагітних, які звернулись до лікаря акушера-гінеколога. У 2014 р. в країні зареєстровано понад 2728 ВІЛ-

позитивних вагітних, показник ВІЛ-інфікованих на 100 вагітних становив 0,62%. [2]. Недообстеження вагітних на ВІЛ не дає можливості призначити антиретровірусну (АРВ) профілактику, що спричинює випадки перинатального ВІЛ-інфікування.

Відсоток жінок, які дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус під час пологів, складав 4,9 %, а серед вагітних, що споживають ін'єкційні наркотики (СІН) даний показник дорівнював 18,0 %. Відсоток жінок, які дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус після пологів, складав 4,2 %, а серед жінок-СІН був значно вище – 11,8 %. Отримані дані з одного боку свідчать, що ВІЛ-інфіковані вагітні, які є СІН, все ще залишаються важкодоступною групою для проведення втручань з метою попередження вертикальної трансмісії ВІЛ, та негативно впливають на частоту передачі ВІЛ від матері до дитини, з іншого – ці показники свідчать, ймовірно, про небажаність вагітності у цієї категорії жінок.

Одним із основних профілактичних заходів перинатальної ВІЛ-інфекції є медикаментозна профілактика (МП) вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини. Розширення масштабів послуг з ППМД протягом 2010-2014 рр. дозволило досягти високих рівнів показників охоплення ВІЛ-позитивних вагітних антиретровірусною профілактикою. В Україні зростає частка ВІЛ-позитивних вагітних, які отримують потрійну АРВ-профілактику: 82,6 % – у 2011 р., 87,3 % – у 2012 р., 90,4 % – у 2013 р., 96,2 % – у 2014 р. Кількість ВІЛ-інфікованих вагітних, які отримали АРВ-профілактику, від загальної кількості ВІЛ-інфікованих вагітних, у яких вагітність завершилася пологами у 2014 р. становить 96,2 %, в тому числі АРТ за станом здоров'я вагітної - 40,6 %, АРВ-профілактика – 50,7 % (трьома препаратми – 49,8 %), АРВ-профілактика під час пологів (разова доза невірапіну) – 4,9 %.

Проблемним питанням при організації проведення МП є ВІЛ-інфіковані вагітні-споживачі ін'єкційних наркотиків (СІН). У 2013 р. питома вага ВІЛ-інфікованих вагітних-СІН, які отримали АРВ-профілактику тільки під час пологів, що знижує її ефективність, за причини не перебування під спостереженням лікаря акушера-гінеколога, становила 17,5 %, що у 3,6 раза вище, ніж серед загальної кількості ВІЛ-інфікованих вагітних (4,9 %). А частка тих, які зовсім не отримували АРВ-профілактику становить 12,7 % серед ВІЛ-інфікованих вагітних споживачів ін'єкційних наркотиків, серед загальної кількості – 3,8 % (вище у 3,3 рази), причому ця негативна тенденція не змінюється упродовж останніх років: у 2011 р. – відповідно 16,6 % та 4,3 % і 10,3 % та 4,5 %; у 2012 р. – відповідно 18,0 % та 4,9 % і 11,8 % та 4,2 %. Тобто третина ВІЛ-інфікованих вагітних СІН мають високий ризик вертикальної трансмісії ВІЛ. Припускаємо, що вагітність у них була, скоріше всього, небажаною. Проблему, на нашу думку, необхідно вирішувати шляхом забезпечення контрацепцією разом із програмою замісної підтримуючої терапії (ЗПТ).

Одним із проблемних питань ефективності МП, яка пов'язана з неефективним плануванням сім'ї у ВІЛ-інфікованих жінок є те, що в Україні збільшується кількість вагітних, які знали про свій ВІЛ-позитивний статус до вагітності та пізні звернення ВІЛ-інфікованих жінок за антенатальною

медичною допомогою. За даними спеціального дослідження [2,5] 33,0 % матерів ВІЛ-інфікованих дітей вперше зверталися до лікаря-акушера-гінеколога тільки на момент пологів, 25 % матерів ВІЛ-інфікованих дітей перед пологами. У 48,0 % ВІЛ-інфікованих матерів, що народили ВІЛ-інфікованих дітей вагітність була непланованою. [2,5].

Елективний кесарів розтин, як спосіб розродження і як одна із медичних технологій зниження ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, був застосований ВІЛ-позитивним роділлям у 31,0 % – у 2013 р., 27,0 % – у 2012 р., 22,0 % у 2011 р. Позитивність тенденцій цього показника вказує на поступове вирішення цієї проблеми ППМД, що сприятиме зменшенню кількості ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями.

У зв'язку з особливостями діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, всі діти після їх народження перебувають під диспансерним наглядом до моменту остаточного встановлення ВІЛ-статусу (18 місяців і старше). Показник ЧПМД – це частка дітей з ВІЛ-позитивним статусом, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, одного календарного року, яким виповнилося 18 місяців, від загальної кількості дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у тому ж календарному році. Діти, у яких діагноз ВІЛ-інфекції залишився в стадії підтвердження, не враховуються для обчислювання показника ЧПМД. За результатами серологічних досліджень, показник ЧПМД в Україні за період 2010-2014 рр. знизився на 31,7% (2010 р. – 6,3 4 % (діти народилися у 2008 р.), 2014 р. - 4,31 % (діти народилися у 2012 р.). Проте, у порівнянні з 2013 р. показник ЧПМД збільшився з 3,7% до 4,31%, що вказує на необхідність посилення заходів ППМД, зокрема, заходів з ПС у ВІЛ-позитивних жінок.

Показник низької прихильності матерів до АРВП за результатами соціологічного дослідження становить 56%, який майже співпадає з показником непланованої вагітності (48 %) [2,5] вказує на необхідність застосування цільових заходів щодо ПС для ВІЛ-інфікованих жінок для попередження подібних випадків з метою зменшення кількості випадків перинатальної трансмісії ВІЛ.

Кількість ВІЛ-позитивних дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, які перебувають на обліку в медичних закладах, що здійснюють медичний нагляд за ВІЛ-позитивними особами, зростала включно до 2013 р.: у 2010 р. – 2612 осіб, 2011р. – 2722, 2012 р. – 2929, 2013 р. – 3129 осіб. У 2014 р. кількість цієї категорії дітей дещо зменшилась і становить 3036 дітей. Кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, можливо суттєво зменшити за рахунок попередження небажаних вагітностей шляхом ефективної діяльності служби ПС з ВІЛ-інфікованими жінками.

Висновок. Таким чином, основними проблемами ППМД в Україні є непланованість вагітності у ВІЛ-інфікованих жінок та, пов'язана з цим низька прихильність їх до своєчасного обстеження на ВІЛ, до необхідності допологового нагляду, АРВП під час вагітності, своєчасної госпіталізації на пологи, обстеження новонародженого та оптимального догляду за ним; пізні

стадії ВІЛ-інфекції у вагітних; споживання ін'єкційних наркотиків; ризикована статеві поведінка під час вагітності.

Використана література.

1. Комплексна зовнішня оцінка національних заходів з протидії СНІДу в Україні : зведений звіт / ВООЗ, Представництво ЮНЕЙДС в Україні. – Київ, 2009. – 240 с.
2. ВІЛ-інфекція в Україні : інформ. бюлетень № 41 / МОЗ України. – Київ, 2014. – 95 с.
3. Доклад о глобальных ответных мерах на ВИЧ/СПИД / ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС. 2012 [Электронный документ]. – Режим доступа : <http://www.who.int/hiv/ru>. – Название с экрана.
4. Державний центр статистики МОЗ України . 2014 рік. [Електронний документ]. – Режим доступу : <http://www.moz.gov.ua> – Назва з екрана.
5. Соціально-демографічні та медичні детермінанти ризику передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні / [Н.М. Нізова, В.А. Марциновська, І.В. Кузін, Т.І. Тарасова та ін.]. – К, 2013. – 68 с.

Осешнюк Р.А.,

зам. руководителя центра клинических исследований, испытаний и биоэквивалентности, соискатель степени к.м.н. ФГБУ ВЦЭРМ им.

А.М.Никифорова МЧС России

Батько А.Б.,

д.м.н., доцент, врач-уролог

Родионов Г.Г.

д.м.н., доцент, руководитель лаборатории токсикологии и лекарственного мониторинга

ИССЛЕДОВАНИЕ ФерментНОГО СПЕКТРА МОЧИ как ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК

Поиск новых специфичных показателей для ранней диагностики заболеваний почек остается одной из актуальных задач современной медицины и все больше возрастает интерес к исследованию активности ферментов мочи.

Изучение активности энзимов мочи, вероятно, очень перспективно для экстренной диагностики ряда заболеваний почек [Лавренова Т.П., 1990; Фидиркин А.В., 1996]. Однако в современной медицине диагностические исследования в основном ограничиваются определением ферментов сыворотки человека, так как в сыворотке ферменты находятся в больших количествах [Rosalki S.B., 1988; Jung K., 1993]. Многие лабораторные наборы для диагностики ферментов не имеют аккредитации для работы с биологической жидкостью, как моча [Михайлов В.Ю. и др., 2011]. Согласно современным представлениям, рутинные методы оценки состояния почек, такие как определение уровня протеинурии, микроальбуминурии, определение концентрации мочевины и креатинина в сыворотке крови, обладают невысокой чувствительностью [Фоменко Г.В. и др., 1994]. Определение активности ферментов мочи может стать практически идеальным лабораторным тестом и

может удовлетворять самым высоким требованиям врачей и найти широкое использование в клинической практике [Price R.G., 1983; Jung K. et al., 1992].

По данным современной литературы, в том числе зарубежной, касающейся определения активности ферментов мочи при различных поражениях почек, единого представления о перспективности использования этих данных в лабораторной диагностике заболеваний почек не имеется. Почечный эпителий является местом метаболизма большого числа ксенобиотиков [Непомнящих Г.И., Непомнящих Л.М., 1990]. Ответной реакцией эндотелия на повреждение является ферментурия.

Для изучения изменений, происходящих при рутинных диагностических процедурах (например, экскреторная урография) у пациентов с мочекаменной болезнью, планируется оценка ферментного статуса по временным точкам.

В исследование планируется включить пациентов обоих полов с верифицированным диагнозом «мочекаменная болезнь», возраст от 18 до 65, подписавшим информированное согласие на добровольное участие в исследовании. Планируется изучение ферментного спектра до проведения экскреторной урографии, а также после в течение 3-4 суток в разовой утренней и/или суточной моче. Пищевой режим свободный.

Определение биохимического спектра мочи планируется на клиническом приборе Beckman Coulter UniCel DxС 600, дата поверки 2015 год.

Вероятно, будет выявлено увеличение энзимурии у пациентов с развивающейся контрастиндуцированной нефропатией. Планируется создать статистически достоверную формулу оценка риска наступления контрастиндуцированной нефропатии при наличии данных по ферментному статусу на 1-2 сутки после использования контрастного препарата.

Литература

1. Голованов С. Н., Яненко Э. К. Диагностическое значение показателей ферментурии, ПОЛ и экскреции среднемолекулярных токсинов при хроническом пиелонефрите // Урология. 2001. № 6. С. 3–8.
2. Камышников В. С. Клинические лабораторные тесты от А до Я и их диагностические профили: справ. пособие. Минск: Белорусская наука, 1999. 446 с.
3. Юрьева Э. А., Длин В. В. Диагностический справочник нефролога. М.: Оверлей, 2002. 96 с.
4. Nguyen M., Devarajan P. Biomarkers for the early detection of acute kidney injury // *Pediatr. Nephrol.* 2008. Vol. 23. P. 2151–2157.
5. Jung D. E., Koo J. W. Urinary excretion of various urinary proteins with vesicoureteral reflux // *Pediatr. Soc.* 2003. Vol. 46 (10). P. 987–992.
6. Мошкин А. В. Энзимодиагностика некоторых заболеваний почек у детей: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1984. - 22 с.
7. Фокеева В. В., Длин В. В., Мищенко Б. М., Балтаев У. Б. Диагностическое значение ферментурии при заболеваниях почек у детей: метод. рекомендации. М., 1989. 20 с.

RESEARCH OF FAMILY RISK FACTORS IN THE FORMATION OF NEUROTIC, STRESS-RELATED AND SOMATOFORM DISORDERS

The relevance of the study: Problems of diagnosis and treatment of borderline disorders are actual in psychiatry and psychotherapy. Cross-cultural studies have shown that this disorder suffer 5.5% of the population (DS Jacobson, 2005). Initiation of symptomatic manifestations of anxiety and phobic disorders accounted for the age range from 10 to 24 years. In this age the disease can severely limit the patient socially - hinder learning and social relationships and skills, lower or lose the opportunity to master the skills of highly qualified and others. Despite ongoing research to develop new methods of pharmacotherapy, treatment of this category of patients remains a challenge and needs to be further study of an integrated approach to therapy. Therefore, optimization of diagnostic and therapeutic programs for patients with neurotic, stress-related and somatoform disorders is a priority. Thus the problem of studying the efficiency of complex use of psychotherapy for neurotic, stress-related and somatoform disorders is currently still relevant. In spite of the ongoing research on new methods of psychopharmacological treatment of this category of patients it remains a challenge and needs further study a comprehensive approach in therapy[1].

Of particular interest in this area is a family systemic therapy, which includes a variety of diagnostic methods and hypotheses of psychotherapy based on the targeted correction of pathogenic mental and behavioral patterns, the impact on the emotional component and motivation.

While psychotherapy used for borderline disorders, its capabilities with neurotic, stress-related and somatoform disorders have not been investigated enough. It should also be noted that insufficiently studied family factors in the pathogenesis of these disorders. In this connection it is necessary to solve the issues of choice of the method of psychotherapy[2].

The purpose of research - to identify patterns of influence microsocial factors in the development of neurotic, stress-related and somatoform disorders and to develop proposals for their correction.

Research objectives

1. To study the role of the parameters of the family system of patients with neurotic, stress-related and somatoform disorders;
2. Identify the relationship of painful disorders with personal-typological features of patients with neurotic, stress-related and somatoform disorders;
3. Develop a strategy for psychotherapeutic intervention based on an integrative system approach

Scientific novelty

Scientific novelty consists in identification the particular parameters of the family system of patients with neurotic, stress-related and somatoform disorders and psychotherapeutic intervention strategies based on an integrative system approach

The practical significance

The practical significance of the work lies in the fact that the findings and conclusions resulting from the research will help improve the quality of psychotherapeutic work with patients suffering from neurotic stress-related and somatoform disorders. The results and conclusions of a master's thesis can be used in the preparation of the program of elective courses for the specialty "General Medicine", and also at carrying workshops for mental health professionals.

The object of study - patients with neurotic, stress-related and somatoform disorders.

Materials research:

base of scientific research is "The regional mental hospital" Karaganda.

test - "Analysis of family trouble", " multimodal questionnaire life story of Lazarus, Individually-typological questionnaire LN Sobchik (ITO), "Questionnaire of the hierarchical structure of current fears of personality" (Y.Scherbatyh, E.Ivleva).

Research methods:

Clinico-psychopathological, psychological and statistical methods.

The object of study is 2 groups: 1 group - people with anxiety and phobic disorders receiving psychopharmacotherapy; Group 2 - control (representatives of the population do not have a clinical diagnosis).

The hypothesis of the research: on the development of anxiety and phobic disorders in addition to stress factors in the macro and microsocium it has great influence features of families, family relations. Diagnostics of family anxiety and psychological portrait features will develop therapeutic strategies for group therapy and reduce the rehabilitation period.

clinical example:

The family sought the treatment on their own initiative. The initiator of the appeal was the mother of the patient. The family consists of 4 people. The eldest son married and lives separately. The younger son had never married, has no children, lives with his parents. His was about 42 years old, his name is N.

Complaints (of patients): unpleasant sensations in the body, difficulties to breathe, feeling suffocated, intense anxiety and fear. Complaints (according to his parents): high sensitivity and vulnerability of their son, inability to work. Twice the patient was hospitalized in a psychiatric hospital in the department of neuroses. His clinical diagnosis - F43.22 Mixed anxiety and depressive reaction.

After discharge from the hospital the patient noticed improvement in their health. Despite this, the symptoms recur again. The patient was tuned to psychotherapy and filled tests and questionnaires.

Test results:

Individually-typological questionnaire LN Sobchik (ITO)

criteria	results
L. lie	5
F. aggravation	0
I. Extraversion	7
II. spontaneity	1
III. aggressiveness	5
IV. Rigidity	5
V. Introversion	4
VI. Sensitive	8
VII. anxiety	7
VIII. lability	8

•According to the results the patient has accentuated style of interpersonal behavior in the areas: extraversion, aggressiveness, rigidity, anxiety; disadaptive style in the areas: sensitive, lability.

•The test - "Analysis of family trouble" showed the presence of family tensions.

•The questionnaire of the hierarchical structure of current fears of personality showed the presence of the phobic symptoms.

•The multimodal questionnaire life story of Lazarus showed the personal tension of the patient.

These tests have shown a link between personal and family tension.

Conclusions:

1. The research of family risk factors in the formation of neurotic, stress-related and somatoform disorders remain actual and not enough studied disorders;

2. The ongoing research will reveal the relationship of painful disorders with personal-typological features of patients with neurotic, stress-related and somatoform disorders;

3. The identification of personality characteristics and the influence of family factors in patients with neurotic, stress-related and somatoform disorders will develop a strategy of psychotherapeutic intervention. That will reduce the rehabilitation period.

Literature

1. Антипова С. 1. Расстройства адаптации: современные подходы к диагностике и терапии // Журнал им. П.Б.Ганнушкина Психиатрия и психофармакотерапия.-2012.- №6.-С 12-15

2. Predictive validity of the Trauma Screening Questionnaire in detecting post-traumatic stress disorder in patients with psychotic disorders. // Br J Psychiatry. 2015 Mar 19. pii: bjp.bp.114.148486.

3. Psychological interventions for post-traumatic stress disorder and comorbid substance use disorder: A systematic review and meta-analysis. // Clin Psychol Rev. 2015 Mar 3;38:25-38. doi: 10.1016/j.cpr.2015.02.007.

Сафин Ш.М.,
*д.м.н., профессор, зав. кафедрой медицинской реабилитации с курсами
нейрохирургии и рефлексотерапии Башкирского государственного
медицинского университета (БГМУ), г. Уфа,*
Новиков Ю.О.,
*д.м.н., профессор кафедры медицинской реабилитации с курсами
нейрохирургии и рефлексотерапии БГМУ, г. Уфа,*
Тырнова Т.П.
*к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации с курсами
нейрохирургии и рефлексотерапии БГМУ, г. Уфа*

ОСТЕОПАТИЯ И АКУПУНКТУРА В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Медицинская реабилитация является приоритетным направлением в развитии здравоохранения Российской Федерации. В утвержденном порядке трехэтапной организации медицинской реабилитации, основанном на комплексном применении природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов лечения, отмечается необходимость использования мануальной терапии и акупунктуры [3].

Если рефлексотерапия уже достаточно хорошо себя зарекомендовала при лечении многих заболеваний, что доказывают многочисленные научные исследования, то остеопатия, несмотря на свою высокую эффективность, по-прежнему остается для населения России сравнительно новым явлением. Остеопатия является одной из наиболее развитых и популярных в мире альтернативных медицинских систем, направленных на диагностику и лечение соматических дисфункций, и которая, по сравнению с мануальной терапией, основывается на холистической концепции и имеет значительно большую масштабность [1,2].

Необходимо всегда помнить, что краеугольным камнем осмотра пациента является скрупулезное изучение неврологического статуса и невровизуализационное исследование [4], хотя специальные методы диагностики, которые используются в остеопатии и акупунктуре, также достаточно информативны (остеопатическое прослушивание, пульсовая диагностика и т.д.).

Несмотря на достигнутые успехи в применении остеопатии и акупунктуры, огромный фактический материал, который нашел свое отражение в научных публикациях как в России, так и за рубежом, отношение практикующих врачей к методу полярно, от переоценки метода и придания ему свойств панацеи, до полного отрицания, расценивая терапевтические результаты как плацебо-эффект.

Опыт нейрохирургов показывает, что зачастую хирургический этап затягивается на неопределенный период из-за осложнений, возникающих после операции и рецидивов грыжи диска. Восстановительное лечение послеоперационных осложнений остается на недостаточном уровне, что увеличивает сроки лечения, чаще приводит к инвалидности.

Недостаточная информированность врачей о средствах медицинской реабилитации, механизмах их действия, преемственности и непрерывности, по нашему мнению, во многом объясняет недостаточную эффективность восстановительного лечения.

В 2014 году в Башкирском государственном медицинском университете была создана кафедра медицинской реабилитации с курсами нейрохирургии и рефлексотерапии, основной целью которой является обучение студентов применению оптимальных комплексов реабилитации пациентов с различными заболеваниями.

Коллектив кафедры сформирован из специалистов по нейрохирургии, физиотерапии, лечебной физкультуры, традиционной медицины и мануальной терапии, что позволяет не только использовать предшествующий опыт учебной, научной и лечебной работы, но и обеспечить мультидисциплинарный подход к преподаваемой дисциплине. Кафедра проводит обучение студентов 4 курса лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-профилактического дела по основным вопросам медицинской реабилитации. Последипломное образование проводится по специальностям «Нейрохирургия» и «Рефлексотерапия», первичной переподготовке и повышению квалификации по специальностям «Рефлексотерапия». Преподавание осуществляется согласно Государственной образовательной программы и Федерального Государственного образовательного стандарта.

Семинарские занятия и лекции, которые знакомят студентов с остеопатией, основаны на понимании анатомо-физиологической целостности организма и его способности к самокоррекции. Новая врачебная специальность имеет собственную философию и методологию, понятийно-терминологический аппарат и специфический объект воздействия – соматическую дисфункцию.

Повышение квалификации врачей включает не только специализации по классической акупунктуре, но и изучение микроакупунктурных систем, фармакопунктуры и ее разновидности – гомеосиниатрии, аппаратных методов диагностики и лечения в рефлексотерапии. Раздел аурикулотерапии знакомит курсантов как с классическими точками, так и точками, не вошедшими в Международную классификацию аурикулярных точек (по Р.А. Дуриняну, Р. Nogier и др). Также врачи могут освоить скальптерапию (классические китайские зоны скальпа, а также скальптерапию по Yamamoto, Zhu), основы Су-Джок терапии.

Созданные условия позволяют студентам, клиническим ординаторам и врачам осваивать современные методы диагностики, лечения и реабилитации различных нозологических групп с помощью остеопатии и рефлексотерапии, что позволяет грамотно и патогенетически обоснованно использовать их в системе медицинской реабилитации.

Литература

1. Современный взгляд на методологию остеопатии /Д.Е. Мохов, Е.С. Трегубова, В.О. Белаш, И.Г. Юшманов // Мануальная терапия. - 2014. - Т. 4. № 56. - С. 59 - 65.

2. Новиков Ю.О. Клиника, диагностика и лечение цервикокраниалгий: пособие для врачей / Ю.О. Новиков, А.Ф. Галлямова, М.В. Машкин.- Уфа: Здравоохранение Башкортостана, 2003. - 52 с.

3. Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. - № 48. - ст.6724; 2012. - № 26. - ст.3442, 3446.

4. Сипухин Я.М. Практическая нейрорентгенология / Я.М. Сипухин, А.Ф. Беляев, Л.Н. Суляндзича. – Владивосток: Медицина ДВ, 2005. – 106 с.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бушуєва І.В. ,
*доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії
та управління і економіки фармації ФПО
Запорізького державного медичного університету*
Кілеєва О.П.
*викладач Медичного коледжу
Запорізького державного медичного університету*

СТРАТЕГІЧНА ОЦІНКА РИНКУ ЛІКУВАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ НА СУЧАСНОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

Розширення асортименту - одне з напрямків асортиментної політики аптечної організації, що забезпечує вирішення економічних завдань, а саме - збільшення товарообігу і прибутку. З іншого боку, зростання асортименту є наслідком нових потреб і запитів відвідувачів аптек. Підвищення рівня життя в країні, пропаганда здорового способу життя і мода на нього, посилення вимог до зовнішнього вигляду при наймі на роботу привели до того, що в останні роки в аптечних організаціях збільшився попит на косметичну і парфумерну продукцію (КПП) і лікувальну косметику (ЛК). З точки зору керівництва аптеки, лікувальна косметика - перспективна асортиментна підгрупа, яка може сприяти вирішенню економічних і соціальних завдань організації. А з точки зору споживачів – це товари, які сприяють підтримці здоров'я і поліпшенню зовнішнього вигляду.

Синонімами лікувальної косметики є такі поняття, як дермокосметика, активна косметика, аптечна косметика, лікувально-профілактична косметика. Крім того, наприкінці 60-х років минулого століття з'явився термін космецевтика. Лікувальна косметика включає продукцію для догляду за шкірою обличчя і тіла, волоссям, нігтями, порожниною рота та т. п. Вона продається в аптеках або спеціалізованих секціях супермаркетів.

Для маркетингових досліджень найбільш зручною є класифікація лікувальної косметики за призначенням, типом реалізації і типу позиціонування. Лікувальна косметика, представлена в аптеках, відноситься до двох асортиментних груп: засоби особистої гігієни (наприклад, засоби для догляду за порожниною рота і зубами) і косметична та парфумерна продукція (засоби для догляду за обличчям, тілом, волоссям і шкірою голови). Обсяг світового ринку лікувальної косметики в даний час складає близько 5,6 млрд. дол., це приблизно 4,5% ринку косметичної продукції (175,7 млрд. дол. у 2014 р.).

За різними даними, основними тенденціями світового ринку косметики є збільшення його обсягу в грошовому вираженні і більш високі темпи зростання ринку лікувальної косметики (в 3 рази вище, ніж косметичної продукції). Однак, багато аналітиків прогнозують деяке зниження динаміки в найближчому майбутньому. У той же час національний ринок косметичної і парфумерної продукції щорічно збільшується в середньому на 12%, а лікувальної косметики

- на 30%. З невеликою часткою ймовірності можна припустити, що ця тенденція збережеться і в 2015 р. Крім того, зростає частка лікувальної косметики в асортименті аптек. На відміну від світового ринку косметичних засобів, обсяг якого дорівнює приблизно 1/5 ринку лікувальних засобів, український ринок КПП за своїм обсягом практично можна порівняти з ринком лікувальних засобів: у 2014 р. обсяги цих ринків визначалися в 9,70 і 10,15 млрд. дол. відповідно. Середньодушове споживання косметичних засобів в Україні постійно збільшувалося (до 2014 року): у 2013 р. воно становило 27 дол., в т. ч. лікувальної косметики - 3,7 дол., і в порівнянні з 2013 р. зросло на 23%.

Для оптимізації асортиментної політики аптек необхідним стало проведення стратегічного аналізу ринку лікувальної косметики.

Важливими елементами стратегічного аналізу є: визначення місії, STEP-аналіз зовнішнього середовища, аналіз внутрішнього середовища, SWOT-аналіз. На наш погляд, місія ринку лікувальної косметики визначається рамками таких понять, як: здоров'я, здоровий спосіб життя, якість життя, імідж.

Аналіз зовнішнього середовища було проведено з допомогою STEP-аналізу.

Для цього були:

а) відібрані фактори зовнішнього середовища, що впливають на ринок косметики (логічний аналіз);

б) визначені кількісні значення факторів (за даними державної статистики за 2010-2014 рр.);

в) розрахований коефіцієнт кореляції (R1 - 2009-2011 рр., R2 - 2012-2014);

г) визначені найбільш значущі фактори і тенденції.

В результаті STEP-аналізу були виявлені фактори, що впливають на обіг лікувальної косметики:

а) соціокультурні - число жителів, рівень захворюваності, забезпеченість населення фармацевтичними і медичними кадрами та ін.;

б) технологічні - виробництво по найважливішим фармакотерапевтичеським групам, товарна структура обігу роздрібної торгівлі, продаж медичних і лікарських засобів та ін.;

в) економічні - рівень інфляції, величина валового внутрішнього продукту, чисельність економічно - активного населення, грошовий дохід, середня заробітна плата, прожитковий мінімум, витрати на купівлю продуктів харчування та ін.;

г) політико-економічні - фінансування сектору охорони здоров'я.

Найбільше на ринок лікувальної косметики впливають такі чинники, як: кількість жінок, кількість чоловіків, захворюваність дерматитами, обсяги продаж медичних і лікарських засобів, витрати на купівлю продуктів харчування тощо. Крім того, посилюється вплив чоловічої зацікавленості на ринок лікувальної косметики [1-3].

Наступним етапом дослідження стало проведення аналізу споживчих переваг. З цією метою в 2013-2014 рр. серед відвідувачів аптек Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей, що купують лікувальну косметичку,

проводилося анкетування. У дослідженні взяли участь 175 осіб. Серед покупців, безумовно, переважали жінки - 91,3%. Середній вік респондентів склав 37 років, 87,0% споживачів мали вищу освіту, середній щомісячний дохід родини становив 3 270 грн, на придбання косметичних засобів витрачалося близько 13% сімейного бюджету. Було встановлено, що 47% споживачів воліють купувати косметичні засоби в аптечних організаціях, 25% - у парфумерних магазинах і 12% - в спеціалізованих відділах супермаркетів. Найчастіше покупці приходять в аптеку за денними кремами для обличчя (31%) і засобами по догляду за волоссям та шкірою голови (25%). Переважна більшість (87%) споживачів залишаються задоволеними аптечним асортиментом. В результаті аналізу споживчих переваг були виявлені наступні закономірності:

- ♣ споживачі лікувальної косметики молодше, ніж споживачі лікарських засобів (різниця становить 10-12 років), і ця категорія покупців продовжує «молодіти»;

- ♣ збільшується попит на косметику, розроблену лікарями-дерматологами і яка призначається після консультації;

- ♣ споживачі хотіли б отримувати індивідуальні консультації та проводити діагностику стану шкіри і волосся безпосередньо в аптеці;

- ♣ для покупців переважно розміщення косметики на окремих декорованих стендах з поділом на марки або категорії;

- ♣ зростає попит на засоби, які дозволяють проводити косметологічні процедури в домашніх умовах;

- ♣ збільшується попит на чоловічу косметику;

- ♣ зростає попит на мобільну косметику (зручна, герметична упаковка, переважно з пластику, обладнана дозатором, невелика розфасовка, поєднання в одному продукті декількох характеристик).

На підставі даних літератури і результатів власних досліджень, в категоріях SWOT-аналізу сучасний ринок лікувальної косметики можна охарактеризувати наступним чином (табл.1.) [4-7].

Таблиця 1

SWOT-аналіз сучасного ринку лікувальної косметики в Україні (2013

р.)

Сильні сторони (переваги)	Слабкі сторони (недоліки)
<ul style="list-style-type: none"> • зростання ринку лікувальної косметики та його інфраструктури • зміна менталітету та підвищення добробуту українських споживачів • реалізація ЛК через аптеки 	<ul style="list-style-type: none"> • відсутність чіткого позиціонування ЛК на ринку • застарілі форми реалізації • низький рівень сервісу в аптеках • недобросовісна конкуренція
Можливості (резерв)	Ризики (загрози)
<ul style="list-style-type: none"> • пошук і створення інновацій • ексклюзивний маркетинг • нові способи просування 	<ul style="list-style-type: none"> • економічна нестабільність, • значне підвищення доходів населення і перехід на дорогу елітну

<ul style="list-style-type: none"> • освоєння нових сегментів ринку 	<p>косметику</p> <ul style="list-style-type: none"> • застосування пластичної хірургії, • зростання конкуренції всередині сегментів • зміна законодавства в галузі реєстрації, митних зборів
--	---

Отже, на підставі проведених досліджень визначено, що в умовах фінансової нестабільності, ринок лікувальної косметики на сьогоднішній час є доволі насиченим, розвинутим та привабливим для споживачів різних соціальних статусів, статі, віку та рівню доходу.

Література

1. <http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=20279>
2. <http://ubeautys.ru/page/likovalna-kosmetika-kosmecevtika>
3. <http://womanadvice.ru/lechebnaya-kosmetika>
4. Мамонов К.А., Скоков Б.Г., Короп О.О., Мізік Ю.І. Методи стратегічного аналізу: [Навч.-метод. посіб]. / К.А. Мамонов, Б.Г. Скоков, О.О. Короп, Ю.І. Мізік. – Харків: ХНАМГ, 2007. – с. 208.
5. Гордієнко П. Л., Дідковська Л. Г., Яшкіна Н. В. Стратегічний аналіз: [навч. посіб.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 2008. – 478с.
6. Пивоваров М. Г. Удосконалення методики розрахунку конкурентоспроможності малих підприємств / М. Г. Пивоваров // Держава та регіони: серія економіка та підприємництво. – 2010. – № 1. – С. 156 - 162.
7. Пивоваров М. Г., Шаповалов А.М. SWOT - аналіз виробничо-хозяйственной деятельности малых предприятий // М. Г. Пивоваров, А. М. Шаповалов // Вісник економічної науки України. – 2010. – №2. – С. 109- 113.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бизюк А.П.,
*доцент кафедры общей и специальной психологии Института
специальной педагогики и психологии*
Павленко Е.С.
студентка Института специальной педагогики и психологии

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ У ДЕТЕЙ С ИСКАЖЕННЫМ ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

Процесс понимания и оценивания искусства начинается с его восприятия. По отношению к детям с расстройствами аутистического спектра, для которых построение полноценного образа мира затруднено по целому ряду причин дизонтогенетической природы, проблемы гармоничного формирования личности стоят совершенно своеобразным образом. На сегодняшний день широко известно, что дети с этим вариантом искаженного психического развития [3] испытывают существенные трудности в восприятии, понимании, а также эмоциональном оценивании окружающих явлений и предметов действительности вплоть до ее неадекватности [2, 4, 5, 6 и др.].

Среди наиболее часто встречающихся проблем личностно-перцептивного характера у таких детей, упоминаются: нарушение ориентировки в пространстве, искажение целостной картины реального предметного мира и изолированное вычленение отдельных, аффективно значимых форм окружающих вещей, звуков и красок, неспособность фильтровать информацию, гипо- и гиперчувствительность к отдельным сторонам внешнего мира, ограниченное использование сенсорных каналов, т.н. периферические эффекты и целый ряд других феноменов.

Поскольку степень аутистических нарушений у детей различна и глубина этих нарушений не только постоянно колеблется, но и меняется с возрастом, специалистами используются элементы разных приемов (методов) оказания помощи, одним из которых может быть эстетопсихотерапия в широком ее понимании. Эта форма помощи дает возможность использовать все виды деятельности в жизни ребенка, стимулирует его инициативу, активность, удовлетворяет эмоциональные потребности. В одной из своих работ Л. С. Выготский [1] пишет: «Отличием аутистического мышления от реалистического является то, что хотя и там и здесь мы имеем известный синтез интеллектуального и эмоционального процессов, но в случае реалистического мышления, эмоциональные процессы играют скорее ведомую или подчиненную чем главенствующую роль, а при аутистическом мышлении наоборот – эмоциональное важнее чем интеллектуальный процесс» (с. 74).

Корректное построение эстетопсихотерапии предусматривает, во-первых, учет психологических факторов, способных повлиять на характеристики эстетического оценивания, а во-вторых, выбор наиболее адекватного изобразительного материала, созвучного душевной организации аутичных и

способного становиться опорой для психотерапевтической и психокоррекционной деятельности.

В исследовании приняли участие 30 детей подросткового возраста (15 человек с расстройством аутистического спектра в возрасте 16-17 лет и 15 их сверстников без отклонений в психическом развитии), обследованных по следующим методикам, показатели которых, по мнению авторов, могли иметь отношения к особенностям эстетического оценивания:

- Модифицированный восьмицветовой тест Люшера (цветовые предпочтения и эмоциональный фон испытуемых);
- Наложенные фигуры Поппельрейтера (полноценность зрительного гнозиса);
- Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена (невербальная составляющая общего интеллекта);
- Методика исследования восприятия эмоционального тона (адекватность идентификации мимики);
- Шкала рейтинга детского аутизма «Childhood Autism Rating» (степень выраженности аутистических черт);
- Методика выявления эстетических предпочтений в художественных изобразительных образах.

Последняя заключалась в предложении испытуемым из 20 объектов изобразительного материала, включающего качественные репродукции реалистичности исполненных известных живописных произведений и произведений, выполненных в абстрактной манере выбрать наиболее понравившиеся и не понравившиеся.

Обнаружилось, что структура выбора тех и других художественных полотен в экспериментальной и контрольной группах подростков практически не отличается (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования эстетических предпочтений.

Например, наиболее высокий рейтинг и у аутичных подростков и у подростков без отклонений в развитии имели работы И.К Айвазовского и И.И. Шишкина, а наименьший – В.В. Кандинского, Ж. Миро и К. Малевича. Подобный результат, вопреки прогнозам, опирающимся на литературные данные, указывает на заметную близость подростковых эмоционально-оценочных шаблонов этих двух групп, а значит и на потенциальную близость технологий, позволяющих выстраивать коррекционную работу с аутичными. Наблюдения, проводимые в период данного исследования также показали, что одна из ведущих проблем, приписываемых лицам с расстройствами аутистического спектра - контакт с членами экспериментальной группы - существенно облегчается при его опосредовании изобразительным материалом.

Помимо существенных и статистически подтвержденных по критерию Манна-Уитни различий, выявленных между изучаемыми подростками по всем методикам и продемонстрировавшим худшие результаты у аутичных детей (кроме наложенных фигур Поппельрейтера), нами был проведен корреляционный (по Спирмену) и регрессионный анализ полученных данных с целью поиска связи между заложенными в методики факторами и тенденциями эстетических предпочтений.

Обнаружилось, что ни показатели методики Равена, ни характеристики восприятия эмоционального тона портретных изображений, ни характеристики зрительного гнозиса никаких значимых связей с эстетически определяемыми выборами живописных произведений не имеют. Но такие связи были получены в отношении позиций цветов по методике Люшера, расклад которых не соответствовал аутогенной норме ни для одной, ни для другой групп (рис.2).

Рис. 2. Иерархия цветов предпочтений в контрольной (верхний ряд) и экспериментальной (нижний ряд) группах (усредненные данные).

Среди подростков без отклонений от нормы позиция серого цвета значимо коррелирует и с выбором реалистических картин и с выбором полотен абстрактного характера, но с разными знаками. Чем дальше серый цвет отстоит от начала ряда ($r = -0,52$; $p < 0,05$), тем более выражена тенденция формировать позитивное отношение к реалистическим изображениям, и наоборот. Это влияние было подтверждено и регрессионным анализом ($R^2 = 0,325$; $F = 6,27$; $p = 0,026$; $Beta = 0,57$). Психологическая интерпретация этого ахроматического цвета наименее определена: он выступает как нейтральный, разделяющий, либо как «укрывающий от внешних причин и воздействия» [7], что косвенно

указывает на связь между внутренней активностью и характером эстетических выборов.

Иная картина связи цветов наблюдается в экспериментальной группе. Наиболее высокий уровень корреляций эстетических предпочтений у детей с признаками аутичности наблюдается в отношении красного цвета ($r = 0,72$; $p < 0,01$) ($R^2 = 0,539$; $F = 15,21$; $p = 0,0018$; $Beta = 0,734$). Попадание его на первые места означает «стремление к полноте бытия, лидерские черты, творческое начало, активную деятельность». Это именно тот набор качеств, который весьма далёк от классических характеристик таких детей. Весьма возможно, что красный цвет для аутичных значим и с точки зрения его общепринятой эмоционально-символической трактовки. В обыденном сознании красный определенно ассоциируется с тревогой и опасностью, а это значит, что чем больше погруженность в аутистические переживания тем меньше вероятность выбора реалистических изображений и тем вероятнее выбор изображений абстрактного характера.

Эта тенденция подтверждается и общим показателем по шкале аутизма. Чем выше степень выраженности совокупной характеристики аутистичности, тем ниже рейтинг реалистических картин в выборе этих детей ($r = 0,6$; $p < 0,05$).

У детей с признаками аутизма одним из факторов, определяющих их эстетические предпочтения, является заинтересованность в фиолетовом цвете ($r = -0,53$; $p < 0,05$) ($R^2 = 0,395$; $F = 8,49$; $p = 0,012$; $Beta = -0,63$), который по интерпретации Л.Н. Собчик соответствует такой эмоционально личностной черте как, способность к интуитивному и сензитивному постижению. Фиолетовый цвет упоминается и в связи с повышенной эстетической чуткостью. Сдвиг его позиции в цветовом ряду Люшера к его началу по нашим данным означает и прирост вероятности выбора реалистических полотен.

Результаты предложения отобрать из перечня стимульного материала «самые несимпатичные, неприятные», не нравящиеся работы, никаких связей эстетического выбора с привлеченными психологическими показателями ни в той, ни в другой группе не выявили, что указывает на еще одну зону возможного поиска обусловливания этой стороны эмоционального оценивания.

Таким образом, поученные материалы, во-первых, свидетельствует о потенциальной способности аутичных детей к сопоставимому с условной нормой эмоциональному резонансу в отношении изобразительного материала, а во-вторых, о существенной роли семантики цвета, особенно восприятия и оценки красного и фиолетового цветов как предпосылок эстетического выбора.

Литература

1. Выготский Л.С. Лекции по психологии. - СПб.: Союз, 1997. - 144 с.
2. Иванов Е.С., Демьянчук Л.Н., Демьянчук Р.В. Детский аутизм: диагностика и коррекция. - СПб.: Дидактика Плюс, 2004. – 90 с.
3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. - М.: Академия, 2003. – 144 с.
4. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. - СПб.: Речь, 2007. – 288 с.

5. Мнухин С.С., Зеленецкая А.Е., Исаев Д.Н. О синдроме "раннего детского аутизма", или синдроме Каннера у детей // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. 1967. № 1. С. 1501-1506.

6. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: Пути помощи. - М.: Теревинф. 1997. – 288 с.

7. Собчик Л.Н. МЦВ — метод цветowych выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. - СПб.: Речь, 2001. – 112 с.

Гнедова С.Б.

*Кандидат психологических наук,
Доцент кафедры психологии и педагогики
Ульяновского государственного университета*

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ¹

Целью нашего исследования является изучение психологических детерминант профессиональной мобильности молодых, начинающих свою карьеру, специалистов. Понятие профессиональной и карьерной мобильности необходимо отнести к междисциплинарным; данное явление изучается с нескольких точек зрения – экономической, социальной, психологической. Анализ публикаций по данной проблеме позволяет уточнить субъективные характеристики, отражающие различные аспекты личностных предпосылок мобильности в профессиональной сфере. Называются различные личностные характеристики: проактивность, независимость в принятии решения, готовность к риску и к самоорганизации, готовность к творчеству, развитая способность к целеполаганию (планированию), более высокий уровень общей самооэффективности, развитая система ЗУН во внепрофессиональной и околопрофессиональной сфере. Так же подчеркивается роль процесса социализации и формирования профессиональной идентичности, конгруэнтность и неконгруэнтность личности и профессии [2]. Представляется интересным изучение роли интрапсихических механизмов профессиональной мобильности - рефлексивность, локус контроля, адаптивность (индикаторы базового компонента); стили совладания и жизненные ценности (как индикаторы субъектного компонента).

В данном сообщении мы рассмотрим особенности профессиональной идентичности как один из субъективных факторов профессиональной мобильности молодого специалиста.

Обсуждение проблемы идентичности личности берёт своё начало с трудов Э. Эриксона, который определил идентичность как внутреннюю непрерывность и тождественность личности, как важнейшую характеристику ее целостности и

¹ Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-16-73004 «Репрезентации карьерной готовности и профессиональная мобильность молодежи Ульяновского региона»

зрелости. Идентичность определяет систему ценностей человека, его социальные роли, жизненные планы и идеалы; в качестве ее основных функций указывались «адаптивная» (оберегает целостность и индивидуальность опыта человека) и «организующая» (организация жизненного опыта в индивидуальное Я)..."[3]. Таким образом, идентичность становится важнейшим механизмом психической регуляции индивида.

В работах Л.Б. Шнейдер [3] идентичность определяется как результат активного рефлексивного процесса, отражающий подлинные представления субъекта о себе, собственном, а не навязанном пути развития и сопровождающийся ощущением личностной определенности, тождественности и целостности, дающей возможность субъекту воспринимать свою жизнь как опыт продолжительности и непрерывности сознания, единства жизненных целей и повседневных поступков, действий и их значений, которые позволяют действовать последовательно. Переживание принадлежности к той или иной группе, единства с каким-либо объектом или субъектом, дополняющее и расширяющее представление о целостности и уникальности собственной личности, собственного Я, - другими словами, самоидентичность, - позволяет выделить как отдельный и значимый компонент этого явления профессиональную идентичность.

Профессиональная идентичность - это объективное и субъективное единство с профессиональной группой, делом, которое обуславливает преобладание профессиональных характеристик (норм, ролей и статусов) [3]. С целью проверки предположения о возможной связи характеристик идентичности и установок на профессию (а следовательно, и качества профессиональной мобильности), нами было организовано психологическое эмпирическое исследование на базе Ульяновского государственного университета. Его участниками стали студенты гуманитарных специальностей – «Социальная работа» и «Психология». Отметим, что возраст участников исследования немного различается: студенты-психологи – это вчерашние выпускники школ, в среднем от 19 до 21 года, тогда как среди студентов-соцработников есть и выпускники колледжей, и люди, успевшие приобрести некоторый практический опыт; их возраст составляет 19-27 лет.

В исследовании использовалась Методика изучения профессиональной мобильности (МЭПИ) Л.Б. Шнейдер [1]. Собрано и обработано 20 протоколов. Получены следующие данные (см. рис. 1).

Рис. 1. Статусы профессиональной идентичности у испытуемых 1 и 2 групп.

Использованная психодиагностическая методика позволяет оценить сформированность представлений о себе как о профессионале (т.е. профессиональную идентичность) как соответствие одному из пяти статусов. Первый – преждевременная идентичность (ПВИ) – характеризует, фактически, отсутствие самостоятельного определения собственного Я, то есть возникает в тех случаях, когда индивид не делал самостоятельного выбора, регулирует свою активность в соответствии с мнением окружающих. В нашем исследовании профессиональная идентичность данного типа зафиксирована у 16,67% участников группы 2 (студенты-психологи) и не зафиксирована у представителей группы 1.

Второй по перечислению профессиональный статус – мораторий идентичности (на рисунке обозначен как МИ), - предполагает состояние кризиса, беспокойства, тревоги, который связан со временным переживанием себя вне профессиональной деятельности, т.е. – некоторый «вакуум» профессиональной идентичности. Такой статус характерен для 33% участников группы 1 (студенты-соцработники) и не характерен для представителей группы 2.

Третий из профессиональных статусов – диффузная идентичность (ДИ) – характеризует определенную размытость, нестойкость ценностей и убеждений, которые обеспечивают чувство направленности и осмысленности жизни. Диффузная идентичность как показатель зафиксирована у 22% участников группы 1 и не зафиксирована у участников группы 2.

Псевдопрофессиональная идентичность (на рис. 1 обозначается как ППИ) - стабильное отрицание своей уникальности или, напротив, ее амбициозное подчеркивание с переходом в стереотипию, а также нарушение механизмов идентификации и обособления в сторону гипертрофированности, нарушение временной связности жизни, ригидность Я-концепции, болезненное неприятие критики в свой адрес, низкая рефлексия. По мнению автора методики, такой статус характерен для индивидов, полностью поглощенных своим социальным статусом, «растворившихся в нем», а следовательно, проявляющих негибкость, косность социальных реакций, низкую рефлексивность, нежелание и, возможно, неумение быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Такой статус профессиональной идентичности зафиксирован у 44% студентов-соцработников и у 16,67% студентов-психологов.

Достигнутая профессиональная идентичность (ДПИ) – по мнению автора методики, предполагает определенную совокупность личностно значимых для него целей, ценностей и убеждений, переживающий их как личностно значимые, обеспечивающие ему чувство направленности и осмысленности жизни. Репрезентацией достигнутой идентичности является позитивное самоотношение при положительном оценивании собственных качеств и стабильной связи с социумом, а также полной координации механизмов идентификации и обособления. Такой тип профессиональной идентичности зафиксирован у 67% студентов-психологов и ни у кого из группы социальных

работников. . Можно сказать, что данный статус – более желателен для личности, чем три указанных ранее, так как сочетается с более позитивным самоотношением и предполагает более адаптивные и активные связи с социумом, позволяющие не только принимать социальные нормы и ценности, но и трансформировать их в личностные смыслы, переживать и реализовывать их как значимые компоненты Я-идентичности.

Таким образом, мы видим, что две группы студентов продемонстрировали совершенно разные «профили» профессиональной идентичности: для студентов-соцработников характерны репрезентации, связанные скорее с низкими статусами профессиональной идентичности и условно положительным, но все же предполагающим не слишком желательный модус поведения статус псевдопрофессиональной идентичности; в то же время студенты-психологи (группа 2) наряду с псевдоидентичностью и преждевременной идентичностью демонстрирует вполне сложившийся вариант достигнутой профессиональной идентичности. Еще раз отметим, что возраст участников группы 1 немного выше, чем участников группы 2, следовательно, источником различий репрезентации профессиональной идентичности и связанной с ней профессиональной мобильности, является не возраст, а некие другие источники. На наш взгляд, этим источником является структурированность профессиональных ожиданий, то есть четкое понимание целей и смыслов профессиональной деятельности, основы которой формируются у студентов в период обучения. Так же следует отметить, что обучение психологии, как теоретическое, так и практико-ориентированное, предполагает развитие рефлексивности обучающихся, что является важным условием формирования профессиональной позиции и адекватного самоотношения. Возможно, именно этот фактор оказывает наиболее влияние на осознание своего профессионального статуса.

Соотношение профессиональной идентичности и профессиональных ориентаций как субъективные факторы профессиональной мобильности молодежи, будут сообщены в дальнейших публикациях.

Литература:

1. Методика изучения профессиональной идентичности. Описание методики цитируется по информации сайта <https://sites.google.com/site/test300m/mipi>; по состоянию на 5 июля 2015 г.
2. Седунова А.С., Михайлова И.В., Гнедова С.Б. Репрезентации карьерной готовности на этапе профессиональной подготовки. Теория и практика общественного развития. №5, 2014. Режим доступа http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/5/psixologiya/sedunova-mikhaylova-gnedova.pdf
3. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: Монография. М.: МОСУ, 2001 г. 272 с.

Асалиев А.М.,
*доктор экономических наук, профессор,
декан факультета маркетинга
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет»
(г. Москва)*

Карнаух И.С.
*кандидат психологических наук,
доцент кафедры экономики труда и управления персоналом
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет»
(г. Москва)*

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Вопросы профилактики потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних представляют собой одну из актуальнейших проблем в современном обществе. В настоящее время данная деятельность представлена преимущественно стихийно организованными тематическими лекциями врачей психиатров-наркологов, либо работников органов внутренних дел (1). Подобный подход не отвечает основным требованиям к профилактической деятельности ввиду отсутствия последовательности, непрерывности и учета конкретной ситуации.

Одной из фундаментальных основ антинаркотической политики является разработка и внедрение моделей профилактической деятельности, формирование нового мировоззренческого подхода в системе воспитания, образования, обучения и развития людей через обучение, духовное воспитание и обучение регулярному труду.

С нарастающей актуальностью профилактики наркомании среди детей и подростков осознается необходимость подготовки специалистов по наркологической превентологии. Превентолог должен обладать достаточной суммой компетенций из области медицины, биологии, психологии и педагогики, социологии и менеджмента, права и информатики.

Уже сегодня вполне реализуема задача получения квалификации специалиста-превентолога в режиме специализации для психолога, социального работника или педагога. Сферой профессиональной деятельности превентолога становится оценка ресурсов индивидуального и общественного здоровья, оценка влияния факторов вовлечения в употребление ПАВ, организация и реализация профилактических программ и мероприятий, обучение технологиям и навыкам формирования антинаркотического поведения, преподавание превентологии в учебных заведениях всех форм и уровней, проведение профильных научных и маркетинговых исследований и т.д.

Профессиональное поле превентологии составляют, центры реабилитации, медико-социальные центры, образовательные и дошкольные учреждения, школы по профилактике конкретных заболеваний (школы диабетика, астма-

школы и др.), сообщества и ассоциации больных и их родственников, организации физической культуры и спорта и т.д.(4)

Объектом наркологической превентологии являются:

- факторы и условия развития зависимого поведения;
- скрининг и прогнозирование алкоголизма и наркотизма;
- профилактические программы различной целевой направленности;
- воспитание и формирование антинаркотического поведения в семье и школе, в образовательном заведении и трудовом коллективе;
- превентивные ресурсы всех заинтересованных ведомств и структур;
- стратегии и механизмы, технологии и маршруты избегания и преодоления зависимости; антинаркотическая политика.

Субъектом наркологической превентологии могут стать:

- группы риска и проблемные семьи, школьники и учащиеся учебных заведений всех уровней и форм,
- профессиональные и организованные группы,
- превентологи и волонтеры,
- средства массовой информации.

В широком смысле к субъектам наркологической превентологии можно отнести всех людей, чья деятельность направлена на противодействие потреблению ПАВ.

Рис.1. Виды профилактики

Начиная с 1987 года, Организация Объединенных Наций, подразделяет профилактику на общую, избирательную и симптоматическую (5).

Мероприятия общей профилактики направлены на все категории населения и, в первую очередь, на детей, подростков и молодёжь. В рамках реализации общей профилактики необходимо информировать население о губительных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и ответственности за участие в их незаконном обороте.

Каждый блок профилактики включает в себя три основных компонента (3):

-Сокращение спроса, под которым подразумевается снижение желания и готовности приобретать и употреблять наркотики.

-Сокращение предложения – прекращение производства и поставки незаконных наркотиков, а также ограничение доступа к законным наркотикам и их наличия в определенных контекстах.

-Смягчение негативных социальных последствий употребления наркотиков – снижение негативного воздействия употребления наркотиков и деятельности, связанной с наркотиками, на отдельных лиц и сообщества людей.

Рис.2. Компоненты профилактической работы

По мнению большинства профилактологов, современная модель профилактики наркоманий должна базироваться на понятии профилактического пространства. Понятие профилактического пространства включает в себя понимание того, что общая, избирательная и симптоматическая профилактики наркотизма являются компонентами единой профилактической цепи и не могут рассматриваться изолированно. Оно объединяет в себе систему ведомств, служб и общественных организаций, осуществляющих во взаимодействии с населением профилактическую работу среди лиц молодого возраста.

На сегодняшний день существует несколько основных моделей профилактики, которые, так или иначе, сочетают в себе вышеперечисленные компоненты: модель здорового образа жизни, модель здоровых убеждений, модель рациональных действий, модель моральных принципов, модель запугивания, модель фактических знаний, модель аффективного обучения и модель улучшения здоровья (2,3,4).

В *превентивной модели* учитывают роль бихевиоральных патогенов поведения (т.е. паттернов повышающий риск заболевания) и бехивиоральных иммуногенов (поведение предотвращающее риск развития заболевания: сон, питание, спорт). Модель реализуется на 3 уровнях:

- первый уровень - предупреждение проб наркотиков,
- второй уровень - торможение зависимости в самом ее начале
- лечение и реабилитация

Помимо индивидуального примера поведения в этой модели важную роль играет социальный контекст.

Модель здоровых убеждений используется в различных программах от приобщения к вакцинации до профилактики употребления ПАВ. Модель основана на представлении о том, что если человек понимает, что употребление наркотиков может привести к болезни, то он примет решение изменить свое поведение и избежать зависимости.

Согласно модели рациональных действий ключевыми моментами определяющими поведение человека являются его стремления.

Модель моральных принципов основана на признании употребления психоактивных веществ аморальным. Данная модель реализуется в основном религиозными организациями и часто вызывает протестные реакции среди молодежи, в силу своего поучительного характера.

Модель запугивания заключается в акцентировании внимания на опасности употребления наркотиков. Эффективность данного подхода в случае молодой аудитории ограничена, в связи с естественной тягой молодых людей к рискованному поведению.

Модель фактических знаний включает в себя предоставление объективной информации о веществах, их эффектах, а также о рисках и последствиях, которые они могут вызвать. Однако предоставление подробной информации может стимулировать интерес к теме наркотиков.

Модель аффективного обучения фокусируется в большей степени на коррекции некоторых предрасполагающих личностных особенностей, нежели на проблеме собственно потребления наркотиков.

Модель улучшения здоровья поощряет здоровый стиль жизни вместо употребления наркотиков. Эта модель хорошо работает с лицами, не употреблявшими наркотики, а у больных наркоманией, как правило, тяга к наркотикам значительно превышает озабоченность здоровьем.

При проведении профилактических мероприятий важно сочетать индивидуальные и групповые методы работы, а также методы прямого и косвенного (опосредованного) воздействия на лиц из группы повышенного риска немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Интерпретация профилактики как социальной технологии позволяет нам предложить блок-схему, включающую четыре этапа деятельности.

Первый этап охватывает процедуры оценки существующей наркотической ситуации, в т. ч. определение круга социальных показателей наркотизма:

1. целевых групп профилактики,
2. потребности населения в профилактике,
3. приоритетных каналов информации для её проведения,
4. социальных институтов, включенных в профилактику,
5. ресурсов профилактической программы.

Второй этап включает процедуры коррекции ситуации, деятельность превентологов направлена как на снижение спроса, так и на снижение предложения. *Третий этап* сводится к координации профилактических воздействий и включает в себя: централизованное государственное управление и общественные инициативы. *Четвертый этап* – оценка эффективности самой технологии профилактики наркотизма. Успешность профилактики употребления несовершеннолетними наркотиков в немедицинских целях может быть достигнута лишь единением усилий всех, включенных в профилактическую деятельность, при учете правильной оценки и коррекции ситуации, координации усилий и коррекции динамики работы.

Литература

1. Валькова У.В., Лактаева Е.А. Вторичная профилактика наркомании. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье школьников. Профилактика социально-значимых заболеваний». Москва-Тверь, 2006г С.44-55.
2. Зыков. О.В.Профилактика патологических форм зависимого поведения» в трех томах. Том I. Позитивное большинство: технологии влияния на личный выбор (первичная профилактика). – М: РБФ НАН, 2010. – 342 с.
3. Международный стандарт профилактики употребления наркотиков http://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/PreventionStandards/RU/Standards_RU_2.pdf
4. Шипицина Л.М. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними и молодежью. Руководство. Москва, 2003.
5. Preventing Drug Use among Children and Adolescents: A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders. - NIDA, 2003. – 49 p. URL: http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/preventingdruguse_2.pdf

Костюченко Е.В.

*доктор психологических наук, доцент,
доцент кафедры индустрии моды*

Киевского национального университета культуры и искусств

МИРОВОСПРИЯТИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

В любой педагогической и психологической системе возникает проблема формирования творческой личности и включения ее в определенную деятельность для реализации творческого потенциала, стимулируя поиск эффективных средств и методов развития аффективной, личностной, социальной и когнитивной сфер личности. И это понятно, потому что повышение требований социальной среды к творческому восприятию, нестандартному видению в известном новых возможностей его функционирования, создание неограниченного количества идей, гибкости мышления и поведения, самостоятельности, готовности рассчитывать только на самого себя, в открытости новым формам самореализации и личностного жизнетворчества ставят требование внедрения технологий по активации творческой личности.

Эффективное решение проблемы адекватного восприятия человеком большого или чрезмерного объема визуальной, аудиальной, обонятельной, вкусовой и тактильной информации способствует успешной адаптации личности к новым условиям жизни в информационном, цифровом обществе. Под адаптацией мы понимаем актуализацию социально-психологических ресурсов личности: умение ориентироваться и успешную «коммуникацию» в информационных пространствах с помощью когнитивных стратегий и креативных, в частности, возможность самореализации и актуализации творческого потенциала.

Особенностями восприятия внешних объектов, «навязанных извне», являются следующие: сознательный выбор или избегание объектов, то есть свобода выбора и ответственность за их потребление; опосредованное общение, «обратная связь» с автором или авторами, ознакомления с их открытыми или скрытыми идеями, представленной реальностью, а не объективно «отраженной».

Существенную роль в эффективном взаимодействии с миром в соответствии с изменением условий жизни играет его перцептивное отражение – сложный процесс структурного сочетания информации об отдельных качествах предмета и создания его целостного образа, о чем отмечено в соответствующей литературе (Б.Г. Ананьев, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.Д. Логвиненко, С.Л. Рубинштейн, К. Коффка, В. Келер, М. Вертгеймер, Р. Арнхейм и др.). Мнение академика В.А. Моляко о том, что "восприятие непосредственной реальности является основным каналом (конечно, автоматически включая ощущение и, как минимум, запасы памяти и оперативной мыслительной обработки информации, которая поступает в данный момент) контакта субъекта с миром, фундаментом его текущего ориентирования – оценивания и прогнозирования пребывания своего "Я" в окружающем контексте ..." [4, с. 7], свидетельствует о важности таких характеристик восприятия как адекватность и точность получения, интерпретации человеком сигналов (внешних или внутренних), и дальнейшего построения своей деятельности, которая в результате будет существенно влиять на характер взаимодействия человека с окружающим миром.

Отечественные исследования А.В. Запорожца, Г.С. Костюка, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, Л.М. Веккера, А.Д. Логвиненко, В.П. Зинченко, Д.С. Бруннера и др. были направлены на процессы ощущения и восприятия, которые необходимо рассматривать как действия, направленные на решение определенных задач, представляющих познавательную, практическую или творческую деятельность субъекта. Такие действия, названные перцептивными, обеспечивают ориентировку в конкретной ситуации, выделение важнейших для решения конкретной задачи аспектов, осуществляют такую обработку информации от органов чувств, которая ведет к построению образа, адекватного как предмету, так и задачам деятельности. Обобщение этих и других данных определяет исходные положения относительно сущности перцептивной деятельности, а именно понимание восприятия как источника знаний человека об окружающем мире, как сложного процесса структурного сочетания информации об отдельных качествах предмета и создание его целостного образа.

Многомерность и многофункциональность образов, которые формируются у человека в течение его жизни, вызывает все больший интерес, как ученых, так и практиков, поскольку ожидается, что понимание структуры образов, путей их образования и способов трансформации, позволит обнаружить новые механизмы повышения эффективности деятельности и взаимодействия людей. Это связано в первую очередь с неоднородностью самого содержания образа, который, появляясь в ходе активного получения и обработки информации,

является специфическим сплавом отражения реального объекта, воспринятого субъектом, и предшествующего опыта субъекта по восприятию подобных объектов и взаимодействия с ними, т.е. выявленной структурой внутреннего отражения действительности.

Обсуждаемые в психологии образы окружающего мира (А. Леонтьев, 1983, С. Смирнов, 1985; А. Леонтьев, 2001; Дж. Гибсон, 1988, А. Гусев, 2007 и др.) – это, говоря метафорически, скорее, нечто вроде суммы картин в музее, а не сам музей, в котором, кроме картин, есть стены, окна, двери, пол, персонал, другие зрители т.д. Есть основания предполагать, что психическое явление, которое принято рассматривать как образ восприятия, представляет собой целый комплекс кратковременных образов восприятия, воспоминания и представления воспринимаемой части реальности и подобных ей аспектов реальности, воспринятых в прошлом.

Одним из направлений исследования этой проблемы является изучение особенностей формирования перцептивного образа как формы и результата творческой деятельности. Ведь изменив восприятие человеком самого себя в системе мировосприятия, повысив уровень его адекватности и точности, приведя в соответствие с этим притязания индивида с его возможностями, т.е. гармонизируя компоненты образа Я, можно повлиять на установки личности, на ее готовность к оптимальному взаимодействию с миром, расширить поле самореализации творческого потенциала. Последнее особенно важно в контексте положения о необходимости переориентации человека с пассивно-потребительских на творческие виды деятельности, с пассивного на творческое восприятие окружающей действительности. Творческая деятельность связана со смысловыми компонентами жизни человека, является необходимым условием в формировании объемного мировосприятия. О роли перцепции в жизнедеятельности человека, творческой самореализации личности свидетельствует высказывание французского философа, писателя, драматурга и общественного деятеля Жан-Поль Сартра (Jean - Paul Sartre): "Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня" [sartre.hpsy.ru], что можно трактовать по-разному, в том числе и так: "Важно не то, что случается, а то, как ты это воспринимаешь".

При рассмотрении разных психолого-педагогических направлений исследования процессов творчества и раскрытия творческого потенциала личности как важнейшего условия ее самореализации, важными являются такие характеристики позитивного "Я-образа: 1) на *сенсорно-перцептивном уровне* – ощущение бодрости, способности к активности, энергичность, адекватность восприятия себя и окружающего мира; отсутствие ощущения или дискомфорта боли; 2) на *эмоционально-чувственном уровне* – позитивные чувства, наслаждение творческим процессом и его результатами, адекватная позитивная самооценка, оптимальный уровень тревожности в проявлениях собственного Я; 3) на *рационально-когнитивном* – высокая мера осведомленности и компетентности в сфере собственного Я, знание критериев "оптимального Я", оптимального поведения, основных факторов, которые способствуют или делают невозможным собственное развитие; 4) на *мотивационном уровне* –

приоритетность психологического, психического, физического здоровья в индивидуальной системе ценностей, высокий уровень внутренней мотивации к творческому стилю жизни, творческого самовыражения.

Ориентируясь на собственные исследования и исследования других специалистов (А.М. Матюшкин, В.Д. Шадриков, Д.Б. Богоявленская, Е. де Боно и др.), В.А. Моляко предложил структурную модель творческого потенциала со значительным количеством составляющих [1, с. 8], среди которых выделим лишь те, которые касаются когнитивной сферы, а именно: творческое восприятие, повышенная чувствительность, выборочность; динамичность психических процессов; доминирование познавательных интересов; любознательность; скорость в усвоении новой информации, образования ассоциативных массивов и тому подобное.

Обобщая рассмотренное выше, можно сделать такой вывод: формированию и реализации творческих характеристик "Я-образа" будет способствовать развитие творческого, объемного мировосприятия, активизация сенсорно-перцептивных процессов, переориентируясь с "пассивного" (созерцание) на "активное" (непосредственное взаимодействие с ресурсами). Отсюда, собственно, и исходит важность адекватно-реалистичного восприятия и представления о самом себе, которое словно приумножает потенциал новыми способностями, способствует творческой реализованности.

Литература

1. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: зб. наук. праць / за ред. В.О.Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2007. – 264 с.
2. *Костюченко О.В.* Перцептивна репрезентація світу як психологічна проблема / О.В. Костюченко // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: зб. наук. праць / за ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип.13. – К: Вид-во «Фенікс», 2011. – С.237-245.
3. *Костюченко О.В.* Реалізація творчого потенціалу особистості як рекреаційна проблема / О.В. Костюченко // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: зб. наук. праць / за ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 6. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – С.110-118.
4. *Моляко В.А.* Исходные предпосылки построения концепции творческого восприятия / В.А. Моляко // Актуальні проблеми психології. Проблеми психології творчості: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / за ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 8. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім, І. Франка, 2009. – С. 7-16.

Шарабарина А. С.,

Студентка 2 курса,

*магистерской программы психологическая и социально-педагогическая
виктимология ФП. Новосибирский государственный педагогический
университет, г.Новосибирск, Россия,*

Андронникова О. О.

*ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический
университет» Министерство образования и науки РФ, Новосибирск, Россия,*

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ НАРЦИССИЧЕСКИХ ЧЕРТ И ВИКТИМНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Современное общество называют по разному: постмодернистским обществом; эпохой потребления; периодом персонализации; временем самобытности и раскованности. Ж. Липовецки называет наше время эрой пустоты, которая непосредственно связана с процветающим в наше время индивидуализмом [2].

Так или иначе, наше время можно назвать временем нарциссизма. Как актуальные тенденции развития человека можно отметить: смещение фокуса внимания к внутреннему Я, концентрацию на заботе о красоте и здоровье тела, ритуалы ухода за собой, выраженный страх перед старостью и смертью, забота о душевной красоте. Все это приводит к десубстанциализации личности, характеризующийся исчезновением весомой реальности и, как следствие, состоянию внутреннего одиночества, неуверенности, пустоты. Это и обусловило цель данного исследования, выполненного в контексте виктимологического взгляда на нарциссизм.

В концепции психологической и социально-педагогической виктимологии личности (Е.В. Руденский) истоками возникновения нарциссических черт являются дефект социализации и социально-психологическая депривация [4]. Рассмотрим подробнее данный процесс, происходящий между агентом социализации и ребенком. При гармоничном общении в семье и в школе происходит интерактивное общение, а в случае нарушения интерактивного общения, происходит трансформация процесса коммуникации между агентом социализации и ребенком. Такая изменённая коммуникация запускает социально-психологическую депривацию личности ребенка. Деформация личности с нарциссическими чертами происходит по следующей феноменологической цепочке: дефицит — дефект — деформация — дезадаптация, которые можно связать с определенными периодами жизни человека [5]. Дефицит любого вида возникает в детстве, закрепляясь в последствии в школьном периоде, приводит к дезадаптации к подростковому возрасту. Таким образом, большую роль в процессе виктимизации нарцисса играет семья и школа, два важнейших социальных института. В семье закладываются основные нарциссические черты. Рассмотрим онтологию нарциссических черт от рождения ребенка. С детства он испытывает социально-психологическую депривацию, в результате которой из-за

недостаточного удовлетворения социальных или психических потребностей, начинает испытывать состояние потери или лишения чего-либо.

Как причину возникновения нарциссизма принято рассматривать явление материнской депривации (синдром холодной матери) – патогенный фактор развития, связанный с утратой контактов с матерью. Взаимоотношения развивающейся личности с матерью качественно отличаются от других эмоционально-интимных отношений глубиной личностного контакта, при котором в случае если ребенок принимается таким, какой он есть, создаются благоприятные условия для развития. Это формирует у ребенка базовое чувство доверия к миру. В основе нарциссического поведения ребенка лежат особые паттерны, приобретенные в процессе развития личности, которые проявляются в сочетании с социально-психологической депривацией в интерактивной системе семьи. На акциональном уровне они проявляются в непродуктивном или деструктивном поведении развивающейся личности.

В социально-педагогической виктимологии принято выделять три онтологических статуса виктимной личности: виктим, личная виктимность и субъект. Субъект отличается наличием полноценно функционирующих компетенций, развитием нарциссических черт на необходимом уровне для здоровой развивающейся личности. Развитие нарциссических черт на уровне онтологического статуса «субъект» предполагает, что эти черты адекватно встроены в структуру личности и способствуют ее развитию. Такими чертами представляются здоровое стремление к лидерству, здоровое честолюбие. Феномен «личная виктимность» характеризуется предрасположенностью личности стать жертвой ввиду деструктивно прошедшей первичной (семейной) социализации личности. В результате будут сформированы различные дефициты компетенции. В том числе и дефицит интеллектуального развития личности. Адаптация данной личности в обществе, в интеракционной системе затруднена ввиду недостаточно развитого личностного потенциала. Феномен «виктим», «виктимный тип личности» характеризуется деформацией структуры личности (психологической и социальной). Может быть конформистский, инфантильный, маргинальный, аномичный тип деформации. Способ адаптации является нарушенным ввиду личностного дефицита «(социального интеллекта, социальной адекватности, социальной зрелости, социальной идентичности, социальной компетентности)» [5].

Таким образом, первичной системой, влияющей на становление и развитие личности ребенка, является интеракционная система семьи. Формирование нарциссических черт личности виктима происходит в тех семьях, где он рассматривается как собственное нарциссическое расширение родителей, либо в семье присутствует атмосфера постоянного оценивания, когда ребенок выступает ставкой в жизни родителей и критикуется при ненадлежащем выполнении их ожиданий - «нарциссический родитель» или «нарциссическая мать», так характеризует Н. Браун подобные отношения родителей к ребенку [1].

В подобных семьях взаимоотношения между родителями наполнены агрессией, от которой ребенок старается отгородиться и выстраивает

психологическую защиту. Взаимоотношения между родителями в виктимогенной семье сводится к выполнению формально-ролевых функций. Что приводит к эмоциональному отчуждению членов семьи. Воспитываясь в подобной семье ребенок не имеет возможности нарабатывать личностный потенциал, необходимый для полноценной адаптации в обществе, все его усилия направлены на компенсацию нарциссических проявлений родителей. Психологическая защита порождает различные психологические черты личности, такие как сверх настороженность, оппозиционизм, искаженные переживания, эгоцентризм, ранимость.

Неспособность устанавливать контакты (коммуникативные разрывы) или же устанавливать непродолжительные отношения обосновывается дефицитом доверия. Который, в свою очередь, формируется в отсутствие близких отношений в интерактивной системе семьи. Дефицит доверия, в свою очередь, тянет за собой дефицит общения: дефицит конструктивного общения и дефицит стремления к общению. Инициативы к общению, к построению диалога, к совместной деятельности особенно не возникает. В результате ухудшаются или становятся неполноценными отношения с одноклассниками, одноклассниками, на работе, в личной жизни. Все виды разрывов (коммуникативные, когнитивные, функциональные) становятся причиной формирования дефекта онтогенетической социализации.

Эмпирическое исследование было направлено на выявление взаимосвязи между выраженностью нарциссических черт и виктимностью личности. Для проведения исследования использовались методики: Тест Кеттелла- 16-факторный личностный опросник в адаптации Ю.Е.Руденской [3], методика «Нарциссические черты личности» (О.А. Шамшиковой, Н.М. Клепиковой) [6], методика «Нарциссический опросник личности» (нарциссические стратегии личности) (в адаптации О.А. Шамшиковой, Н.М. Клепиковой).

В результате анализа опросника Р. Кеттелла было выявлено 3 онтологических статуса виктимной личности: субъект – 4 человека, личная виктимность – 11 человек, виктимная личность – 58 человек. Из 58 виктимов присутствуют деформации личности: 7 - социофобов, 12 - социофилов, 39 - социопатов.

Исследование взаимосвязи проводилось с использованием корреляционного анализа при помощи статистического пакета данных SPSS.

Рассмотрим зависимость виктимологических синдромов с нарциссическими чертами личности. Тревожный синдром связан с показателем I (чувствительность). Коммуникативный синдром связан с В (уровень интеллекта), F (экспрессивность). Поведенческий синдром связан с G (нормативность поведения), L (доверчивость-подозрительность), Q4 (напряженность). Аксеологический потенциал зависит от В (уровень интеллекта), L (доверчивость-подозрительность). Анализ взаимосвязей нарциссических черт личности с виктимологическими синдромами позволяет сделать вывод о взаимосвязи поведенческого синдрома с параметрами «Вера в собственную уникальность» (0,231 при $p = 0,049$) и «Самовосхищение и самолюбование» (0,275 при $p = 0,019$). Аксеологический потенциал связан со

шкалой «Использование и притязание» (0,232 при $p = 0,048$). Это означает что существует взаимосвязи между виктимологическими синдромами и нарциссическими чертами личности. Однако предположение о зависимости выраженности нарциссических черт и онтологическим статусом личности в результате корреляционного анализа не подтвердилось.

С онтологическим статусом личности связаны показатели: А (готовность общаться), Н (умение общаться), синдромами: тревожным, коммуникативным, поведенческим и аксиологическим. Что в свою очередь показывает достоверность определения онтологического статуса личности.

Полученные результаты позволяют планировать коррекционную работу с личностью, характеризующейся нарциссическими чертами. Структура такой работы может состоять из следующих этапов: индивидуальные занятия (необходимы для поддержки психотерапевта), затем групповая терапия (с целью показать возможные пути продуктивных отношений другими, а также, чтобы пациент научился сочувствовать и появилось чувство эмпатии). Полное нивелирование нарциссических черт невозможно, но смягчение синдрома посредством активной работы позволит направить нарциссические черты на достижение результатов (в положительное русло).

В процессе девиктимизации необходимо развивать адекватную самооценку, реалистичные ожидания от других, чувство эмпатии, умения выстраивать взаимоотношения, находить общий язык, решать поведенческие проблемы. Также необходима групповая работа, направленная на взаимодействие, так как существуют дефициты (эмпатии, толерантности, гетерономности, дефицит полноценного общения), избавление от которых возможно только в группе.

Список литературы:

1. Браун, Н. Деструктивные нарциссические паттерны. / Н. Браун, Лондон. 1998. - 224с.
2. Липовецки, Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме / Ж. Липовецки. Спб: Издательство «Владимир Даль», РАН, 2001, 331с.
3. Руденская, Ю.Е. Социальная работа: управленческая парадигма. Монография / Ю.Е. Руденская. Новосибирск, СибПСИ, 2006.148 с.
4. Руденский, Е. В. Дефект социализации личности как базовая категория педагогики критического конструктивизма. Введение в социально-генетическую виктимологию / Е. В. Руденский, Ю. Е. Руденская; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2012. 252 с.
5. Руденский, Е.В. Депривационный виктимизм как социально-психологический механизм онтогенеза личной виктимности/ Руденский, Е. В. [Электронный ресурс].URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/deprivatsionnyy-viktimizm-kak-sotsialno-psihologicheskiy-mehanizm-ontogeneza-lichnoy-viktimnosti> (дата обращения: 30.11.14).
6. Шамшикова, О.А. Психология нарциссизма: операционализация и верификация феномена. / О.А. Шамшикова, Н.М. Клепикова Новосибирск, 2013, 295 с.

Пенев. С.Д.

Доцент кафедры Педагогики, психологии и истории университета
г. Русе, Болгария

БАЗОВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА В БОЛГАРСКОМ НАСЕЛЕНИИ 2014 Г.

Базовые личностные свойства являются основой становления человеческой личности. В понимании Эйзенка², они сопоставимы с темпераментами Гипократа и типами ВНД в школе Павлова.

По этой причине, было принято изучение базовых свойств при помощи теста, известный под названием EPQ³, в его болгарском варианте, разработанным Паспалановым и Щетинским который прежде использовался в исследованиях автора.

Было исследовано 289 человек, из них 131 мужчины и 158 женщины.

С целью выяснения разниц в проявлении базисных свойств по гендерному признаку, вычислялись результаты для мужчин и женщин в отдельности.

Распределение частот по экстраверсии у мужчин

Степень	Число	Доля
Высокая	34	26%
Низкая	26	20%
норма	71	54%
В общем	131	100%
Ср.Арифм.	18,22	
Ст.откл.	43,67	

Как видно, по экстраверсии у мужчин преобладает норма проявления, которая занимает более половину испытуемых.

Распределение частот по невротизму у мужчин

Степень	Число	Доля
Высокая	36	26%
Низкая	34	25%
норма	67	49%
В общем	137	100%
Ср.Арифм.	14,22	
Ст.откл.	45,67	

² Айзенк, Х.Ю. Модел за личност, С., 1987

2. Паспаланов Ив., Щетински Българска адаптация на личностния въпросник на Х. Айзенк, Психология, 1984, №5, с. 279-292

По признаку невротизма самая большая доля принадлежит норме, но здесь преобладание менее выражено.

Распределение частот по психотизму у мужчин

Степень	Число	Доля
Высокая	39	28%
Низкая	22	16%
норма	76	55%
В общем	137	100%
Ср.Арифм.	20,22222	
Ст.откл.	45,66667	

По психотизму норма преобладает, а низкая степень проявлена очень слабо.

Распределение частот по лжи у мужчин

Степень	Число	Доля
Высокая	35	26%
Низкая	50	36%
норма	52	38%
В общем	137	100%
Ср.Арифм.	7,111111	
Ст.откл.	45,66667	

По признаку лжи распределение по трем степеням почти одинаковое, при этом самая низкая доля принадлежит высокой степени. Это указывает на достоверность исследования и отсутствие старания показаться перед исследователем в лучшем

Распределение частот по экстроверсии у женщин

степень	Число	Доля
высокая	24	15%
низкая	23	15%
норма	111	70%
В общем	158	100%
Ср.Арифм.	52,67	

СТ.откл.	38,89	
----------	-------	--

Видно, что здесь резко преобладает норма, а высокая степень очень слабо проявляется.

Распределение частот по невротизму у женщин

степень	Число	Доля
высокая	33	21%
низкая	27	17%
норма	98	62%
В общем	158	100%
Ср.Арифм.	52,66667	
СТ.откл.	30,22222	

Видно, что здесь тоже преобладает норма, но доля значительно ниже, чем при экстротверсии. Высокая степень, напротив, выражена больше.

Распределение частот по психотизму у женщин

Степень	Число	Доля
Высокая	55	35%
Низкая	18	11%
норма	85	54%
В общем	158	100%
Ср.Арифм.	52,66667	
СТ.откл.	23,11111	

Здесь норма тоже преобладающая, а низкая степень выражена слабо.

Распределение частот по лжи у женщин

Степень	Число	Доля
Высокая	29	18%
Низкая	50	32%
Норма	79	50%
В общем	158	100%
Ср.Арифм.	52,67	
СТ.откл.	17,56	

Здесь доля нормы составляет точно половину всех результатов, а самое слабое выражение у высокой степени.

Результаты статистической обработки

С целью выяснить действительное состояние различий в проявлении базисных свойств личности у обоих полов, было совершено статистическое сравнение результатов мужчин и женщин методом t критерия. Получены следующие результаты

Сопоставляемые группы	f	t krit.	вид различия	Более высокое значение
t emp.				
Экстрроверсия мужчины – женщины				
32,08708939	289	1.96	значимое	У женщин
Невротизм мужчины – женщины				
37,40534019	289	1.96	значимое	
Психотизм мужчины – женщины				У женщин
35,6569662	289	1.96	значимое	
				У женщин
Лжа мужчины – женщины				
49,31550044	289	1.96	значимое	У женщин

На основании этих результатов можно заключить, что все четыре свойства проявляются в более высокой степени у женщин.

Выводы

Базисные свойства человеческой личности, на основе исследований, проведенных в Болгарии, различаются существенно у обоих полов. Они выражаются в более высокой степени они выражаются у женщин. Это соответствует известному в психологии положению о том, что у женщин развитие социальных структур психики более выражено, чем у мужчин. Их темпераменты выявлены в более высокой степени и это определяет и повышенную степень эмоциональной чувствительности женского пола. Также, более высокая степень экстравертности у женщин обуславливает более высокую социальность и повышенную общительность, которая намечается у женского пола. Повышенная степень лжи подтверждает тенденцию к стремлению показывать себя перед другими людьми в более благоприятном свете и скрывать свои недостатки.

Неблагоприятной показывается повышенная степень психотизма-она предпосылка неадекватного поведения и тенденции к срывам и психическим расстройствам в случаях житейских неудач и тяжелых переживаний.

Литература

1. Паспаланов Ив., Щетински Българска адаптация на личностния въпросник на Х. Айзенк, Психология, 1984, №5, с. 279-292
2. Айзенк, Х.Ю. Модел за личност, С., 1987
3. Пенев, Светломир Д. Емпатийни възможности на студентите – педагози, Русе, Русенски университет, 2000

4. Сравнително изследване на професионално значимите качества на личността у студенти от педагогически и непедагогически специалности, сп. "Педагогика", 2002, №10, с.51-59

5. Сравнително изследване на базовите личностни свойства у студенти от педагогически и непедагогически специалности, съавт. Мария Димитрова, Русенски университет "А.Кънчев", научни трудове, том39, серия 2.1, Педагогика, психология

Вербицька В.В.

*аспірантка кафедри міжнародних відносин Дніпропетровського
Національного Університету імені Олеся Гончара*

ВІРТУАЛЬНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ «УКРАЇНА»

Віртуальна дипломатія допомагає вирішувати цілу низку завдань, до яких, зокрема, відноситься здійснення публічної дипломатії. В свою чергу поняття «публічна дипломатія» тісно взаємопов'язане із поняттям «бренд держави».

Традиційно, при розробці стратегії брендингу України пропонується SWOT-аналіз та, відповідно до нього, популяризація за допомогою ЗМІ найсильніших сторін України, на які варто зробити акцент, тобто даний підхід базується на виявленні конкурентних переваг в порівнянні з іншими країнами в різних сферах. Проте такий підхід є не досить результативним, що можна помітити в стабільно низьких позиціях, які займає Україна в різноманітних брендингових дослідженнях (Anholt-GfK Roper Nation Brands Index, Country Brand Index тощо).

З іншого боку, на сьогоднішній день для України склалася унікальна ситуація, коли за останні два роки (з листопада 2013 р.) про неї заговорив увесь світ, але сепаратизм, бойові дії у Південно-Східних областях та економічна криза надають цим згадуванням негативного емоційного забарвлення. Таке положення речей вимагає інноваційного підходу до створення стратегії брендингу України.

Якщо розглядати інновацію не як новизну споживчих властивостей кінцевого продукту, а як принципово новий спосіб його виробництва, тобто як будь-яке вдосконалення процесу, яке забезпечує економію витрат чи створює умови для такої економії або підвищення ефективності, то «інноваційність» стратегії можна трактувати як використання принципово нових інструментів для підвищення ефективності досягнення кінцевої мети.

Як зазначає Король І.В., основною відмінністю бренду країни від бренду корпорації є множинність цільових аудиторій, з якими взаємодіє бренд, зокрема: зовнішнє політичне середовище (для просування національних інтересів); населення (для зміцнення єдності суспільства); бізнес всередині країни (для експорту); зовнішній бізнес (для інвестицій) і багато інших (соціальні інститути, престиж в міжнародних організаціях тощо).

Саме концентрація уваги на факті множинності цільових аудиторій бренду країни має стати ключовою засадою інноваційної стратегії українського державного брендингу. Комунікація із цільовою аудиторією буде лише в тому випадку ефективною, якщо будуть вірно обрані ключові повідомлення та канали їх донесення.

Цільові аудиторії в інноваційній стратегії формування бренду «Україна» умовно можна поділи на дві великі групи: внутрішні (урядовці та політики, населення, вітчизняний бізнес) та зовнішні (закордонні ЗМІ, інвестори,

впливові політичні діячі, українська діаспора). При цьому варто відзначити, що якщо в роботі з першою групою цільових аудиторій вітчизняні ЗМІ виступають в якості комунікаційних каналів, то в роботі з другою групою вони вже являють собою окремий об'єкт комунікаційного впливу, оскільки, на рівні із впливовими закордонними політичними діячами, є певними посередниками між Україною і широким світовим загалом.

Раніше використання мережі Інтернет як комунікаційного каналу було досить обмеженим і фрагментарним, оскільки охоплювало незначні прошарки світової спільноти, але на сьогоднішній день Інтернет стає чи не найефективнішим засобом комунікації.

По-перше, чисельність користувачів Інтернету щороку зростає в геометричній прогресії, тобто за кількісними показниками використання Інтернету як комунікаційного каналу суттєво випереджає будь-які інші.

По-друге, завдяки доступності інтернет-ресурсів, можуть бути охоплені не лише цільові, але й нецільові аудиторії (тобто ефект впливу та взаємодії автоматично примножується).

По-третє, завдяки різноманітним онлайн-ресурсам з перекладу, а також можливості використання наочної інфографіки, суттєво долається мовний бар'єр між представниками різних країн.

Можливості віртуальної дипломатії як інноваційного інструменту державного брендингу України дають змогу вирішити низку стратегічних завдань. Зокрема:

- збір інформації та моніторинг громадської думки;
- підтримання зв'язків з цільовими аудиторіями з метою формування громадської думки;
- заохочення розвитку дружніх відносин між країнами на всіх рівнях за допомогою створення тематичних веб-ресурсів та реклами в мережі Інтернет;
- реагування та запобігання випадків антипропаганди та дезінформації.

На нашу думку, в умовах інформаційної війни із Росією, сьогодні особливого значення набуває саме реагування та запобігання випадків антипропаганди та дезінформації. Це важливо не лише в роботі із зовнішніми цільовими аудиторіями, але й, насамперед, із внутрішніми, адже від цього напряму залежить стабільність ситуації в країні. Найбільш ефективним в даному питанні є використання соціальних мереж та блогів, як популярного різновиду громадянської журналістики.

Сьогодні багато країн-лідерів (Швеція, США, Канада, Німеччина) використовують можливості віртуальної дипломатії для просування власного бренду. В Україні таке застосування відбувається фрагментарно, частіше – в межах приватних досліджень та проектів, а не систематично на державному рівні. На думку автора, ефективне використання віртуальної дипломатії як інноваційного інструменту формування бренду «Україна» можливе лише за умови державної підтримки та регулювання із залученням волонтерів.

Література

1. Король І. В., Роль держави у формуванні конкурентного статусу країни в контексті теорії національного брендингу [Текст]/ Електронне наукове фахове

Пашина Н. П.

*професор кафедри міжнародних відносин та міжнародної політики,
Маріупольського державного університету, д.політ.н., доц.*

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: СИСТЕМНО-ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

Сучасна концептуалізація політичної ідентичності потребує більш ґрунтовного усвідомлення сутності досліджуваних явищ та процесів, розширення методологічних меж та методів дослідження. Особливої уваги набуває міждисциплінарний підхід, що ґрунтується на використанні принципів і методів наукового аналізу, вироблених в галузі сучасного філософського, політологічного, психологічного та соціологічного знання. Кожен з цих глобальних напрямків наукового пошуку має свої специфічні переваги, синтез яких в аспекті політичної науки, дозволяє забезпечити комплексне дослідження політичної ідентичності та достатньо високий рівень верифікації отриманих результатів. Актуалізоване соціальною практикою, таке дослідження потребує пояснення проблеми самовизначення особистості у політичному просторі в умовах реформування державних інститутів та суспільної трансформації. Закономірним виступає інтерес дослідників до проблеми взаємозв'язку політичної ідентичності з політичною активністю та електоральною поведінкою, а також визначення громадянами власних політичних переваг та їх усталеність. Застосування такого методу дає можливість здійснити прогнозування електоральної поведінки, створює емпіричне підґрунтя для розкриття сутності феномену ідентифікації людини в умовах реального соціально-політичного буття.

Проблеми політичної ідентичності, її теоретичні та прикладні аспекти викладені у працях зарубіжних учених, зокрема П. Бергера, З. Брандта, Ю. Габермаса, М. Емерсона, Е. Еріксона, М. Кастельса, К. Касторіадіса, В. Лапкіна, В. Лота, Т. Лукмана, У. Мішлер, І. Нойманна, С. Перегудової, О. Попової, Т. Райсс, Р. Роуз, І. Семененко, Дж. Серлі, Е. Сміта, Б. Страта, С. Хантінгтона, Ф. Черутті та ін.

Істотний внесок в осмислення процесів політичної ідентифікації, значення політичної ідентичності для формування загальнонаціональної, громадянської ідентичності в Україні внесли: А. Астаф'єв, Т. Воропай, С. Горобчишина, О. Добржанська, В. Землюк, Н. Земзюліна, А. Колодій, Л. Нагорна, Г. Палій, Н. Паніна, О. Пашкова, Н. Пелагеша, М. Степико, Ю. Тищенко, Л. Шимченко та ін. [1].

Правильна обрана методологія дає змогу цілісно, комплексно та системно пізнавати політичні процеси та закономірності. Розробці методів політологічного аналізу присвячені роботи таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: А. Ахременко, О. Баксанський, І. Батракова, О. Габрієлян, А.

Гачкевич, Д. Истон, В. Корнієнко, Е. Кучер, Л. Малес, Дж. Мангейм, Д. Неліна, В. Петренко, Ю. Плотинский, Р. Рич, О. Ровенчак, Ю. Сурмин, В. Ткачук та ін.

Вивчення складних процесів трансформації суспільства потребує переусвідомлення накопичених теоретичних та емпіричних знань про феномен політичної ідентичності. На наш погляд, таку можливість надає системно-факторний аналіз формування та розвитку політичної ідентичності громадян в умовах трансформації суспільства.

Факторний аналіз у контексті проведення системного аналізу в політології – це технологія роботи з моделлю, призначена для вивчення і вимірювання впливу факторів на поведінку моделі. Він ґрунтується на гіпотезі, що поведінка моделі зумовлена невеликою кількістю факторів, які, своєю чергою, містять різну кількість параметрів. У даному випадку під параметрами розуміються внутрішні та зовнішні впливи на систему, які легко досліджувати та вимірювати, в той час як фактори – комплексні впливи. До прикладу, коли створюється модель середнього виборця, економічний фактор складатиметься з таких параметрів як зарплата, податки, ціни на продукти тощо. При цьому підкреслюється, що всі параметри в межах одного фактора повинні корелюватися між собою. Відтак, факторний аналіз дозволяє визначити вплив тих чи інших факторів на поведінку системи та формування політичної ідентичності [1].

Для здійснення системно-факторного аналізу політичної ідентичності українського суспільства необхідно виділити, на наш погляд, наступні чинники:

1. Легітимність політичної влади, стабільність конституційних принципів та правових норм державності [2, с.181-194, 191-192].

2. Символізація національного буття. Демократичне вирішення мовного питання.

3. Розвиток та усвідомлення громадянської ідеї. Створення та реалізація політичних проєктів, що формують спільне уявлення громадян про державу.

4. Рівень консолідації суспільства щодо цілей суспільно-політичного розвитку [3, с. 85-102, 4, с.69-75].

5. Створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору, в межах якого ЗМІ поширюють ідеї щодо національної ідентичності, створюють уніфіковані поля комунікації.

6. Розробка та реалізація механізмів єднання суспільства щодо спільної системи цінностей [5, с. 13].

Застосування системно-динамічного методу в цілому і системно-факторного аналізу політичної ідентичності дає можливість дослідити існуючу на даний момент змістовну модель політичної ідентичності громадян України, визначити фактори та регіональні особливості її формування.

Ефективність застосування саме цього методу дослідження визначається наступними міркуваннями:

По-перше: політична ідентичність представляє собою систему, в основі якої містяться суспільно важливі цілі та цінності, навколо яких є можливим об'єднання абсолютної більшості громадян країни.

По-друге, політична ідентичність виступає складовою політичної системи суспільства та виконує надзвичайно важливу функцію – визнання та підтримки цінностей, що складають сутнісну єдність країни.

По-третє, на формування політичної ідентичності впливає система факторів, які необхідно враховувати при стратегічному плануванні її створення й підтримки.

Розглядаючи політичну ідентичність як фактор суспільного розвитку і, зокрема, як ресурс демократичної трансформації, можна сформулювати змістовну модель політичної ідентичності в Україні, яка б сприяла консолідації українських громадян на основі демократичних цінностей, патріотизму, стала б основою демократичної трансформації та стабілізації суспільної системи в цілому.

Література

1. Див. Неліпа Д. Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика / Д. Неліпа – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
2. Андрушкевич Н.И. Легитимность в толковании испанского философа Ортега-и-Гассет // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз. - 2001-2002. - №4. - С. 181-194, с. 191-192.
3. Карозерс Т. Ошибка теории «поэтапной демократизации» / Т. Карозерс // Pro et Contra. – 2007. – № 1 – С. 85-102. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. : http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/2007/1/ProEtContra_2007_1_08.pdf .
4. Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной Европе // Вопросы философии. – 1990. – № 9. – С. 69–75.
5. Тищенко, Ю. А. Громадянське суспільство в Україні та "політика ідентичності" / Ю. Тищенко, С. Горобчишина ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : [Агентство "Україна"], 2010. – 76 с. – С. 13.

Boruszkowska I.

*PhD student at Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University, Krakow,
Poland*

EASTER EGGS IN UKRAINIAN CULTURE – RENDERING TECHNIQUES, ORNAMENTATION, SYMBOLIC SIGNIFICANCE

Easter (Великдень) is the most important holiday in the liturgical calendar of Christianity. There are different, symbolically charged rituals associated with each of the Easter days. Some of those ceremonies derive from the Bible, others are a lingering legacy of pagan customs adopted into the Christian context. One of said ritual traditions is painting Easter eggs. Egg-painting is a specific type of folk art, popular among various Slavic nations including Ukrainians. Each region of Ukraine boasts of unique techniques of making Easter egg such as painting patterns and colors. The most popular technique has always been writing with wax, so called "batik technique". Naturally extracted types of dye afforded colors with symbolic meanings.

The Place of Painted Eggs in Easter celebrations

Out of the folk customs, where egg used to function as a talisman providing protection from evil but also one that would draw in blessings, a symbol of vitality and life, love and fertility, grew the tradition of hallowing the Easter painted eggs. Barbara Ogrodowska says the following about folk beliefs concerning the eggs: "According to those beliefs egg acts counter to all that is evil. As such it was made use of in rituals aimed at bringing good crop yields and in those connected with pastures, in magic, medicine, in wooing and in ceremonies devoted to the dead. On the first day of Easter eggs were buried in field ridges as well as in vegetable patches in order to invite good harvest. Shells were thrown in the orchards under fruit-bearing trees. This was believed to ward off pests and bring an abundance of fruits" (Ogrodowska, p. 37).

During Christianization painted eggs were included as an element of Easter symbolism. Nowadays they are made before Easter, and for the occasion of the less and less celebrated and remembered "Jare Świąto" ("marking the first day of spring" - a traditional Slavic celebration taking place at the spring equinox – March 21st – or on the first Sunday after the equinox full Moon). The eggs were painted during Lent or only during the Great Week - the work commenced on Palm Sunday or Good Thursday. They had to appear among Easter dishes and at hallowing the food; they were supposed to symbolize the rebirth of nature as well the hope drawn from the Christian faith in the resurrection of Christ. The tradition of hallowing eggs in the church is very old. It can be first discerned in Medieval times, among the monastic clergy, during times when the Lent fasting was observed so strictly that even eggs were one of the proscribed foods. Hallowing them was believed to prevent sickness after a long period of fasting, as well as to solicit a blessing for the soul and the body (Smosarski, p. 70).

Activities connected with preparing the eggs began often as early as two or three weeks before the Easter celebrations, however they had to be finished before the Good Friday. Eggs were initially painted only by women, young maids first and foremost, and during this time a man could not enter the chamber. If such a thing happened nonetheless, the potential ill-luck the intruder could have brought on the eggs, had to be ritualistically averted. The eggs were first given to the kin, and friends. God mothers received ones from the god children. In the week after Easter eggs were given to befriended people. Giving one to an unmarried girl or man was thought to be a signal of attraction (Smosarski, p. 73).

Painted eggs were given not only to the living. In an act related to age-old beliefs, they were also carried to the graves as an expression of remembrance. This tradition harkening back to pagan days has lasted to modern time among the Hutsuls. Eastern Orthodox believers take the eggs to cemeteries on the second Easter Sunday (Сітько, Русанова, p. 11). In Belarus this day is known as *Radunica* and falls on the Tuesday after the second Sunday of Easter. The tradition has roots in the pagan funerary celebration of *Zaduszki*, occurring during the spring solstice, on which later on the Christian Easter was imposed, utilizing however the older religious layer. In the olden days during the Easter feast of the dead (called *Niedziela Przewodnia*) eggs were rolled over the tombstones, dug inside the soil as an offering and as nourishment for the dead (Ogrodovska, p. 38). The relevant ceremonies include also the Cracow feast known as *Rękawka* (Gloger, p. 171). One scholar of Ukrainian mythology describes the custom of giving eggs to the dead in the following way: "The symbolism of egg as denoting the rebirth of the person was familiar to the Scythians: the funeral was carried out in egg-shaped kurgans, in which the tomb-chamber was sprinkled with yellow clay resembling the yolk. During the days of remembrance Ukrainians bring painted eggs and *krashankas* to the gravesites, venerating the ancestors" (Lozko, p. 34).

Techniques of Making Easter eggs. Types of eggs

Although the word Easter egg is used for every type of ornamented egg, the technique of making them could be divided into a few distinct types. Eggs dyed with just one color and not adorned with any patterns are called *krashankas* or *kroshonkas* (крашанки). Yet another kind is *drapankas* (дряпанки, різьбянки), which carry patterns that are scratched out on the uniformly colored surface. In order to scratch out the particular pattern one uses either a thin knife, a needle, a pin or a razor. The already painted egg may also be additionally covered with multicolor patterns with the help of drops of wax, which makes the egg into a *krapanka* (крапанки, галунки). Using paint and a brush allows to create a *malovanka* (мальованка). *Pysankas* (писанки, галунки) are created with the use of the so called "wax-writing" method, that is to say - the batik method. The most peculiar to Ukraine are ones written over with wax, meaning *pysankas* in the proper sense. The techniques of adorning eggs and making *pysankas* have evolved through time, and below we elaborate on a few of them.

Pysankas (писанки, галунки) are eggs which, using a funnel instrument, are covered in a pattern with a heated wax, and then dipped in a pigment. The process of laying the ornament and dipping in paint may be repeated, resulting in a combination

of different hues. In the spots where the wax was poured, the shell retains the white coloration, thus making the decorative motives stand out. This technique was particularly popular among Slavs, since beeswax was easily accessible in their lands (Tvardovska, p. 18). In order to sketch the ornaments one could use different tools called *pisaki*, from ordinary quills to a variety of funnels made of thin plate. This is the oldest known technique of ornamentation and is often called the batik technique. Using this technique to paint patterns testifies to the ancient, cultic and magical use of eggs. Wax *pysankas* appear nowadays throughout the whole Eastern Europe (Ogrodovska, p. 37).

Krashankas (крашанки) are made through boiling an egg in a dye concoction, which once upon a time used to be produced only with natural ingredients. They are ornamented with the chisel method - a pattern is scrubbed on the egg-shell.

A different group of *pysankas* are *malovankas (мальованки)*, meaning eggs marked with varied ornaments with the use of paint and brush. As one scholar of Ukrainian culture put it, *malovankas* were bereft of the symbolism characterizing the traditional *pysankas*, produced mainly by painters and much closer to our times than *pysankas* in their historical form (Килимник, p. 213).

Nakleyankas are eggs adorned by gluing plants (bulrush) or other material (paper, yarn) to their shells. It is mostly done on eggs that had been hollowed out, using glue made of water and rye flour.

Drapankas (дряпанки, різьбянки, скробанки, царапанки) are uniformly painted eggs, the surface of which is covered in different patterns. Scratching out ornaments on surface is one of the oldest techniques of making *pysankas*. It is in use among others among the Lemkos and in the region of Polesie.

Kapankas (капанки) are the type of *pysanka* with a single-color background covered with colorful stains (no more than three different colors were used for this purpose). This type was produced without using a brush, but simply by dripping paint on the shell. S. Кулюк (С. Килимник) informs that traditional *kapankas* started disappearing in XVIII century, however they can still be seen in Volhynia and in the region around Chernivtsi (Килимник, p. 216).

Apart from the above there exist other ways of adorning eggs. The less popular ones include etching - making the patterns with the use of cabbage acid or vinegar on a colored shell. When the acid was wiped off it left a white-colored pattern.

The tradition of adorning eggs during Easter has survived in the East of Ukraine up to this day in its traditional form, especially in the countryside. Each Ukrainian region developed a characteristic style of Easter eggs, as far as technique, coloration, and ornamentation go.

The Symbolism of Ukrainian Painted Eggs

Since the beginning, within the Christian symbolism the egg has associated with Easter, alluding to Christ's Resurrection. Just as from inside the shell a fledgling hatches, the resurrected Christ rose triumphantly after three days from the grave (Forstner, p. 236). In the days of yore the egg also symbolized the Old and New Testament, that is to say the Old and New Covenant God made with man. The shell which is usually thrown away after breaking, stood for the Old Testament, while the yolk - the core of the new life - was the image of the New Covenant (Forstner, p.

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ.

Статья посвящена анализу современного состояния исламского образования в России. В тексте данной публикации рассказывается о том, почему традиционное исламское образование в России претерпевает поражение в борьбе с исламским фундаментализмом в лице салафизма. Тезисно обозначены способы противостояния данному явлению и улучшению будущего исламского образования.

Исламское образование; салафизм и национальные школы ислама; моделирование будущих образовательных парадигм.

Проблемы мусульманского образования в России связаны, прежде всего, с проблемами продолжающегося возрождения самого ислама, которые в значительной степени обусловлены тем, что в течение около 70 лет естественный ход эволюции ислама на территории нашей страны был прерван. После установления Советской властью традиционные религии, в том числе ислам (несмотря на то, что во время революции 1917 года и постреволюционных событий коммунистические силы пользовались поддержкой определенного числа мусульман, а мусульмане были лояльны становлению новой политической силы [1]), - последовательно оказались вытеснены из пространства общественной жизни.

Священнослужители стали подвергаться репрессиям, богословская литература уничтожалась, в стране массово насаждался атеизм, антирелигиозная пропаганда став частью государственной идеологии, наряду с атавизмами религии - буквальному следованию религиозных текстов, боролась и с прогрессивными религиозными традициями в области исламского образования (джадидизмом).

Совокупность причин привела к разрушению религиозных школ и духовной преемственности поколений и к прекращению развития ислама, при этом была образована архаичность локальных школ российского традиционного ислама, их неспособность в полной мере соответствовать объективным общественным потребностям, по крайней мере, отвечать современным вызовам. И в условиях интеллектуальной и идеологической слабости, отсутствия методов джадидизма в современную Россию пришли нетрадиционные для нее исламские течения (салафизм, различные проекты, сочетающие в себе националистическую и исламскую компоненты), возникла конфронтация между ними, которая отражается и на процессе исламского образования.

К сожалению, зачастую недооценивается экспансия исламского образования из-за рубежа и его принципиальный антагонизм к адаптации

условиям России, что уже привело к усилению позиций исламского фундаментализма и ослабления национальных форм ислама. Это обусловлено тем, что ислам в настоящее время объединен только нормативными принципами, а в реальной практике он разделен на множество региональных и локальных школ с собственными традициями, специфику которых невозможно учесть за пределами этих школ. Следует отметить, что основным звеном идеологической борьбы с экстремизмом для нашего общества должна стать борьба за исламское образование. От того, чьим интересам будет подконтрольна данная сфера, во многом зависит будущее сообщества российских мусульман, в свою очередь играющего огромную роль в жизни мусульманских регионов России. Кроме того, образование невозможно без воспитания [2], а воспитание без идеологии.

Закономерностью стало получение выпускников зарубежных школ, которые были отчуждены от религиозных и культурных традиций своих народов, и напротив, ассоциирующих себя с иной национальной и религиозной идентичностью (в большинстве случаев с арабской), и ведущих борьбу со своей собственной национальной идентичностью.

В мусульманском образовании существует ряд наиболее остро стоящих потребностей, которые необходимо удовлетворять: 1) наличие квалифицированных кадров, которые совмещали бы глубокие религиозные знания с методиками преподавания; 2) высокий образовательный и культурный уровни у преподавателя; 3) наличие педагогического образования; 4) постоянное повышение квалификации и участие в научно-исследовательской деятельности; 5) четко выраженная гражданская позиция.

Отсюда логически вытекают и многие другие проблемы, в частности, отсутствие общего стандарта учебной литературы её дефицит, восполняемый литературой из таких стран, как Саудовская Аравия, Турция, Египет, - а также ярких лидеров. Присутствует неостребованность большинства выпускников на рынке труда, их неспособность эффективно преодолевать влияние нетрадиционных религиозных течений. Более того, нередко они сами попадают под их влияние и, выступая в качестве наймитов или волонтеров, вносят свой вклад в дело радикализации мусульманской молодежи России. В ряде регионов, по оценкам экспертов, уровень радикальных настроений среди мусульман достигает 80%. Следует обратить внимание не только на Северный Кавказ (за исключением Чечни), но и на Татарстан, Мордовию, Ставрополье, в Пензенскую, Саратовскую, Ульяновскую, Нижегородскую области.

Существуют специфические исламские проблемы мусульманского образования. Они обнаруживаются, когда в фокусе внимания оказывается все многообразие официальных и неформальных центров обучения исламу в Урало-Поволжье, и особенно на Северном Кавказе, прежде всего в Дагестане. На уровне медресе (часто и повсеместно) и даже университетов (преимущественно в Дагестане) до сих пор сохранена средневековая традиция образовательного процесса. Разница в дисциплинах и отношении к ним со стороны преподавателей может быть обусловлена низкой эффективностью работы официальных духовных управлений, их коммерциализацией,

нездоровой конкуренцией, а в отдельных случаях и просто профанацией деятельности [3].

Профанация образовательного процесса не исчерпывается списком введенных в учебный план дисциплин, о которых сами преподаватели имеют отдаленное представление. Даже в сегменте традиционных религиозных дисциплин, таких как изучение Корана, тафсиров и хадисов, образовательный процесс отличает методическое бессилие: религиозные тексты заучиваются методом зубрежки, без исторического, источниковедческого и тем более текстологического анализа-соответственно, понимаемые в буквальном смысле. Далее, хотя мусульманские общины в России принадлежат в основном к двум религиозно-правовым школам: – ханафитской (Урало-Поволжье) и шафиитской (распространенной преимущественно на Северном Кавказе) и, в области теологии опираются на аш‘аритский калам, тем не менее, в образовательном процессе используют не рационалистические методы та‘вила, а методы таклида – буквального следования религиозным авторитетам. В данной ситуации наличествует влияние и иных мазхабов, главным образом – ханбалитского.

Существенным образом на радикализацию исламского образования оказывает иностранное влияние – еще одна из специфических черт раннего этапа организации мусульманского образования в России, которое сама по себе является проблемой, поскольку она не преодолима. Основы организации учебного процесса, заложенные в тот период во многом благодаря спонсорской помощи из стран Ближнего Востока, прежде всего Саудовской Аравии, во многом сохраняются и в настоящее время, особенно в Дагестане.

Как следствие, у выпускников наблюдается радикализация во взглядах и вытекающее из этого крайнее неприятие иноверцев и даже нетерпимость по отношению к мусульманам иного толка вкупе с агрессивным религиозным прозелитизмом.

Также, следствием данной политики государства стали недоверие и крайнее неприятие со стороны исламских богословов и общественности по отношению к светской науке. Это выражено в гораздо большей, иногда и излишне гипертрофированной форме. Известно, что даже некоторые мусульманские иерархи с настороженностью относятся к трудам российских востоковедов, в том числе и к изданиям источников ислама и их переводов на русский язык, поскольку они написаны неверующими. При этом концентрацией негатива по отношению к востоковедению и любому критическому отношению к исламу выражено в салафитской среде, которая распространяется при финансовой и миссионерской поддержке из Саудовской Аравии, и является нетерпимой по своей сущности.

Поскольку религиозный экстремизм распространяется преимущественно в системе полулегального салафитского образования, отметим, что запрет на индивидуальные или иные формы образования на практике просто невозможен.

Салафитская молодежь не настроена на диалог с государством, вступая в полное неприятие светской власти. Также, с ней невозможен диалог, поскольку её представители делают акцент на террористическую деятельность. Поэтому на мусульманскую молодежь в целом невозможно воздействовать иначе как

изнутри, причем исключительно на неформальном уровне, предупреждая и искореняя салафитские настроения. В решении этой задачи важную роль следовало бы отвести как системе мусульманского образования, так и ее конечному продукту, а именно – подготовленным выпускникам, способным на разработку и применение образовательных программ, которые бы успешно работали на ликвидацию самого феномена салафизма в российском исламе.

Благодаря буквализму и утрате традиции джадидизма, высокий уровень конфликтности в мусульманской среде создает и бытовые прецеденты, неминуемо перерастающие в политическую плоскость религиозно-политических конфликтов. Одним из таких конфликтов стало распространение ношения хиджабов в общеобразовательных учреждениях и запрет на них.

При этом салафитская среда не считается с ценностями культур, жестоко подавляя инакомыслие, чему свидетельствует в убийство в Дагестане в сентябре 2010 г. директора средней школы в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы Патимат Магомедовой. По утверждению наблюдателей, она была застрелена экстремистами только за то, что по принципиальным соображениям запрещала девочкам надевать хиджаб[4].

В июле 2011 г. по этому же мотиву был убит и директор средней школы пос. Советское в Южном Дагестане Сидикуллах Ахмедов[5].

Начавшаяся после этих резонансных дел дискуссия лишь привела к общественному консенсусу, но не к усилению борьбы отнюдь не к разгрому феномена салафизма. Напротив, государство пошло на уступки, и в Дагестане открылось несколько частных школ с отдельным обучением (с 1 по 8 класс), в которых общеобразовательные программы дополняются углубленным изучением религиозных дисциплин. Более того, при некоторых школах открылись молитвенные дома, которые призваны решить проблему исполнения верующими школьниками своих религиозных обязанностей, что способствует исламизации общества, а отнюдь не всестороннему развитию человеческой личности. Поскольку салафитская образовательная среда выступает дополнительным дезинтегрирующим фактором для российского общества.

Для анализа имеющихся возможностей и выявления дальнейших перспектив развития мусульманского образования в России необходимо понять, суть и возможности их решения в современных условиях. Отметим, что образование является востребованным только в том случае, если полученные в его процессе навыки и знания легко конвертируются на международном рынке труда. Но в настоящий момент система исламского образования в России производит избыточную массу исламских священнослужителей, которые не могут по окончании обучения найти работу, поскольку рынок труда в данной сфере не имеет свободных рабочих мест.

Отметим, что организация учебного процесса высокого и единого по всей стране образовательного стандарта невозможна без методической помощи светских вузов, преподавания ряда предметов на иностранных языках, в том числе на английском (для европейского направления) и арабском (для диалога с арабским миром), а также расширения набора специальностей. Отметим, что тенденция к расширению номенклатуры специальностей, которую

демонстрирует Российский исламский университет в Казани (можно привести следующие направления: исламская теология; теория и практика преподавания иностранных языков и культур, журналистика, профиль: средства массовой информации (исламская журналистика); исламская экономика) [6] необходима, однако только в том случае, качественные программы обучения уже разработаны, а подготовленные специалисты будут иметь по окончании учебы рабочие места.

В системе теологического образования необходимо плюралистическое, а не узкомазхабное образование, но должно осуществляться в рамках традиционных для России ханафитского и шафиитского мазхабов, которые являются близкими по своей сущности. Только такой принцип способен успешно противостоять антимазхабной идеологии нетрадиционных для России исламских течений и в частности, салафизму. Также, следует принять во внимание опыт мусульман-шиитов, справляющихся с салафитской и ваххабитской угрозами. Показателен опыт иранских [7] и иракских мусульман-шиитов, в отношении Исламского государства Ирака и Ливана (ИГИЛ) [8]. При этом руководством Ирана борьба против ИГИЛ не обосновывается борьбой за экономические интересы, а борьбой идеологической. Также и иракские мусульмане—шииты идеологически и практически ощущают нетерпимость политизированного ислама в лице ИГИЛ, к которому примыкает все большее количество автономных ячеек, а также глобальных исламистских организаций (немалая доля которых включает в себя и салафитов). И являются примером для подражания, противостоя данному проекту [9]. Поэтому представляется нужным развивать образовательные связи российских мусульман, большая часть которых сунниты-с шиитским миром в лице Ирана, прежде всего, поскольку это, с одной стороны, поможет способствовать ослаблению противоречий между двумя крупнейшими направлениями ислама. А с другой стороны-поможет перенять и усвоить положительный опыт сфере образования мусульман-шиитов. Данное положение обусловлено тем, что именно шиитский мир своим неприятием панисламистских проектов демонстрирует нам свой успех в правильном воспитании и образовании мусульман. Тем самым образовательный процесс на территории России, где бы он ни развивался, сможет обеспечивать общегражданскую консолидацию российских мусульман, воспитывать у них навыки противостояния чуждым идеологическим влияниям.

В связи с вызовами современности, концепция исламского образования в России должна учитывать следующие тезисы:

- 1) Восстановление централизованной системы взаимодействия государства и мусульманских организаций. Назначение госоргана, который будет курировать все возникающие вопросы в мусульманском образовании. При этом необходима единая линия государства на всех уровнях взаимодействия с мусульманскими организациями, которая будет обязательна для госорганов всех регионов. Это позволит, особенно на местах, в кратчайшие сроки очистить ряды партнеров государства в содействии развитию ислама от зарубежных элементов, исключит двойные стандарты, необоснованные и

непонятные патриотически настроенным мусульманам решения, клановые отношения.

2) Обращение мусульманского сообщества России к положительным моментам в образовательной традиции джадидизма, предполагающий отказ от буквального следования священного для мусульман писания-Корана. И вместе с этим необходимость отказа от каких-либо политических проектов, какие имели место быть в истории джадидов.

3) Стимуляция мусульманских организаций к обеспечению организационного и духовного единства на базе одного или двух муфтиятов (с учетом шафиитского мазхаба в ряде республик Северного Кавказа). Эта мера позволит сконцентрировать все активные силы мусульман, приостановить радикализацию и дальнейшее дробление мусульманского сообщества России, сосредоточить усилия на решении насущных задач развития российского ислама в тесном и бесконфликтном взаимодействии с государством.

4) В противовес агрессивной форме суннитского ислама-салафизма мы можем также предположить, что необходимо усиливать связи с шиитским мусульманским миром, успешно противостоящим салафизму и иным формам политического ислама, перенимать его опыт в области мусульманского образования, делая акцент на созидательные начала как в шиизме, так и в суннизме.

5) Исключение бесперспективных попыток объединения мусульман на политической и коммерческой основах.

Библиография.

1. Ильдар Мухамеджанов«За Советскую власть, за шариат»[Электронный ресурс]//IslamToday. 22. 04. 2014. [Электронный ресурс] URL: <http://http://islam-today.ru/istoria/za-sovetskuu-vlast-za-sariat/> (Дата обращения: 08.06.2015)

2. Батурина Г. И. , Кузина Т. Ф. Введение в педагогическую профессию: Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М. : Издательский центр «Академия», 1998. - 176 с.

3. Bobrovnikov V., Navruzov A., Shikhaliev Sh. Islamic education in Soviet and post-Soviet Dagestan – Islamic education in the Soviet Union and its Successor States. Ed. by M. Kemper, R. Motika, S. Reichmuth.London: Routledge, 2010. P.

4. «В МВД Дагестана не исключают, что директора школы убили религиозные экстремисты». – Кавказский Узел. [Электронный ресурс] URL: <http://dagestan.kavkaz-uzel.ru/articles/174704/> (Дата обращения: 14.06.2015)

5. Директора школы в Дагестане убили за запрет носить хиджабы.– [Электронный ресурс] URL:<http://news.mail.ru/inregions/caucasus/5/society/6311965/>. (Дата обращения: 15.06.2015)

6. Официальный сайт Российского исламского института\\Сведения об образовательной организации\\Вакантные места для приема (перевода) [Электронный ресурс] URL: <http://kazanriu.ru/uchebnaya-deyatelnost/vakantnye-mesta-dlja-priema-perevoda/> (Дата обращения: 20.06.2015)